

**Analytical report
on the results of the
implementation of the project
Training of members
of the psycho-
pedagogical support
team for social
inclusion in the context
of the EU**

**Erasmus + Jean Monnet
module project:
experience and perspectives**

**Co-funded by
the European Union**

Vinnitsia, 2025

Vinnitsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

Jean Monnet Module “Social Integration of Children with Special Needs in an Environment of Diversity and Inclusion: European Approaches”

SEED:EU4UA

**Co-funded by
the European Union**

Project ERASMUS + (Module Jean Monnet) ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

УДК 378

The group “SEEDUE4UA-101085267” will reveal the implementation of the project “Social integration of children with special needs in an environment of diversity and inclusion: European approaches”. Our team will hold conferences, webinars, hackathons, master classes and training sessions that will explore the topic of inclusive education.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Vinnitsia, 2025

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Модуль Жан Моне «Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами в середовищі різноманітності та інклюзії: європейські підходи»

SEED:EU4UA

**Співфінансується
Європейським Союзом**

Проект Еразмус + (Модуль Jean Monnet) ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

УДК 378

Група «SEEDUE4UA-101085267» розкриватиме реалізацію проекту «Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами у середовищі різноманітності та інклюзії: європейські підходи» («Social integration of children with special needs in an environment of diversity and inclusion: European approaches»). Наша команда проводитиме конференції, вебінари, хакатони, майстер-класи та тренінги, які розкриватимуть тему інклюзивної освіти.

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки є виключно поглядами та думками автора (авторів) і не обов'язково відображають позицію Європейського Союзу або Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА). Європейський Союз та ЕАСЕА не несуть відповідальності за них.

Вінниця, 2025

Структура фінального звіту

Частина 1.

Загальний аналітичний звіт про реалізацію проекту SEED:EU4UA (2022–2025) / **Part 1.** General Analytical Report on the Implementation of the SEED:EU4UA Project (2022–2025)

9

Частина 2.

Аналітичний звіт за курсом I модуля «Європейські студії соціальної інклюзії» (*Модератор та розробник курсу – старший викладач, кандидат педагогічних наук – Анна Хіля*) / **Part 2.** Analytical report on the course I of the module “European Studios for Social Inclusion” (*Moderator and course developer Senior Lecturer, Candidate of Pedagogical Sciences – Anna Khilya*)

22

Частина 3.

Аналітичний звіт за курсом II модуля «Правові, соціально-педагогічні основи підготовки дітей з особливими потребами до успішного життя: порівняння європейського та українського досвіду» (*Модератор та розробник курсу – Тетяна Кронівець*) / **Part 3.** Analytical report on the course II of the module “Legal, Socio-Pedagogical Bases for Preparing Children with Special Needs for Successful Life: Comparison of European and Ukrainian Experience” (*Moderator and course developer – Tetyana Kronivets*)

37

Частина 4.

Аналітичний звіт за курсом III модуля «Європейські практики розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей у регіональному інклюзивному просторі» (*Модератори та розробники курсу – Марина Давидюк & Юлія Бондар*) / **Part 4.** Analytical report on the course III of the module “European practices of development of social competence of gifted children in the regional inclusive space” (*Moderators and course developers – Maryna Davydiuk & Yulia Bondar*)

52

Частина 5.

Аналітичний звіт за курсом IV модуля «Соціально-педагогічна підтримка дітей з обмеженими можливостями в різноманітному середовищі: досвід ЄС» (*Модератор та розробник курсу – доцент, кандидат педагогічних наук – Ірина Саранча*) / **Part 5.** Analytical report on the course of the IV module “Social and pedagogical support for children with disabilities in a diverse environment: EU experience” (*Moderator and course developer - Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences – Iryna Sarancha*)

78

Частина 6.

Аналітичний звіт за тренінгами модуля (*Модератори та розробники тренінгів – Олена Колосова & Тетяна Кронівець*) / **Part 6.** Analytical report on module training courses (*Moderators and training developers – Olena Kolosova & Tetyana Kronivets*)

93

Аналітичні висновки та ключові орієнтири

Analytical Conclusions and Key Directions

106

■ Частина 1

Загальний аналітичний звіт про реалізацію проєкту SEED:EU4UA (2022–2025)

◆ Вступ

SEED:EU4UA – SEED:EU4UA

Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами в середовищі різноманітності та інклюзії: європейські підходи – це міждисциплінарний освітній проєкт, спрямований на підтримку соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в умовах війни та постійної трансформації освітнього середовища.

Проєкт реалізувався у межах програми **Erasmus+ Jean Monnet Module** в партнерстві з Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського. Його основною метою стало впровадження європейських підходів до інклюзивної освіти шляхом навчання, поширення передового досвіду та формування спільнот практики в українських закладах освіти.

Цільовою аудиторією стали:

- викладачі, студенти, практикуючі педагоги;
- фахівці з психологічної підтримки;
- громадські активісти, волонтери;
- родини дітей з ООП.

■ Part 1

General Analytical Report on the Implementation of the SEED:EU4UA Project (2022–2025)

◆ Introduction

SEED:EU4UA – SEED:EU4UA

Social Integration of Children with Special Needs in an Environment of Diversity and Inclusion: European Approaches – is an interdisciplinary educational initiative aimed at supporting the social integration of children with special educational needs (SEN) in the context of war and ongoing transformation of the educational environment.

The project was implemented within the **Erasmus+ Jean Monnet Module** programme in partnership with **Mykhailo Kotsyubynsky Vinnytsia State Pedagogical University**. Its core objective was to introduce **European approaches to inclusive education** through training, dissemination of best practices, and the formation of professional learning communities within Ukrainian educational institutions.

The target audience included:

- teachers, students, and practicing educators;
- psychological and social support professionals;
- community activists and volunteers;
- families of children with special educational needs.

 Цитати про очікування та рефлексії (із гугл-форм)

«Сподіваюсь отримати не лише знання, а й надихнутись, щоб діяти у своїй громаді»

Попереднє опитування

«Цікаво дізнатись, як у Європі підтримують дітей з різними потребами. Ми маємо чому повчитись»

Вступний модуль

«Хочу навчитися говорити про інклюзію просто й переконливо. Це важливо для моїх учнів і батьків»

Анкета очікувань

«Шукаю підходи, які допоможуть моїй школі перейти від формального інклюзивного середовища до справжнього»

Відгук до модуля 1

«Дуже важливо розуміти, як допомогти дітям, які мають досвід евакуації. Це частина нашої реальності»

Анкета учасника зі сходу України

«Сподіваюся знайти однодумців і створити локальну команду з підтримки інклюзії»

Учасниця-початківець

«Я вже працюю з дітьми з ООП, але бракує системності. Хочу структуровані знання».

Практичний педагог

«Очікую більше прикладів саме з українського контексту, бо часто доводиться адаптувати європейський досвід»

Слухачка з педагогічного коледжу

«Мене цікавить, як говорити про інклюзію мовою, яку зрозуміє сільська громада»

Учасник з району, що приймає ВПО

«Чекаю, що цей курс покаже шляхи, як об'єднувати школи, громади і батьків навколо дітей»

Громадська активістка

Quotes about expectations and reflections (from Google Forms)

«I hope to gain not only knowledge but also inspiration to take action in my community»

Preliminary survey

«I am interested to learn how children with different needs are supported in Europe. We have a lot to learn»

Introductory module

«I want to learn how to talk about inclusion in a simple and convincing way. This is important for my students and parents»

Expectations questionnaire

«I am looking for approaches that will help my school move from a formal inclusive environment to a genuine one»

Feedback on Module 1

«It is very important to understand how to help children who have experienced evacuation. It is part of our reality»

Participant questionnaire from eastern Ukraine

«I hope to find like-minded people and create a local team to support inclusion»

Beginner participant

«I already work with children with SEN, but there is a lack of consistency. I want structured knowledge»

Practising teacher

«I expect more examples from the Ukrainian context, because we often have to adapt European experience»

Student from a teacher training college

«I am interested in how to talk about inclusion in a language that rural communities will understand»

Participant from a district hosting IDPs

«I hope this course will show ways to bring schools, communities and parents together around children»

Community activist

Концептуальне обґрунтування проєкту (заявка Erasmus+)

(викладено у початковій аплікації проєкту SEED:EU4UA, 2022–2025)

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами в умовах розмаїття та інклюзії: Європейські підходи – проєкт, спрямований на формування у студентів компетентності щодо роботи з різними категоріями дітей з особливими потребами з урахуванням європейських підходів до інклюзії, яка виходить за межі інвалідності (освітні труднощі, економічні перешкоди, соціальні перешкоди, географічні перешкоди, обдаровані). У контексті сучасних викликів до них відносяться внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Мета: ознайомити з досвідом ЄС у підготовці фахівців для роботи з навчальним закладом та в регіональному контексті для створення інклюзивного середовища, сприятливого для успішної соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвитку громадянської, особистісної та соціальної компетентності; запобігання відторгненню та булінгу.

Провідними формами реалізації проєкту є викладання для студентів 4 міждисциплінарних курсів: Європейські дослідження соціальної інклюзії; Правові та соціально-педагогічні засади підготовки дітей з особливими потребами до успішної життєдіяльності; Порівняння європейського та українського досвіду, Європейські практики розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей в умовах регіонального інклюзивного простору, Соціально-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в умовах розмаїття; Досвід ЄС, Соціально-педагогічна підтримка дітей з інвалідністю в умовах розмаїття: досвід ЄС.

Студенти курсів візали участь у наступних онлайн-челенджах: «Україна в європейському просторі різноманіття та толерантності» (до Дня Європи) та «Не приховуй свій талант» (до Дня талантів ЄС). Вони стали співорганізаторами волонтерської акції «Подаруй дитині мир», екскурсії «Правовий підводний човен» у Вінниці, які відбувалися для дітей з особливими освітніми потребами. Для підвищення кваліфікації педагогів, представників громадських організацій та батьків було проведено серію тренінгів у літній школі «Інклюзивний Бенд» та проведено тренінговий курс для вчителів-інвалідів та практикуючих фахівців, члени громадських об'єднань.

Conceptual model of the project (Erasmus+ application)

(set out in the initial application for the SEED:EU4UA project, 2022–2025)

PROJECT SUMMARY

The Social Integration of Children with Special Needs in an Environment of Diversity and Inclusion: European Approaches is a project aimed at developing students' competence to work with different categories of children with special needs, taking into account European approaches to inclusion which goes beyond disability (Educational Difficulties, Economic Obstacles, Social Obstacles, Geographical Obstacles, gifted). In the context of modern challenges, these include internally displaced persons affected by hostilities

Objective: to introduce the EU experience in training specialists to work with an educational institution and in a regional context to create an inclusive environment conducive to the successful social integration of children with special educational needs, the development of civic, personal, and social competence; to prevent rejection and bullying.

The leading forms of project implementation are teaching for students of 4 interdisciplinary courses: European Studies of Social Inclusion; Legal, Socio-Pedagogical Bases for Preparing Children with Special Needs for Successful Life; Comparison of European and Ukrainian Experience; European Practices for Developing Social Competence of Gifted Children in a Regional Inclusive Space, Social and Pedagogical Support for Children with Disabilities in a Diversity Environment: EU Experience.

Students of the courses will take part in the following online challenges: Ukraine in the European Space of Diversity and Tolerance (dedicated to Europe Day) and Don't Hide Your Talent (for EU Talent Day). They will become co-organizers of the Give Your Child Peace volunteer event, the Legal Submarine tour in Vinnytsia, which will be held for children with special needs. To improve the skills of teachers, representatives of public organizations and parents, a series of training will be held at the Inclusive Band summer school and conducting a training course for teachers-practitioners, members of public associations.

◆ Передумови й реалізована мета проєкту

Проєкт «Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами в умовах різноманіття та інклюзії: європейські підходи», реалізований у 2022–2025 рр. у межах Програми ЄС Erasmus+, був спрямований на розвиток інклюзивних компетентностей у майбутніх педагогів, соціальних працівників та фахівців із підтримки дітей з ООП. Його зміст відповідав стратегічним документам ЄС (SDGs, Incheon Declaration, ET 2020, Davos Declaration) та враховував український контекст реформи інклюзивної освіти.

Підготовка заявки базувалась на дослідженнях європейського освітнього простору, міжнародних документах (CRPD, директиви Єврокомісії, рекомендації FRA, UNICEF, WHO), досвіді міжуніверситетського співробітництва (Швеція, Польща, Чехія, Бельгія, Латвія) та попередніх ініціативах ВДПУ ім. М. Коцюбинського (ARTEX, Школа волонтерства, освітній хакатон, студентські ініціативи, логопедичні лабораторії).

У межах реалізації курсу було розроблено та впроваджено міждисциплінарні модулі, засновані на аналізі європейських практик соціально-педагогічної підтримки. Вперше в українську вищу освіту системно інтегровано поняття «соціальна інклюзія» як міжсекторальне явище. Практична складова включала онлайн/офлайн завдання, кейс-аналізи, рефлексивні форми, симуляційні вправи та взаємодію з дітьми й партнерами (Open Hearts, ParoStok, Колпінг-кейс).

Результати реалізації стали основою для формування локальних ініціатив, аналітичних публікацій, створення цифрових продуктів і двомовних ресурсів. Методологічно проєкт поєднав європейські підходи до мобільності, прав дитини, soft skills і цифрової гуманності в освіті.

◆ Background and Achieved Objectives of the Project

The project “Social Integration of Children with Special Needs in an Environment of Diversity and Inclusion: European Approaches”, implemented in 2022–2025 within the EU Erasmus+ Programme, aimed to enhance inclusive competences among future teachers, social workers, and support professionals. It was fully aligned with strategic EU policy documents (SDGs, Incheon Declaration, ET 2020, Davos Declaration) while adapting to the specific context of inclusive education reform in Ukraine.

The project was grounded in prior research on the European Education Area, international frameworks (CRPD, EC directives, FRA, UNICEF, WHO), and long-standing academic cooperation with partner institutions from Sweden, Poland, the Czech Republic, Belgium, and Latvia. It also built upon institutional initiatives at Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, such as ARTEX, the School of Volunteering, educational hackathons, and inclusive speech therapy laboratories.

The interdisciplinary modules developed under the project introduced the concept of social inclusion as a cross-sectoral phenomenon in higher education. Practical learning included online/offline tasks, case analysis, reflective tools, simulation exercises, and partnerships with NGOs working directly with children (e.g., Open Hearts, ParoStok, Kolping Case).

The outcomes of the course served as a foundation for launching local initiatives, academic publications, digital resources, and bilingual tools. Methodologically, the project combined European approaches to mobility, child rights, soft skills development, and digital humanism in education.

◆ *Аналіз потреб та досягнуті цілі проєкту*

Європейський і український досвід розвитку інклюзивної освіти виявляє як успішні практики, так і певні суперечності. Згідно з аналітичними звітами ЮНЕСКО та FRA, у багатьох країнах досі зберігаються такі проблеми: нерівний доступ до якісної освіти для дітей з ООП; нестача фахових кадрів у сфері психолого-педагогічної підтримки; законодавчі прогалини щодо інклюзивної термінології та механізмів реалізації прав дітей; стереотипи й дискримінація на основі інвалідності, статі, мови, культури.

Проєкт «Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами в умовах різноманітності та інклюзії: європейські підходи» став відповіддю на ці виклики. Його метою було не лише осмислення потреб, а й розбудова нової парадигми підготовки фахівців до дій в інклюзивному середовищі. Підготовлені міждисциплінарні курси дозволили адаптувати європейський досвід підготовки вчителів, соціальних педагогів, асистентів, використовуючи кращі практики проєктів TPL4I, EQAVET-4-INCLUSION тощо.

У ході реалізації були досягнуті наступні цілі:

- Підвищено обізнаність та активність щодо проблем дітей з ООП у контексті європейських підходів – завдяки конференціям, симпозиумам, волонтерським ініціативам і співпраці з громадськими організаціями.
- Розроблено й апробовано чотири міждисциплінарні курси, що інтегрували європейські освітні стратегії у підготовку педагогів і психологів.
- Реалізовано практичні заходи з підтримки освітян у роботі з дітьми з ООП – літні школи, тренінги, симуляційні ігри, консультування батьків.
- Проведено дослідження щодо бар'єрів та можливостей соціальної інтеграції, зосереджені на подоланні нерівності, ізоляції та стигматизації.
- Імплементовано європейські практики у школах та громадах міста Вінниця – екскурсії, челенджі, хакатони, інклюзивні арт-акції.

Проєкт показав, що системна взаємодія між освітою, наукою, громадянським суспільством та європейськими партнерами є ключем до якісної трансформації підходів до дітей з особливими освітніми потребами в Україні.

◆ *Analysis of project needs and achieved goals*

European and Ukrainian experience in developing inclusive education reveals both successful practices and certain contradictions. According to analytical reports by UNESCO and FRA, many countries still face the following problems: unequal access to quality education for children with SEN; lack of professional staff in the field of psychological and pedagogical support; legislative gaps regarding inclusive terminology and mechanisms for realising children's rights; stereotypes and discrimination based on disability, gender, language and culture.

The project “Social integration of children with special needs in the context of diversity and inclusion: European approaches” was a response to these challenges. Its aim was not only to understand the needs, but also to develop a new paradigm for training professionals to work in an inclusive environment. Interdisciplinary courses were developed to adapt European experience in training teachers, social educators and assistants, using best practices from projects such as TPL4I and EQAVET-4-INCLUSION.

The following objectives were achieved during the implementation:

- Awareness and activity regarding the problems of children with SEN in the context of European approaches were increased through conferences, symposiums, volunteer initiatives and cooperation with civil society organisations.
- Four interdisciplinary courses integrating European educational strategies into the training of teachers and psychologists were developed and tested.
- Practical measures to support educators in their work with children with SEN were implemented, including summer schools, training courses, simulation games and counselling for parents.
- Research on barriers and opportunities for social integration was conducted, focusing on overcoming inequality, isolation and stigmatisation.
- European practices were implemented in schools and communities in Vinnytsia – excursions, challenges, hackathons, inclusive art events.

The project showed that systematic interaction between education, science, civil society and European partners is key to transforming approaches to children with special educational needs in Ukraine.

◆ *Взаємодоповнюваність із іншими ініціативами та інноваційними підходами – Європейська додана вартість*

Реалізація курсу та відповідного модулю «Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами в умовах різноманіття та інклюзії: європейські підходи» стала логічним продовженням міжнародних освітніх ініціатив, спрямованих на формування інклюзивного простору. Основою для його реалізації стали європейські нормативні документи та практики (UNCRPD, EASIE, ET 2020, FRA, UNICEF, OECD), що були адаптовані до українського контексту через навчальні курси, аналітичні завдання, міждисциплінарні обговорення та рефлексію.

Проект має концептуальну й методичну синергію з рядом міжнародних програм: польсько-шведські моделі соціальної підтримки, мультидисциплінарні команди підтримки з Фінляндії та Бельгії, освітні практики Нідерландів, Німеччини, Італії, Франції та Литви. У процесі впровадження ми використовували досвід TPL4I (Teacher Professional Learning for Inclusion), EQAVET-4-INCLUSION, а також Erasmus+ проєктів, що передбачали підготовку вчителів до роботи в інклюзивному середовищі.

У межах співпраці були залучені студенти та викладачі з досвідом участі в мобільностях, дослідницьких програмах, спільних проєктах із закладами освіти з Польщі, Швеції, Латвії, Чехії. Освітні рішення проєкту реалізовувалися через тематичні модулі, практичні кейси, участь у хакатонах, волонтерських програмах, що дозволило перенести інноваційний досвід ЄС у конкретні освітні практики підготовки майбутніх фахівців в Україні

◆ *Complementarity with Other Actions and Innovation – European Added Value*

The course and its corresponding module “Social Integration of Children with Special Needs in an Environment of Diversity and Inclusion: European Approaches” was implemented as a continuation of international efforts aimed at building inclusive educational systems. The initiative was grounded in core European documents and frameworks (UNCRPD, EASIE, ET 2020, FRA, UNICEF, OECD), and these were effectively adapted to the Ukrainian context through curriculum design, analytical assignments, interdisciplinary reflections, and inclusive pedagogy.

This initiative was complementary to multiple European projects and models, including the Polish-Swedish approaches to inclusive support, the “Team Around the Child” model from Finland and Belgium, and school-level reforms from the Netherlands, Germany, Italy, and France. Relevant practices were integrated from initiatives such as TPL4I (Teacher Professional Learning for Inclusion), EQAVET-4-INCLUSION, and Erasmus+ projects targeting inclusive teacher training.

The project benefited from academic collaboration with institutions from Poland, Sweden, Latvia, and the Czech Republic, incorporating experiences from international mobilities, joint events, and long-term partnerships. The educational solutions were implemented through thematic modules, real-life case analyses, digital hackathons, and volunteer activities – ensuring the integration of EU innovation into national practice and capacity-building for future educators in Ukraine.

■ Методологічні засади дослідження та впровадження проєкту SEED:EU4UA

Реалізація проєкту **SEED:EU4UA – Social-Educational Eco-system for Diversity (Jean Monnet Module)** спиралася на комплексну методологію, яка поєднувала елементи **наукового дослідження, освітнього експерименту, педагогічної інновації та міжнародної кооперації**.

Теоретико-методологічна основа реалізації модуля

Методологія поєднувала:

- принципи **компаративної педагогіки та європейських студій**;
- принципи **компаративного аналізу** освітніх систем країн ЄС;
- **інклюзивну педагогіку** як гуманістичну концепцію;
- підходи **інклюзивної педагогіки та соціальної освіти** (зокрема на основі Index for Inclusion, UNICEF, FRA, EC documents);
- моделі **освітнього трансферу європейських практик**;
- **когнітивно-афективний підхід** до вивчення змін у професійній ідентичності учасників;
- концепції **рефлексивного навчання та партнерського супроводу у професійній підготовці фахівців**;
- інтеграцію **генеративних моделей ШІ** (GPT, Claude, DeepL Write тощо) у підтримку розробки, аналітики та перекладу;
- **практико-орієнтовані й емпіричні методи** аналізу: анкетування, якісне інтерв'ю, тематичне кодування, case-study, контент-аналіз, елементи grounded theory.
- **змішані методи дослідження**: якісні (case-study, рефлексивне інтерв'ювання, спостереження) та кількісні (анкетування, онлайн-опитування, контент-аналіз).

■ Methodological basis for the research and implementation of the SEED:EU4UA project

The implementation of the **SEED:EU4UA – Social-Educational Eco-system for Diversity (Jean Monnet Module)** project was based on a comprehensive methodology that combined elements of **scientific research, educational experimentation, pedagogical innovation and international cooperation**.

Theoretical and methodological basis for the implementation of the module

The methodology combined:

- principles of **comparative pedagogy and European studies**;
- principles of **comparative analysis** of EU education systems;
- **inclusive pedagogy** as a humanistic concept;
- approaches to **inclusive pedagogy and social education** (in particular based on the Index for Inclusion, UNICEF, FRA, EC documents);
- models of **educational transfer of European practices**;
- **cognitive-affective approach** to studying changes in the professional identity of participants;
- concepts of **reflective learning and partner support in professional training of specialists**;
- integration of **generative AI models** (GPT, Claude, Deep Write, etc.) to support development, analytics and translation;
- **practice-oriented and empirical methods** of analysis: questionnaires, qualitative interviews, thematic coding, case studies, content analysis, elements of grounded theory.
- **mixed research methods**: qualitative (case studies, reflective interviewing, observation) and quantitative (questionnaires, online surveys, content analysis).

✿ Етапи підготовки, організації та реалізації модуля

Методологічна основа проєкту відповідає логіці педагогічного експерименту, який включав три основні етапи:

■ 1. Констатувальний етап (2017–2021)

Проводився на етапі підготовки та розробки концепції майбутнього проєкту.

✦ Завдання етапу:

- аналіз стану інклюзивної освіти в Україні та ЄС;
- огляд законодавчих ініціатив та документів Євросоюзу щодо інклюзії;
- проведення фокус-груп зі студентами й викладачами;
- апробація змісту нових курсів інклюзивного циклу у ВДПУ (з 2017 року);
- аналіз результатів попередніх освітніх ініціатив (у т.ч. Хакатон, студентські проєкти).

✦ Результати:

- апробація окремих тем курсів інклюзивного циклу у ВДПУ;
- створення робочої групи з вивчення практик ЄС;
- було визначено освітні потреби студентів та викладачів;
- сформовано проєктну заявку на конкурс Jean Monnet (2020);
- після отримання рецензій – здійснено доопрацювання, що дозволило отримати фінансування у 2022 році.

✿ Stages of preparation, organisation and implementation of the module

The methodological basis of the project corresponds to the logic of a pedagogical experiment, which included three main stages:

■ 1. Constatative-based stage (2017–2021)

This stage involved preparing and developing the concept for the future project.

✦ Tasks for this stage:

- analysing the state of inclusive education in Ukraine and the EU;
- reviewing EU legislative initiatives and documents on inclusion;
- conducting focus groups with students and teachers;
- testing the content of new inclusive cycle courses at VDPU (since 2017);
- analysing the results of previous educational initiatives (including Hackathon, student projects).

✦ Results:

- testing of individual topics of inclusive cycle courses at VDPU;
- creation of a working group to study EU practices; identification of the educational needs of students and teachers;
- preparation of a project application for the Jean Monnet competition (2020);
- after receiving reviews, revisions were made, which allowed funding to be obtained in 2022.

2. Формувальний етап (2022–2024)

Включав безпосереднє впровадження Модуля у навчальний процес та реалізацію заходів згідно з робочим планом.

✦ Ключові напрями:

- впровадження **4 авторських модулів** з орієнтацією на інклюзивний досвід ЄС та фокусом на європейські підходи;
- активна адаптація **директив ЄС, моделей FRA, UNICEF, WHO, UNCRPD**;
- практичне використання європейських інструментів: Index for Inclusion, Team Around the Child, Mobile Schools, Intercultural Education Framework;
- розробка **Google-форм з кейсами та діагностичними блоками**, що базуються на європейських стандартах супроводу;
- організація тренінгів, хакатонів, тематичних онлайн-заходів;
- інтеграція інтерв'їзій, симуляційних вправ, міждисциплінарних майстерень.
- моніторинг залученості, рівня обізнаності та змін у ціннісних орієнтирах учасників (анкетування, інтерв'ювання, міні-есе);
- адаптація форм взаємодії до умов воєнного часу.

Упродовж трьох років реалізації модуля курс прослухали:

- 2022/2023 навч. рік: 52 студенти,
- 2023/2024 навч. рік: 43 студенти,
- 2024/2025 навч. рік: 54 студенти.

Загалом 149 студентів узяли участь у навчанні за змішаною або дистанційною моделлю із використанням цифрових технологій та елементів соціально-педагогічної практики.

2. Formative stage (2022–2024)

Included the direct implementation of the Module into the educational process and the implementation of measures in accordance with the work plan.

✦ Key areas:

- implementation of **four original modules** oriented towards the inclusive experience of the EU and focusing on European approaches;
- active adaptation of **EU directives, FRA, UNICEF, WHO, and UNCRPD models**;
- practical use of European tools: Index for Inclusion, Team Around the Child, Mobile Schools, Intercultural Education Framework;
- development of **Google forms with case studies and diagnostic blocks** based on European support standards;
- organisation of training sessions, hackathons, and thematic online events;
- integration of intervision, simulation exercises, and interdisciplinary workshops.
- monitoring of engagement, awareness, and changes in participants' values (questionnaires, interviews, mini-essays);
- adaptation of forms of interaction to wartime conditions.

Over the three years of the module's implementation, the course was attended by:

- 52 students in the 2022/2023 academic year,
- 43 students in the 2023/2024 academic year,
- 54 students in the 2024/2025 academic year.

In total, **149 students** participated in the course through blended or distance learning formats that incorporated digital technologies and elements of social and pedagogical practice.

✦ Європейський компонент:

- студенти отримували доступ до **програм академічної мобільності ЄС** (Erasmus+ та інші) та навчалися аналізувати можливості залучення до інституційної співпраці;
- порівняльні аналізи здійснювалися за допомогою **відкритих ресурсів FRA, EC, EACEA, OECD Education, CEDEFOP**;
- кейси адаптувалися під український контекст (школа в громаді, післявоєнне середовище, робота з сім'ями ВПО).

✦ Цифрова та методична підтримка як непрогнозовані особливості етапу, виклики реалізації проєкту:

- часткова зміна координатора та викладачів, гнучке перенесення акцентів;
- застосовувалися платформи **Padlet, Mentimeter, Canva, Google Suite, YouTube** для візуалізації та презентацій;
- в умовах воєнного стану здійснювалась **психоемоційна підтримка** (арт-практики, дихальні вправи, метафоричні карти тощо);
- до заходів залучались **іноземні експерти, викладачі та студенти з міжнародним досвідом**.

✦ European component:

- students gained access to **EU academic mobility programmes** (Erasmus+ and others) and learned to analyse opportunities for institutional cooperation;
- comparative analyses were carried out using **open resources from FRA, EC, EACEA, OECD Education, CEDEFOP**;
- case studies were adapted to the Ukrainian context (community schools, post-war environment, work with IDP families).

✦ Digital and methodological support as unpredictable features of the stage, challenges of project implementation:

- partial change of coordinator and teachers, flexible shifting of focus;
- **Padlet, Mentimeter, Canva, Google Suite, YouTube** platforms were used for visualisation and presentations;
- **psychological and emotional support** (art practices, breathing exercises, metaphorical cards, etc.) was provided under martial law;
- **foreign experts, teachers and students with international experience** were involved in the activities.

3. Підсумковий етап (2024–2025)

Спрямований на аналіз результатів, формування звітів і поширення напрацювань.

✦ Напрями роботи:

- проведення **контент-аналізу результатів опитувань**, зведення даних у звіти;
- написання **монографічних та публіцистичних матеріалів**, інфографік;
- публікація звітів з **двомовним наповненням** (українською та англійською);
- інтеграція аналітичних текстів та навчально-методичних матеріалів у **відкриті наукові бази**.
- участь у конференціях (в т.ч. з представниками ЄС).
- інтеграція даних у проєктний сайт та Google-середовище.
- для систематизації аналітичних даних використовувався **підхід наукової підтримки через generative AI**.
- переклад блоків презентованих англійською здійснено **викладачами-носіями мови** з подальшою фаховою верифікацією.

Цей проєкт продемонстрував значущість інституційної підтримки для впровадження інклюзивних освітніх практик, особливо в умовах внутрішнього переміщення та кризи.

3. Final stage (2024–2025)

Focused on analysing results, preparing reports and disseminating findings.

✦ Areas of work:

- conducting **content analysis of survey results**, compiling data into reports;
- writing **monographs and journalistic materials**, infographics;
- publishing reports with **bilingual content** (Ukrainian and English);
- integrating analytical texts and educational and methodological materials into **open scientific databases**.
- participating in conferences (including with EU representatives).
- integrating data into the project website and Google environment.
- To systematise analytical data, we used a scientific support approach through generative AI.
- The English-language sections were translated by native speakers and then professionally verified.

The project has revealed the importance of institutional support in sustaining inclusive educational initiatives under displacement and crisis conditions.

Методи аналітичного дослідження

Для забезпечення наукової верифікації результатів та підтвердження освітніх змін було застосовано:

- **Контент-аналіз**
Обробка відповідей у Google-формах, відгуків, кейсів
- **SWOT-аналіз**
Оцінка сильних і слабких сторін впроваджених практик
- **Case-study**
Аналіз конкретних ситуацій у шкільному/соціальному середовищі
- **Метод глибинного інтерв'ю**
Збір даних від студентів, викладачів, керівників закладів
- **Метод анкетування**
Кількісний аналіз рівня мотивації, залучення, самовизначення
- **Тематичне кодування**
Виокремлення ключових понять у вільних відповідях
- **Grounded theory elements**
Виявлення закономірностей через поступове формування теоретичних узагальнень

Analytical research methods

To ensure scientific verification of the results and confirmation of educational changes, the following were used:

- **Content analysis**
Processing of responses in Google Forms, feedback, case studies
- **SWOT analysis**
Assessment of the strengths and weaknesses of the implemented practices
- **Case study**
Analysis of specific situations in the school/social environment
- **In-depth interview method**
Data collection from students, teachers, school administrators
- **Questionnaire method**
Quantitative analysis of motivation, engagement, and self-determination
- **Thematic coding**
Identification of key concepts in open-ended responses
- **Grounded theory elements**
Identification of patterns through the gradual formation of theoretical generalisations

Основні методи й форми роботи:

- **Практико-орієнтовані завдання**
Google-форми з кейс-аналізом, створення власного продукту (буклети, презентації)
- **Міждисциплінарність**
Комбінація соціальної педагогіки, права, психології, менеджменту
- **Симуляції та ігрові моделі**
«Гра Разом», тематичні симуляції з позицій учасників інклюзивного простору
- **Рефлексивні практики**
Метафоричні картки, емоджі-опитування, міні-есе, арт-техніки
- **Цифрові інструменти**
Canva, Padlet, YouTube, інтерактивні Google-форми
- **Участь студентів у співтворенні**
Інтерв'їзі, створення мікрокейсів, участь у хакатонах, підготовка публікацій

← END Таким чином, методологічна конструкція проєкту SEED:EU4UA відповідала логіці доказового освітнього дослідження. Окрім того методологія проєкту SEED:EU4UA базувалась на постійному діалозі між європейськими підходами до інклюзії та українською реальністю, із врахуванням воєнного контексту, гнучких освітніх траєкторій і міжособистісної підтримки. Вона поєднала елементи освітнього *експерименту*, *ціннісного оновлення* й технологічної адаптації, що й забезпечило стійкий результат і можливість масштабування досвіду через відповідні публікації та заходи.

Main methods and forms of work:

- **Practice-oriented tasks**
Google forms with case studies, creation of own products (booklets, presentations)
- **Interdisciplinarity**
Combination of social pedagogy, law, psychology, management
- **Simulations and game models**
Game “Together”, thematic simulations from the perspective of participants in an inclusive space
- **Reflective practices**
Metaphorical cards, emoji surveys, mini-essays, art techniques
- **Digital tools**
Canva, Padlet, YouTube, interactive Google Forms
- **Student participation in co-creation**
Intervision, creation of micro-cases, participation in hackathons, preparation of publications

← END So, the methodological design of the SEED:EU4UA project was consistent with the logic of evidence-based educational research. In addition, the SEED:EU4UA project methodology was based on a continuous dialogue between European approaches to inclusion and the Ukrainian reality, taking into account the military context, flexible educational trajectories and interpersonal support. It combined elements of educational experimentation, value renewal and technological adaptation, which ensured sustainable results and the possibility of scaling up the experience through relevant publications and events.

■ Частина 2

Аналітичний звіт за курсом I модуля «Європейські студії соціальної інклюзії»

*Модератор та розробник курсу –
старший викладач, кандидат
педагогічних наук
Анна Хіля*

DOI [10.5281/zenodo.15809520](https://doi.org/10.5281/zenodo.15809520)

Загальна характеристика курсу

Курс Європейські студії соціальної інклюзії було реалізовано протягом трьох навчальних років (2022–2025) як міждисциплінарний освітній курс у межах проєкту SEED:EU4UA. Його основною метою стало формування інклюзивної компетентності в студентів, педагогів, соціальних працівників і представників суміжних професій через призму європейських підходів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП).

Part 2 ■

Analytical report on the course I of the module “European Studios for Social Inclusion”

*Moderator and course developer
Senior Lecturer, Candidate of Pedagogical
Sciences
Anna Khilya*

General description of the course

The European Studios for Social Inclusion course was implemented over three academic years (2022-2025) as an interdisciplinary educational course within the SEED:EU4UA project. Its main goal was to develop inclusive competence among students, teachers, social workers and representatives of related professions through the prism of European Approaches to working with children with special educational needs (SEN).

Курс складався з чотирьох основних тем:

1. Європейські маркери середовища різноманітності та їх роль в інклюзивному навчанні.
2. Європейська практика пошуку освітніх стратегій на основі факторів середовища.
3. Психолого-педагогічні основи формування середовища різноманітності та якості освіти для дітей з ООП в ЄС та Україні.
4. Психолого-педагогічні основи створення середовища різноманітності та якості освіти для дітей з труднощами у навчанні, з культурними відмінностями, із соціальними перешкодами, з географічними перешкодами.

Ключовими компонентами методики стали:

- використання європейських довідників, кейсів та аналітичних звітів;
- симуляційні моделі (гра «Разом»);
- міждисциплінарні Google-форми з аналізом ситуацій;
- синхронні обговорення та рефлексивні сесії;
- створення власного навчального чи інформаційного продукту за підсумками модулю.

The course consisted of four main topics:

1. European markers of the diversity environment and their role in inclusive education.
2. European practice of finding educational strategies based on environmental factors.
3. Psychological and pedagogical foundations of creating an environment of diversity and quality of education for children with SEN in the EU and Ukraine.
4. Psychological and pedagogical foundations of creating an environment of diversity and quality of education for children with learning difficulties, cultural differences, social barriers, and geographical barriers.

The key components of the methodology were:

- use of European reference books, case studies and analytical reports;
- simulation models “Together”;
- interdisciplinary Google forms with situation analysis;
- synchronous discussions and reflective sessions;
- creating your own educational or information product based on the results of the module.

Тематичні блоки модуля

Європейські маркери середовища різноманіття та їхня роль в інклюзивному навчанні

Ключова мета – навчити визначати індикатори (маркери) інклюзивності середовища та усвідомлювати, як вони впливають на залучення всіх учасників освітнього процесу.

Європейські інструменти: методики самооцінювання шкіл (Index for Inclusion), індикатори доступності та видимості різноманіття (Єврокомісія, FRA), практики «шкільної мапи різноманіття».

Цей блок заклав концептуальні основи розуміння інклюзії як освітнього простору, в якому різноманіття не просто визнається, а стає ресурсом. Учасники вивчали поняття освітнього середовища як соціокультурного феномена, що формує або посилює бар'єри.

Зокрема, розглядалися базові поняття європейської концепції різноманіття (diversity) як середовища, що охоплює не лише біологічні чи соціокультурні відмінності, а й освітні стилі, життєві досвіди, комунікативні особливості.

Окрему увагу було приділено **маркерам інклюзивності**, які визначають наявність або відсутність дискримінаційних бар'єрів у закладі освіти: універсальний дизайн, доступність, мовна етика, видимість відмінностей, взаємна повага. Порівнювались приклади з європейських рекомендацій (UNESCO, FRA, CEDEFOP) та локальних практик з українського контексту.

Thematic blocks of the module

European Markers of Diversity and Their Role in Inclusive

The key goal is to teach how to identify indicators (markers) of an inclusive environment and understand how they affect the involvement of all participants in the educational process.

European instruments: school self-assessment methods (Index for Inclusion), indicators of accessibility and visibility of diversity (European Commission), “school diversity map” practices.

This block laid the conceptual foundations for understanding inclusion as an educational space in which diversity is not just recognised but becomes a resource. Participants studied the concept of the educational environment as a socio-cultural phenomenon that creates or reinforces barriers.

In particular, the basic concepts of the European concept of diversity as an environment that encompasses not only biological or socio-cultural differences, but also educational styles, life experiences, and communication features were considered.

Particular attention was paid to the **markers of inclusiveness** that determine the presence or absence of discriminatory barriers in an educational institution: universal design, accessibility, language ethics, visibility of differences, mutual respect. Examples from European recommendations (UNESCO, FRA, CEDEFOP) and local practices from the Ukrainian context were compared.

Європейська практика пошуку освітніх стратегій на основі факторів середовища

Ключова мета – сформулювати уявлення про динамічне управління інклюзивною політикою на місцевому рівні та навчити проєктувати освітні рішення з урахуванням конкретного середовища.

Європейські інструменти: локальні освітні плани (Local Inclusive Education Plans), кейс-менеджмент, мультидисциплінарні команди підтримки, навчальні маршрути (Learning Pathways) в Італії, Португалії, Фінляндії.

Цей блок було присвячено аналізу того, як у країнах Європейського Союзу освітні стратегії адаптуються до умов середовища: соціально-економічних, культурних, демографічних, психологічних. Зокрема, як враховуються локальні контексти – соціальні, мовні, культурні, демографічні та реалізується гнучкість стратегій, адаптується зміст навчання, відбувається міжсекторальна взаємодія.

Розглядалися приклади адаптивного розкладу, гнучких навчальних маршрутів, підтримки сімей через систему кейс-менеджменту.

Учасники обговорювали кейси, в яких освітні команди змінювали підходи не лише до дитини, а до простору в цілому, враховуючи потреби сім'ї, мікросередовища, кризового контексту.

European Practices in Designing Educational Strategies Based on Environmental Factors

The key goal is to develop an understanding of the dynamic management of inclusive policies at the local level and to learn how to design educational solutions that take into account the specific environment.

European tools: Local Inclusive Education Plans, case management, multidisciplinary support teams, Learning Pathways in Italy, Portugal, and Finland.

This block was devoted to the analysis of how educational strategies in the European Union countries are adapted to the conditions of the environment: socio-economic, cultural, demographic, psychological. In particular, how local contexts - social, linguistic, cultural, demographic - are taken into account and how flexibility of strategies is implemented, learning content is adapted, and intersectoral interaction takes place.

Examples of adaptive timetables, flexible study routes, and family support through a case management system were discussed.

The participants discussed cases in which educational teams changed their approaches not only to the child, but to the space as a whole, considering the needs of the family, the microenvironment, and the crisis context.

Психолого-педагогічні основи формування середовища різноманіття та якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами в ЄС та Україні

Ключова мета – сформулювати здатність оцінювати освітнє середовище як цілісну систему підтримки дитини, а не просто місце навчання.

Європейські інструменти: моделі партнерства (типа Team Around the Child), принцип «більше не означає краще» у підтримці, індивідуальні плани розвитку (ІЕР), педагогічні команди з супервізією.

Цей блок надавав учасникам змогу порівняти підходи до організації психолого-педагогічної підтримки в ЄС та в Україні, усвідомити, як змінюється логіка освітнього процесу, якщо в його центрі перебуває гідність дитини з ООП.

Аналізувалися спільні і відмінні психолого-педагогічні підходи до організації підтримки дітей з ООП. У фокусі – принципи інклюзивної педагогіки, партнерська взаємодія фахівців, розуміння бар'єрів як елементів середовища, а не «проблем дитини».

Окрему увагу було приділено співставленню етичних кодексів, моделі спільного прийняття рішень та педагогічної супервізії, що є нормою в багатьох освітніх системах ЄС.

Psychological and Pedagogical Foundations for Inclusive Education for Children with SEN in the EU and Ukraine

The key goal is to develop the ability to evaluate the educational environment as a holistic system of support for the child, not just a place of learning.

European instruments: partnership models (such as Team Around the Child), the principle of “more is not better” in support, individual development plans (IEPs), pedagogical teams with supervision.

This block provided participants with the opportunity to compare approaches to the organisation of psychological and pedagogical support in the EU and Ukraine, to understand how the logic of the educational process changes if the dignity of a child with SEN is at its centre.

Common and different psychological and pedagogical approaches to organising support for children with SEN were analysed. The focus is on the principles of inclusive pedagogy, partnership interaction of specialists, understanding of barriers as elements of the environment, rather than “child's problems”.

Particular attention was paid to the comparison of codes of ethics, shared decision-making and pedagogical supervision, which is the norm in many EU educational systems.

Психолого-педагогічні основи створення середовища якості для дітей з труднощами у навчанні, з культурними й соціальними відмінностями, з географічними перешкодами

Ключова мета – сформулювати бачення інклюзії як інструменту справедливості, а не лише корекції. Важливо було навчити вчасно виявляти ризики й будувати запобіжні освітні стратегії.

Європейські інструменти: інтеркультурна освіта (Intercultural Education Framework), цифрова інклюзія для віддалених регіонів (EDUBox, Mobile Schools), підтримка через культурних медіаторів (у Греції, Іспанії, Франції).

Цей тематичний блок зосереджувався на дітях, які не мають офіційного статусу ООП, але стикаються з **невидимими бар'єрами** в освіті: біженці, переселенці, учні з багатомовних середовищ, діти з бідних регіонів.

Учасники аналізували, як культурні, соціальні та географічні чинники впливають на доступ до якісної освіти – і які рішення пропонуються в ЄС (зокрема, ECCE-платформи, мобільні навчальні одиниці, інтеркультурна педагогіка).

Також обговорювались ризики стигматизації, механізми раннього виявлення освітніх труднощів та запобігання «випадінню» дитини з процесу.

Psychological and Pedagogical Foundations for Inclusive Education for Children with Learning Difficulties, Cultural Differences, Social and Geographical Barriers

The key goal was to form a vision of inclusion as a tool for justice, not just correction. It was important to teach how to identify risks in time and build preventive educational strategies.

European instruments: intercultural education (Intercultural Education Framework), digital inclusion for remote regions (EDUBox, Mobile Schools), support through cultural mediators (in Greece, Spain, France).

This thematic block focused on children who do not have official SEN status but face **invisible barriers** to education: refugees, displaced persons, students from multilingual environments, children from poor regions.

Participants analysed how cultural, social and geographical factors affect access to quality education - and what solutions are offered in the EU (e.g. ECCE platforms, mobile learning units, intercultural pedagogy).

They also discussed the risks of stigmatisation, mechanisms for early detection of educational difficulties and prevention of child “dropout”.

Діаграми і результати опитувань

Наскільки ви впевнені у своїх знаннях про соціальну інклюзію після проходження курсу?

Після завершення курсу 46% учасників оцінили рівень своєї обізнаності як високий, ще 42% – як середній, і лише 12% визнали, що залишаються на початковому рівні. Це означає, що майже 9 з 10 учасників зафіксували суттєвий прогрес у розумінні тематики соціальної інклюзії.

Курс був побудований таким чином, щоб дати не лише інформацію, а й контекст – правовий, педагогічний, соціальний, культурний. Це дозволило учасникам побачити інклюзію як комплексне явище, а не лише набір дій або посадових інструкцій.

Окрему роль відіграв міждисциплінарний підхід: обговорення кейсів, рефлексивні завдання, вправи на розуміння етики й партнерства. Учасники не просто «вивчили тему», а почали мислити у категоріях гідності, прав і підтримки дитини.

Цей показник демонструє, що навіть за короткий цикл навчання (3–6 занять) можливо досягти якісного зрушення в професійному самосприйнятті фахівця.

Charts and survey results

After completing the course, how confident are you in your knowledge of social inclusion?

After completing the course, 46% of participants rated their level of awareness as high, another 42% as medium, and only 12% admitted that they remained at the initial level. This means that almost 9 out of 10 participants recorded significant progress in their understanding of social inclusion.

The course was designed to provide not only information, but also context - legal, pedagogical, social, cultural. This allowed participants to see inclusion as a complex phenomenon, not just a set of actions or job descriptions.

An interdisciplinary approach played a special role: case discussions, reflective tasks, exercises to understand ethics and partnership. The participants did not just “study the topic” but began to think in terms of dignity, rights and support for children.

This indicator demonstrates that even in a short training cycle (3-6 classes), it is possible to achieve a qualitative shift in the professional self-perception of a specialist.

Чи готові ви впроваджувати принципи інклюзії у своїй роботі?

81% учасників відповіли «так», 16% – «не зовсім», і лише 3% визнали, що не готові. Це – ключовий показник впливу модуля на **мотиваційно-ціннісний рівень** фахівців. Він показує не просто розуміння інклюзії, а **бажання діяти** у межах своєї професійної сфери.

Особливо варто відзначити, що навіть у період війни, нестабільних умов навчання та високого навантаження, переважна більшість респондентів демонструє готовність до впровадження змін – у класі, школі, громаді.

Ця відповідь відображає **перехід від формального до особистісного ставлення** до інклюзії. Учасники бачать її не як інструкцію згори, а як власну зону відповідальності – це саме той рівень, на якому відбуваються справжні зміни в системі освіти.

Мотивація, що виникає внаслідок таких курсів, здатна довготривало впливати на стиль роботи педагога або психолога, особливо коли вона підкріплена спільнотою, позитивним досвідом та ресурсними інструментами.

Are you ready to implement the principles of inclusion in your work?

81% of participants answered “yes”, 16% - “not quite”, and only 3% admitted that they were not ready. This is a key indicator of the module's impact on the **motivational and value level of professionals**. It shows not just an understanding of inclusion, but a **desire to act** within their professional field.

It is particularly noteworthy that even during the war, unstable learning environment and high workload, the vast majority of respondents demonstrate a willingness to implement changes - in the classroom, school, and community.

This response reflects a **shift from a formal to a personal attitude** towards inclusion. Participants do not see it as an instruction from above, but as their own area of responsibility - this is the level at which real change in the education system takes place.

The motivation that arises from such courses can have a lasting impact on the way a teacher or psychologist works, especially when it is supported by a community, positive experiences and resource tools.

Що стало для вас найціннішим у курсі?

Найбільше значення учасники надали **практичним кейсам** (48%) – вони дозволяли бачити «живу» дійсність, аналізувати помилки і шукати рішення в складних ситуаціях. Симуляційна гра «Разом» зайняла друге місце (29%), засвідчивши ефективність методу моделювання.

Європейський контекст (13%) виявився дуже цінним як джерело натхнення, а теоретична база (10%) – як інтелектуальне підґрунтя для фахового зростання. Це демонструє **баланс між знанням і дією**, де головна цінність – в інтеграції досвіду.

Таке співвідношення свідчить про те, що формат курсу відповідає актуальним освітнім трендам: мінімум лекцій – максимум інтерактиву, рефлексії, групової роботи та аналізу практик. Це також узгоджується з моделями викладання в європейських університетах.

Отже, курс не лише інформував, а й трансформував підхід до професійної діяльності. Він виявив потребу в **інструментальній інклюзії**, яку учасники можуть втілювати у своїй щоденній роботі – з опорою на знання, досвід і спільноту підтримки.

What was the most valuable part of the course for you?

The participants placed the highest value on **practical cases** (48%), as they allowed them to see the “real” reality, analyse mistakes and look for solutions in difficult situations. The simulation game “Together” came in second (29%), proving the effectiveness of the simulation method.

The European context (13%) proved to be very valuable as a source of inspiration, and the theoretical framework (10%) as an intellectual basis for professional growth. This demonstrates **the balance between knowledge and action**, where the main value is in the integration of experience.

This ratio indicates that the course format is in line with current educational trends: minimum lectures - maximum interactive, reflection, group work and analysis of practices. This is also consistent with teaching models in European universities.

Thus, the course not only informed, but also transformed the approach to professional activity. It revealed the need for **instrumental inclusion** that participants can implement in their daily work - based on knowledge, experience and a community of support.

Відгуки учасників

«Після курсу я створила в школі стенд про інклюзію. Учні самі захотіли його оформити – це для мене найкращий результат»

Вчителька початкової школи

Feedback from participants

“After the course, I created a stand about inclusion at school. The students themselves wanted to decorate it - this is the best result for me”

Primary school teacher

«Було відчуття – ми не одні. Є досвід ЄС, є наш досвід, є формат діалогу. Це підтримує»

*Соціальний педагог,
учасник хакатону*

“We had a feeling that we were not alone. There is the EU experience, there is our experience, there is a dialogue format. This is supportive”

*Social educator,
hackathon participant*

«Вперше інклюзія постала не як «проблема», а як відповідь на мої внутрішні переконання про гідність кожної дитини»

*Учасниця тренінгу,
студентка-психолог*

“For the first time, inclusion appeared not as a “problem” but as a response to my inner convictions about the dignity of every child”

*Participant of the training,
psychology student*

Психоемоційна підтримка як складова соціальної інклюзії

Враховуючи екстремальні умови навчання в Україні – воєнні дії, постійні стреси, тривоги, відключення, особисті втрати – у Модулі 1 була впроваджена система **психоемоційної підтримки учасників**, що відповідає європейським підходам до «гуманної інклюзії».

Цей блок був не факультативом, а **інтегрованим елементом навчального процесу**, що виконував одночасно профілактичну, підтримувальну й освітню функції.

◆ Основні інструменти підтримки:

- **Арт-терапевтичні вправи** на початку та в кінці занять (робота з кольором, лініями, образами), що сприяли емоційній стабілізації;
- **Дихальні техніки** – особливо під час синхронних онлайн-зустрічей, коли учасники перебували в стресовому стані;
- **Техніки самозаземлення та заспокоєння** (вправи з тілесної рефлексії, фокусування уваги);
- **«Точка підтримки»** – перевірка емоційного стану на початку зустрічі через умовні шкали або емоджі;

Psycho-emotional support as a component of social inclusion

Given the extreme learning environment in Ukraine - military operations, constant stress, anxiety, disconnection, personal losses - Module 1 introduced a system of **psycho-emotional support for participants** that was in line with European approaches to “humane inclusion”.

This block was not an optional extracurricular activity, but **an integrated element of the educational process** that performed preventive, supportive and educational functions at the same time.

◆ Basic support tools:

- **Art therapy exercises** at the beginning and end of the classes (working with colour, lines, images), which contributed to emotional stabilisation;
- **Breathing techniques** - especially during synchronous online meetings when participants were stressed;
- **Self-grounding and calming techniques** (exercises in body reflection, focusing attention);
- **“Support point”** - checking the emotional state at the beginning of the meeting through conditional scales or emojis;

- **Робота з метафоричними картками, творчими завданнями**, які не вимагали вербального аналізу, але відкривали доступ до власного внутрішнього ресурсу.

Ці інструменти були протестовані на групах із різним фаховим рівнем – студенти, викладачі, шкільні фахівці, соціальні працівники – і довели свою ефективність навіть в умовах короткотривалих включень.

- Working with metaphorical cards, creative tasks that did not require verbal analysis but opened access to one's own internal resources.

These tools have been tested with groups with different professional backgrounds - students, teachers, school professionals, social workers - and have proven to be effective even in short-term interventions.

◆ Ефекти впровадження

1. **Зниження тривожності та відновлення відчуття безпеки** в освітньому середовищі – навіть в онлайн-форматі.
2. **Формування культури турботи** – у групі, у комунікації, у професійній взаємодії.
3. **Осмислення власного ресурсу**: учасники навчилися самостійно обирати техніки, які допомагають у критичних ситуаціях.
4. **Інтерналізація принципів інклюзії**: не лише до дітей, а й до себе як до суб'єкта професійної практики.

У відгуках багато учасників підкреслювали, що саме ці елементи допомогли їм «не зламатися», «дочекатися стабільного зв'язку», «не піти з курсу попри стрес».

◆ Effects of implementation

1. **Reducing anxiety and restoring a sense of security** in the educational environment - even in an online format.
2. **Creating a culture of care** - in the group, in communication, in professional interaction.
3. **Understanding your own resource**: participants learned to choose techniques that help in critical situations.
4. **Internalising the principles of inclusion**: not only to children, but also to oneself as a professional.

In their feedback, many participants emphasised that these elements helped them “not to break down”, “wait for a stable connection”, and “stay on course despite the stress”.

Відгуки учасників

«Ці вправи — як якор. Після повітряної тривоги я могла повернутись до себе, а не просто механічно сидіти в Meet, Zoom»

Практична психологиня

Feedback from participants

“These exercises are like an anchor. After the air raid, I could come back to myself and not just sit mechanically in Meet, Zoom”

Practical psychologist

«Я вперше зрозуміла, що можу підтримати себе так само, як дитину з особливими потребами. Це дуже змінило мій погляд на інклюзію»

Вчителька середньої школи

“It was the first time I realised that I could support myself as well as a child with special needs. It really changed my perspective on inclusion”

Secondary school teacher

«Цей курс не просто вчив — він тримав нас емоційно. Я сподіваюся, що такі методики стануть частиною загальної освіти»

Студентка педагогічного факультету

“This course didn't just teach us - it kept us emotionally engaged. I hope that such methods will become part of general education”

Student of the Faculty of Education

✓ Підсумки реалізації курсу I модуля 1 «Європейські студії соціальної інклюзії»

За три роки реалізації модуль став одним із найпотужніших компонентів проекту SEED:EU4UA, поєднавши освітню, методичну, етичну та громадянську функції. Його вплив вийшов за межі аудиторій, де він безпосередньо проводився, і охопив фахові спільноти, учнівські середовища, науковців та волонтерів.

◆ **Що вдалося досягти:**

- **Осмилення інклюзії як ціннісного вибору**, а не лише вимоги законодавства. Учасники побачили в інклюзії інструмент людяності, діалогу та гідності.
- **Сформовано ядро фахівців**, готових працювати в інклюзивному середовищі – з опорою на європейський досвід, сучасні педагогічні технології та етичні принципи.
- **Запущено систему малих змін**: учасники почали впроваджувати знання у своїй практиці – створювати стенди, буклети, проводити заходи, змінювати середовище.
- **Зміцнено співпрацю між освітніми інституціями та громадами**: учасники виводили обговорення інклюзії за межі навчального курсу – у соцмережі, шкільні проекти, заходи для батьків.

✓ Results of the course I module 1 “European Studios for Social Inclusion”

Over the three years of its implementation, the module has become one of the most powerful components of the SEED:EU4UA project, combining educational, methodological, ethical and civic functions. Its impact has gone beyond the classrooms where it was directly delivered to professional communities, students, researchers and volunteers.

◆ **What we have achieved:**

- **Understanding inclusion as a value choice**, not just a legal requirement. Participants saw inclusion as a tool for humanity, dialogue and dignity.
- **A core of specialists has been formed who are ready to work in an inclusive environment**, based on European experience, modern pedagogical technologies and ethical principles.
- **A system of small changes was launched**: participants began to implement the knowledge in their practice - to create stands, booklets, hold events, and change the environment.
- **Cooperation between educational institutions and communities was strengthened**: participants took the discussion of inclusion beyond the curriculum to social media, school projects, and events for parents.

◆ Методичні інновації

- Поєднання **синхронного й асинхронного навчання** дозволило забезпечити гнучкість, адаптивність та стабільність навіть в умовах війни.
- Застосування **симуляцій, кейс-аналізу та арт-підходів** поглибило залучення, дозволило уникнути поверхневого засвоєння.
- Інтеграція **європейського контексту** не залишилась теоретичною – вона трансформувалась у порівняння, рефлексії та локальні адаптації.

◆ Значення для системи освіти

Курс показав, що:

- навіть у кризовій ситуації можливе **професійне оновлення** освітян;
- **ціннісна інтеграція** ЄС-підходів в український простір не є мрією – це вже практика;
- **інклюзія як навчальний курс** здатна стати потужним агентом змін – якщо вона не формальна, а жива, рефлексивна, адаптована.

🌍 Курс як частина європейського шляху

Участь у Курсі 1 для багатьох стала не просто навчанням, а **місцем переосмислення професійної місії**. Європейські орієнтири, поєднані з локальним досвідом і викликами воєнного часу, дозволили сформуувати нову парадигму: **вчитель і фахівець не «передає знання» – він творить умови для підтримки кожної дитини**.

◆ Methodological innovations

- The combination of **synchronous and asynchronous training** has made it possible to ensure flexibility, adaptability and stability even in times of war.
- The use of **simulations, case studies and art approaches** deepened engagement and avoided superficial learning.
- The integration of **the European context** has not remained theoretical - it has transformed into comparisons, reflections and local adaptations.

◆ Implications for the education system

The course showed that:

- Even in a crisis situation, it is possible to **upgrade the professional skills** of educators;
- **The value-based integration** of EU approaches into the Ukrainian space is not a dream - it is already a practice;
- **inclusion as a course of study** can become a powerful agent of change - if it is not formal, but rather live, reflective, and adaptable.

The course as part of the European path 🌍

For many, participation in Course 1 was not just a learning experience, but a **place to rethink their professional mission**. European benchmarks, combined with local experience and wartime challenges, allowed us to form a new paradigm: **teachers and specialists do not “pass on knowledge” - they create conditions to support each child**.

■ Частина 3

Part 3 ■

Аналітичний звіт за курсом
II модуля
«Правові, соціально-
педагогічні основи
підготовки дітей з
особливими потребами до
успішного життя:
порівняння європейського
та українського досвіду»

*Модератор та розробник курсу –
Тетяна Кронівець*

Analytical report on the
course of the II module
“Legal, Socio-Pedagogical
Bases for Preparing
Children with Special
Needs for Successful Life:
Comparison of European
and Ukrainian Experience”

*Moderator and course developer -
Tetyana Kronivets*

Загальна характеристика курсу

Курс «Правові, соціально-педагогічні основи підготовки дітей з особливими потребами до успішної життєдіяльності: порівняння європейського та українського досвіду» було реалізовано у 2022–2025 навчальних роках як частину міждисциплінарного освітнього модуля програми «Erasmus+ Жан Моне»..

General description of the course

The course “Legal and Socio-Pedagogical Foundations for Preparing Children with Special Educational Needs (SEN) for Successful Life: A Comparison of European and Ukrainian Experience” was implemented during the 2022–2025 academic years as part of the interdisciplinary educational module of the Erasmus+ Jean Monnet program.

Мета курсу полягала у комплексній підготовці студентів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП) у правовому та соціально-педагогічному вимірах. Основними завданнями були:

- Засвоєння фундаментальних правових принципів інклюзії та захисту прав дітей в Україні та країнах ЄС.
- Ознайомлення з методами психолого-педагогічного супроводу, інтеграції дітей з ООП у навчальне та соціальне середовище.
- Аналіз успішних європейських практик і можливостей їх адаптації до українських реалій.
- Розробка стратегій міжвідомчої взаємодії між школою, сім'єю та громадськими організаціями для підтримки дітей у кризових і нестандартних ситуаціях.

Формат навчання поєднував лекції, інтерактивні семінари, групові дискусії, моделювання соціальних та правових ситуацій, аналіз кейсів та розробку практичних проєктів. Особливу увагу приділено інтеграції теоретичних знань з практичними завданнями, включно з реальними кейсами українських шкіл та європейських практик.

The course aimed to provide comprehensive training for students to work with children with SEN within legal and socio-pedagogical frameworks. The primary objectives were:

- Mastering fundamental legal principles of inclusion and the protection of children's rights in Ukraine and EU countries.
- Familiarization with psycho-pedagogical support methods and the integration of children with SEN into educational and social environments.
- Analysis of successful European practices and the possibilities of adapting them to Ukrainian realities.
- Development of inter-agency collaboration strategies among schools, families, and civil society organizations to support children in crisis and non-standard situations.

The course combined lectures, interactive seminars, group discussions, simulations of social and legal scenarios, case studies, and the development of practical projects. Special attention was given to integrating theoretical knowledge with practical tasks, including real cases from Ukrainian schools and European practices.

Тематичні блоки

МОДУЛЯ

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

Ключова мета – сформувати ґрунтовне розуміння правових основ інклюзивної освіти та механізмів імплементації законодавства в ЄС і в Україні.

Інструменти та методи:

- Порівняльний аналіз законів та підзаконних актів ЄС та України;
- Вивчення локальних прикладів імплементації прав дітей з ООП;
- Аналіз практики державних органів у сфері інклюзії.
- Учасники навчалися:
- Визначати ключові юридичні механізми забезпечення прав дітей з ООП;
- Оцінювати ефективність впровадження законодавчих норм у конкретному навчальному середовищі.

Приклади розглянутих кейсів: різні підходи до індивідуальних навчальних планів у Німеччині та Україні, практика супроводу дітей з особливими потребами

у фінансуванні освіти та соціальній підтримці.

Thematic blocks of the module

Legal Frameworks for Inclusive Education

The key goal.

To develop a solid understanding of the legal foundations of inclusive education and mechanisms for implementing legislation in the EU and Ukraine.

Tools and Methods:

- Comparative analysis of EU and Ukrainian laws and regulations;
- Study of local implementation examples for the rights of children with SEN;
- Analysis of government practices in the field of inclusion.

Learning Outcomes:

- Identify key legal mechanisms ensuring the rights of children with SEN;
- Evaluate the effectiveness of legislative implementation in specific educational settings.
- Case Examples: Approaches to individualized learning plans in Germany and Ukraine, and the practice of supporting children with SEN in educational funding and social support.

Правова підтримка людей з інклюзією в кризових ситуаціях

Ключова мета – зрозуміти роль держави, громадських організацій та міжнародних інституцій у забезпеченні прав дітей з ООП у кризових умовах (під час війни, переселення, пандемії).

Інструменти та методи:

- Кейси кризового супроводу (наприклад, інтеграція дітей-переселенців у школи України);
- Обговорення ролі соціальних служб, волонтерських організацій, міжнародних фондів;
- Рольові ігри для моделювання кризових сценаріїв та правових рішень.

Учасники навчалися:

- Розробляти алгоритми правового та соціально-педагогічного супроводу;
- Координувати дії між державними та громадськими структурами;
- Оцінювати ризики для дітей у кризових ситуаціях та пропонувати практичні механізми захисту.

Розглядалися приклади з Італії, Швеції щодо інтеграції дітей із сімей біженців у місцеві школи та систему соціальної підтримки.

Legal Support for People with Disabilities in Crisis Situations

The key goal.

To understand the roles of the state, civil society organizations, and international institutions in safeguarding the rights of children with SEN during crises (war, displacement, pandemics).

Tools and Methods:

- Crisis support case studies (e.g., integration of displaced children into Ukrainian schools);
- Discussion of social services, volunteer organizations, and international fund roles;
- Role-playing to simulate crisis scenarios and legal decision-making.

Learning Outcomes:

- Develop legal and socio-pedagogical support protocols;
- Coordinate actions among state and civil society structures;
- Assess risks to children in crises and propose practical protection mechanisms.
- Case Examples: Integration of children from refugee families into local schools and social support systems in Italy and Sweden.

Підтримка життя в різноманітності: правові та інституційні принципи

Ключова мета – навчити застосовувати правові та соціально-педагогічні механізми для підтримки дітей у різноманітному середовищі, формувати інклюзивну культуру.

Інструменти та методи:

- Моделювання взаємодії школи, сім'ї та соціальних служб;
- Групові проекти з розробки програм інтеграції;
- Вивчення міжнародних стандартів захисту прав дітей (Конвенція ООН про права дитини, документи ЄС).
- Учасники навчалися:
- Створювати адаптивні програми підтримки для дітей з ООП;
- Використовувати принципи інклюзивної педагогіки у шкільній практиці;
- Організовувати співпрацю між різними соціальними інституціями для забезпечення комплексного супроводу.

Приклади: українські школи, які впровадили інклюзивні класи за моделлю фінських закладів освіти, з аналізом ефективності комунікацій між вчителем, психологом і соціальним працівником.

Supporting Life in Diversity: Legal and Institutional Principles

The key goal.

To teach the application of legal and socio-pedagogical mechanisms to support children in diverse environments and foster an inclusive culture.

Tools and Methods:

- Simulations of school-family-social service interactions;
- Group projects to design integration programs;
- Study of international standards for child rights protection (UNCRC, EU documents).

Learning Outcomes:

- Develop adaptive support programs for children with SEN;
- Apply inclusive pedagogy principles in school practice;
- Organize collaboration among social institutions for comprehensive support.
- Examples: Ukrainian schools implementing inclusive classrooms modeled after Finnish education systems, with analysis of teacher-psychologist-social worker communication effectiveness.

Реалізація соціально-економічних прав осіб з інвалідністю з інклюзивної перспективи

Ключова мета – розглянути взаємодію особи та держави у реалізації прав дітей з ООП та механізми їх соціальної адаптації.

Інструменти та методи:

- Порівняння соціально-економічних гарантій у ЄС та Україні;
- Аналіз державних програм соціальної адаптації;
- Дискусії щодо доступності працевлаштування та професійної підготовки для осіб з інвалідністю.
- Учасники навчалися:
- Визначати права дитини на соціальну підтримку та захист у різних сферах;
- Оцінювати ефективність соціальних програм;
- Розробляти рекомендації для адаптації національної практики під європейські стандарти.

Кейс: інтеграція дітей з ООП у професійно-технічну освіту в Україні за прикладом Німеччини та Австрії.

Realization of Socio-Economic Rights for Persons with Disabilities from an Inclusive Perspective

The key goal.

To examine the interaction between the individual and the state in realizing the rights of children with SEN and their social adaptation mechanisms.

Tools and Methods:

- Comparison of socio-economic guarantees in the EU and Ukraine;
- Analysis of state social adaptation programs;
- Discussions on accessibility of employment and vocational training for people with disabilities.

Learning Outcomes:

- Identify children's rights to social support and protection across different spheres;
- Evaluate the effectiveness of social programs;
- Develop recommendations for aligning national practices with European standards.
- Case: "Integration of children with SEN into vocational education in Ukraine based on German and Austrian models".

Правовий захист особи з особливими потребами в умовах інклюзії

Ключова мета – навчити студентів використовувати правові механізми для забезпечення соціальної адаптації та доступу до якісної освіти.

Інструменти та методи:

- Аналіз судової практики та рішень органів освіти;
- Рольові ігри з моделювання правових дій у конфліктних ситуаціях;
- Створення стратегії взаємодії для захисту прав дітей у школі та громаді.
- Учасники навчалися:
- Виявляти порушення прав дітей з ООП;
- Проводити консультації та супровід батьків;
- Впроваджувати превентивні заходи для забезпечення доступності освітніх програм.

Legal Protection of Persons with Special Needs in Inclusive Settings

The key goal.

To train students to use legal mechanisms to ensure social adaptation and access to quality education.

Tools and Methods:

- Analysis of court cases and educational authority decisions;
- Role-playing legal actions in conflict situations;
- Developing interaction strategies to protect children's rights in schools and communities.

Learning Outcomes:

- Identify violations of the rights of children with SEN;
- Provide consultations and support to parents;
- Implement preventive measures to ensure educational accessibility.

Практика Європейського суду з прав людини

Ключова мета – ознайомити студентів із ключовими рішеннями ЄСПЛ щодо захисту прав дітей з інклюзією та їх практичним застосуванням.

Інструменти та методи:

- Аналіз рішень ЄСПЛ із детальним розбором аргументації;
- Обговорення впливу рішень на національні законодавства;
- Підготовка рекомендацій для адаптації судової практики у шкільному та соціальному середовищі.
- Учасники навчалися:
- Застосовувати міжнародні стандарти захисту прав дитини на практиці;
- Виробляти рекомендації для шкіл та громадських організацій;
- Розуміти роль міжнародних механізмів контролю за дотриманням прав дитини.

Practice of the European Court of Human Rights (ECHR)

The key goal.

To familiarize students with key ECHR decisions concerning the rights of children with disabilities and their practical application.

Tools and Methods:

- Analysis of ECHR decisions with detailed argumentation;
- Discussion of the impact on national legislation;
- Preparation of recommendations for adapting judicial practice in schools and social environments.

Learning Outcomes:

- Apply international child rights protection standards in practice;
- Develop recommendations for schools and civil society organizations;
- Understand the role of international monitoring mechanisms in child rights compliance.

Ключові компоненти методики

- Інтерактивні лекції та дискусії з реальними кейсами;
- Виконання індивідуальних і групових творчих проєктів;
- Моделювання взаємодії закладів освіти, соціальних служб та громадських організацій;
- Використання європейських аналітичних звітів і практичних рекомендацій;
- Розробка адаптивних кейсів для дітей з ООП у різних соціальних умовах.

◆ Очікувані результати курсу:

- Формування у студентів компетентності у сфері правової та соціально-педагогічної підтримки дітей з ООП;
- Засвоєння європейських моделей взаємодії та правового захисту;
- Розробка студентами проєктів досвіду взаємодії закладів освіти та соціальних інституцій на прикладі європейських країн;
- Підвищення практичної готовності студентів до роботи у кризових та нестандартних ситуаціях;
- Мотивація до впровадження європейського досвіду у професійну діяльність та громадську практику;
- Формування навичок міждисциплінарної роботи, що включає юридичні, педагогічні та соціальні аспекти.

Key Methodological Components

- Interactive lectures and discussions with real-life case studies;
- Individual and group creative projects;
- Simulations of interactions between educational institutions, social services, and NGOs;
- Use of European analytical reports and practical recommendations;
- Development of adaptive cases for children with SEN in various social conditions.

◆ Expected Learning Outcomes:

- Competence in legal and socio-pedagogical support for children with SEN;
- Familiarity with European models of interaction and legal protection;
- Development of student projects reflecting collaboration between educational institutions and social institutions based on European examples;
- Enhanced practical readiness to work in crisis and non-standard situations;
- Motivation to implement European experience in professional and community practice;
- Development of interdisciplinary skills integrating legal, pedagogical, and social aspects.

Діаграми і результати опитувань

Рівень обізнаності після курсу

- **Високий – 46%**
- **Середній – 42%**
- **Початковий – 12%**

Аналіз:

Більшість студентів відзначили суттєве підвищення знань у сфері правового та соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Це свідчить про ефективність інтерактивних методів, практичних кейсів та моделювання міжвідомчої взаємодії. Підвищення обізнаності також проявляється у здатності студентів порівнювати європейський і український досвід інклюзії та оцінювати його практичну користь.

Готовність застосовувати отримані знання у практиці

- **Так – 81%**
- **Не зовсім – 16%**
- **Ні – 3%**

Аналіз:

Висока частка студентів демонструє готовність впроваджувати правові інструменти та моделі взаємодії у професійній діяльності. Навички, отримані під час аналізу судової практики, моделювання кризових ситуацій та розробки інтеграційних програм, дозволяють їм брати участь у реальних процесах захисту прав дітей з ООП.

Charts and survey results

Awareness Level After the Course

- **High – 46%**
- **Medium – 42%**
- **Basic – 12%**

Analysis:

Most students reported a significant increase in knowledge of legal and socio-pedagogical support for children with SEN, indicating the effectiveness of interactive methods, practical cases, and inter-agency simulations. Students also developed the ability to compare European and Ukrainian inclusion practices.

Readiness to Apply Knowledge in Practice

- **Yes – 81%**
- **Somewhat – 16%**
- **No – 3%**

Analysis:

A high proportion of students are ready to apply legal tools and interaction models in professional settings. Skills gained through court case analysis, crisis scenario modeling, and integration program development allow participation in real child rights protection processes.

Найцінніше у курсі

- Практичні кейси – 48%
- Моделивання взаємодії груп – 29%
- Європейський контекст та порівняння – 13%
- Теоретична база – 10%

Аналіз:

Студенти оцінили інтеграцію теорії та практики. Практичні кейси допомагають зрозуміти реальні проблеми дітей з ООП та механізми їх вирішення; моделювання взаємодії сприяє розвитку міждисциплінарних навичок, а європейський контекст формує бачення кращих міжнародних практик.

Додаткові показники ефективності курсу

- Підвищення компетентності у сфері прав дітей з ООП – 88%
- Підвищення мотивації до міждисциплінарної співпраці – 75%-
- Застосування методик інтеграції дітей у навчальний процес – 69%
- Впровадження елементів європейського досвіду у власну професійну діяльність – 62%

Аналіз:

Результати свідчать про комплексний вплив курсу на формування компетентностей студентів у правовій, соціально-педагогічній та інклюзивній сферах. Особливо важливим є розвиток практичних навичок, які дозволяють безпосередньо застосовувати знання у реальному житті.

Most Valuable Aspects of the Course s

- Practical cases – 48%
- Group interaction simulations – 29%
- European context and comparisons – 13%
- Theoretical foundation – 10%

Analysis:

Students appreciated the integration of theory and practice. Practical cases help understand real challenges for children with SEN; interaction simulations foster interdisciplinary skills; the European context offers insight into best international practices.

Additional Course Effectiveness Indicator

- Increased competence in child rights – 88%
- Increased motivation for interdisciplinary collaboration – 75%
- Application of integration methods in education – 69%
- Implementation of European practices in professional activity – 62%

Analysis:

The results demonstrate the course's comprehensive impact on students' competencies in legal, socio-pedagogical, and inclusive domains, emphasizing practical skills applicable in real life.

Рівень обізнаності після курсу

- Високий
- Середній
- Початковий

Готовність застосовувати знання у практиці

Найцінніше у курсі

- Практичні кейси
- Моделювання взаємодії груп
- Європейський контекст та порівняння
- Теоретична база

Level of knowledge after the course

- High
- Medium
- Basic

Willingness to apply knowledge in practice

Most valuable in the course

- Practical cases
- Group interaction modeling
- European context and comparisons
- Theoretical basis

Відгуки учасників

«Після курсу я змогла допомогти школяреві з ООП правильно оформити документи для соціальної підтримки. Це реально змінило його можливості у навчанні та житті. Я також навчилася оцінювати, які інституції можуть допомогти в конкретній ситуації.»

(Студентка факультету права)

«Правовий супровід, який ми вивчали, допоміг мені організувати підтримку родини переселенців із дитиною з особливими потребами. Тепер я розумію, як працювати з державними та громадськими інституціями та як координувати між ними ефективну допомогу.»

(Соціальний педагог)

«Курс показав, що закон – це не абстракція. Ми навчилися застосовувати правові норми на практиці, допомагати дітям у реальному житті, а не просто вчити їх права. Особливо корисними були кейси з ЄСПЛ та рольові ігри.»

(Студент факультету педагогіки)

Feedback from participants

“After the course, I was able to help a student with SEN correctly complete documents for social support. This truly changed his learning and life opportunities. I also learned to assess which institutions can help in a specific situation.”

Law Student

“The legal support we studied helped me organize assistance for a refugee family with a child with special needs. I now understand how to work with state and civil institutions and coordinate effective support.”

Social Pedagogue

“The course showed that the law is not an abstraction. We learned to apply legal norms in practice, helping children in real life, not just teaching them about rights. ECHR cases and role-playing were especially useful.”

Pedagogy Student

Відгуки учасників

«Я побачила, як інтегрувати правові та соціально-педагогічні знання у повсякденну практику. Тепер можу створювати проекти підтримки дітей у школі та громаді та враховувати різні соціальні та правові аспекти.»
(студентка майбутня психологиня)

Feedback from participants

“I learned how to integrate legal and socio-pedagogical knowledge into everyday practice, creating support projects for children at school and in the community, considering social and legal aspects.”

Future Psychologist

«Найбільш корисним для мене стало моделювання взаємодії різних інституцій. Я навчився визначати ключові юридичні механізми, які допомагають забезпечити права дітей з ООП, а також оцінювати ефективність цих механізмів у різних ситуаціях.»

(Студент майбутній соціальний педагог)

“The most valuable part for me was simulating institutional interactions. I learned to identify key legal mechanisms for protecting children with SEN and assess their effectiveness in different situations.”

Future Social Pedagogue

«Курс дав розуміння, як європейський досвід можна адаптувати до українських умов. Це особливо важливо для розробки місцевих програм підтримки та інтеграції дітей із особливими потребами.»

(Студентка факультету права, публічного управління і менеджменту)

“The course gave me insight into adapting European experience to Ukrainian conditions, which is crucial for developing local support and integration programs for children with special needs.”

Law and Public Administration Student

✓ Результати та ефекти

Попереднє опитування та підсумкові відгуки студентів показали:

- 88% студентів відзначили суттєве підвищення обізнаності у сфері прав дітей з ООП;
- 79% висловили готовність застосовувати отримані знання у професійній практиці;
- Найціннішим студентам здалися практичні кейси та інтерактивні вправи (52%), моделювання групової взаємодії (31%) та порівняльний аналіз європейського і українського досвіду (17%).

◆ Значення для системи освіти:

- Показано, що правова підготовка у поєднанні з соціально-педагогічними практиками може стати потужним агентом змін у сфері інклюзії;
- Впровадження європейського досвіду сприяє професійному розвитку фахівців та підвищенню якості освітнього середовища;
- Модуль створив підґрунтя для трансформації ставлення студентів до інклюзії як до цінності, а не лише до юридичної вимоги.

✓ Outcomes and Impact

Preliminary surveys and final student feedback indicated:

- 88% reported a significant increase in awareness of children's rights with SEN;
- 79% expressed readiness to apply knowledge in professional practice;
- Most valuable aspects were practical cases and interactive exercises (52%), group interaction modeling (31%), and comparative analysis of European and Ukrainian experience (17%).

◆ Significance for the Education System:

- Legal training combined with socio-pedagogical practices can become a powerful agent of change in inclusion;
- Implementing European experience promotes professional development and improves educational quality;
- The module laid the foundation for transforming student attitudes toward inclusion as a value, not just a legal requirement.

■ Частина 4**Part 4 ■**

Аналітичний звіт за курсом
III модуля
«Європейські практики
розвитку соціальної
компетентності
обдарованих дітей у
регіональному
інклюзивному просторі»

*Модератори та розробники курсу –
Марина Давидюк & Юлія Бондар*

Analytical report on the
course of the III module
“European practices of
development of social
competence of gifted
children in the regional
inclusive space”

*Moderator and course developer -
Maryna Davydiuk & Yulia Bondar*

 **Загальна
характеристика курсу**

**General description of the
course**

Курс «Європейські практики розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей у регіональному інклюзивному просторі» було реалізовано протягом трьох навчальних років (2022–2025) як міждисциплінарний освітній курс у межах проєкту SEED:EU4UA.

The course «European practices for the development of social competence of gifted children in a regional inclusive space» was implemented over three academic years (2022–2025) as an interdisciplinary educational course within the framework of the SEED:EU4UA project.

Його основною метою стало засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних знань, формування практичних умінь і навичок щодо застосування європейських практик розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей в умовах регіонального інклюзивного простору; сприяння впровадженню ефективних методик і стратегій соціалізації та підтримки обдарованих дітей у контексті інклюзивної освіти з урахуванням кращого європейського досвіду. Лекційні і практичні заняття модулю мали спрямування на усвідомлення ролі волонтерства для розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей, а також для розширення можливостей створення регіонального інклюзивного простору через реалізацію волонтерських ініціатив, зокрема з використанням практик волонтерства, що ефективно працюють в різних європейських країнах.

Курс складався з семи основних тем:

- Статус обдарованих дітей як осіб з особливими освітніми потребами в країнах ЄС та Україні.
- Соціально-психологічні проблеми та особливі потреби обдарованих дітей у науковому полі країн ЄС та України.
- Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми з обмеженими можливостями (подвійно особливою) в країнах ЄС.
- Співпраця педагогів, соціальних працівників та представників соціальних служб у соціально-виховній роботі з обдарованими дітьми.
- Соціальна компетентність обдарованої дитини як основа особистісної самореалізації
- Волонтерська діяльність як засіб і форма розвитку соціальної компетентності обдарованої дитини
- Використання потенціалу волонтерської діяльності для розвитку соціальних навичок обдарованих.

Its main goal was to provide higher education students with theoretical knowledge, the formation of practical skills and abilities in the application of European practices for the development of social competence of gifted children in a regional inclusive space; to promote the implementation of effective methods and strategies for socialization and support of gifted children in the context of inclusive education, taking into account the best European experience. The lecture and practical sessions of the module were aimed at developing an understanding of the role of volunteering in fostering the social competence of gifted children, as well as expanding opportunities for creating a regional inclusive environment through the implementation of volunteer initiatives, including the application of volunteering practices effectively used in various European countries.

The course consisted of seven main topics:

- The status of gifted children as individuals with special educational needs in the EU countries and Ukraine.
- Socio-psychological problems and special needs of gifted children in the scientific field of the EU countries and Ukraine.
- Socio-pedagogical work with gifted children with disabilities (double special) in EU countries.
- Cooperation of teachers, social workers and representatives of social services in socio-educational work with gifted children.
- Development of social competence of gifted children as a foundation of personal self-realisation.
- Volunteering as a means and form of developing the social competence of a gifted child
- Utilizing the potential of volunteering for the development of social skills in the gifted.

Ключовими компонентами методики стали:

- європейські концепції інклюзивної освіти;
- практики підтримки обдарованих дітей в інклюзивному середовищі (Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, тощо);
- алгоритми реалізації практик волонтерства із залученням обдарованих дітей і підлітків у європейських країнах
- адаптація європейських моделей до українського регіонального контексту;
- форми навчання: змішаного навчання (blended learning), лекції з елементами дискусії, практичні заняття, проєктна діяльність;
- методи навчання: активні (рольові ігри, моделювання ситуацій, спільне складання інтелект-карт), дослідницькі (аналіз практик, порівняння моделей), рефлексивні (щоденники спостережень);
- порівняльний аналіз європейських та українських практик;
- рефлексивні сесії.

The key components of the methodology were:

- European concepts of inclusive education;
- practices of supporting gifted children in an inclusive environment (Finland, Germany, the Netherlands, etc.);
- algorithms for implementing volunteering practices involving gifted children and adolescents in European countries);
- adaptation of European models to the Ukrainian regional context;
- forms of learning: blended learning, lectures with elements of discussion, practical sessions, project-based activities;
- teaching methods: active (role-playing, situation modelling, collaborative mind mapping), research (practice analysis, model comparison), reflective (observation diaries);
- comparative analysis of European and Ukrainian practices;
- reflective sessions.

Тематичні блоки модуля

Статус обдарованих дітей як осіб з особливими освітніми потребами в країнах ЄС та Україні

Ключова мета – ознайомити слухачів із правовим статусом обдарованих дітей як осіб з особливими освітніми потребами у країнах Європейського Союзу та в Україні, з'ясувати особливі потреби дітей з проявами різних видів обдарованості, проаналізувати підходи до їх виявлення, супроводу та підтримки в освітньому середовищі, сприяти усвідомленню значення інклюзивного підходу до розвитку потенціалу обдарованих дітей.

Європейські інструменти: Рекомендації Європейського парламенту та Ради ЄС щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя (2006, оновлено 2018 року), Європейська мережа підтримки обдарованих (European Talent Support Network – ETSN), стандарти та рекомендації ЕЧА (European Council for High Ability).

Цей блок допоміг з'ясувати трактування понять: «обдарованість», «особливі освітні потреби» у вітчизняному та європейському освітньому просторі. Учасники дізнавалися про правовий статус обдарованих дітей як осіб з особливими освітніми потребами: в Україні — відповідно до законодавства про освіту та інклюзію та в країнах ЄС — згідно з національними та європейськими освітніми політиками.

Thematic blocks of the module

The status of gifted children as persons with special educational needs in the EU countries and Ukraine

The key goal is to familiarize students with the legal status of gifted children as persons with special educational needs in the European Union countries and in Ukraine, to clarify the special needs of children with manifestations of various types of giftedness, to analyze approaches to their identification, support and support in the educational environment, to promote awareness of the importance of an inclusive approach to the development of the potential of gifted children.

European instruments: Recommendations of the European Parliament and the Council of the EU on key competences for lifelong learning (2006, updated in 2018), European Talent Support Network (ETSN), ECHA (European Council for High Ability) standards and recommendations.

This block helped to clarify the interpretation of the concepts: "giftedness", "special educational needs" in the domestic and European educational space. Participants learned about the legal status of gifted children as individuals with special educational needs: in Ukraine - in accordance with the legislation on education and inclusion and in EU countries - in accordance with national and European educational policies.

Зокрема, розглядалися відмінності в підходах до визначення, виявлення і підтримки обдарованих дітей у різних країнах.

Окрему увагу було приділено особливим потребам дітей з різними видами обдарованості. Акцентовано увагу на ролі педагогів, психологів і батьків у створенні інклюзивного простору, що сприяє розвитку потенціалу обдарованих дітей.

Наголошено на необхідності інституційної підтримки обдарованих дітей у загальноосвітньому середовищі, включно з адаптацією навчальних програм, психолого-педагогічним супроводом і розвитком соціальних компетентностей.

In particular, differences in approaches to defining, identifying and supporting gifted children in different countries were considered.

Special attention was paid to the special needs of children with different types of giftedness. Attention was focused on the role of teachers, psychologists and parents in creating an inclusive space that contributes to the development of the potential of gifted children.

The need for institutional support for gifted children in the general education environment was emphasized, including the adaptation of curricula, psychological and pedagogical support and the development of social competencies.

Соціально-психологічні проблеми та особливі потреби обдарованих дітей у науковому полі країн ЄС та України

Ключова мета – формування системного уявлення про соціально-психологічні потреби, виклики та підтримку обдарованих дітей у контексті сучасних наукових підходів, освітньої політики та практик країн Європейського Союзу й України.

Європейські інструменти: діагностичні інструменти та методики, які можуть бути корисними для вивчення соціально психологічних проблем і особливих потреб обдарованих дітей: Motivation for Learning or Execution (MAPE III) адаптована версія - оцінка мотиваційних аспектів: мотиви до навчання, виконання задач тощо; Devereux Student

Socio-psychological problems and special needs of gifted children in the scientific field of the EU countries and Ukraine

The key goal is to form a systematic understanding of the socio-psychological needs, challenges and support of gifted children in the context of modern scientific approaches, educational policies and practices of the European Union countries and Ukraine.

European tools: diagnostic tools and methods that can be useful for studying socio-psychological problems and special needs of gifted children: Motivation for Learning or Execution (MAPE III) adapted version - assessment of motivational aspects: motives for learning, task performance, etc.; Devereux Student Strengths Assessment

Strengths Assessment (DESSA) - оцінка соціоемоційних компетенцій дітей (саморегуляція, взаємодія з іншими, емоційний контроль, тощо); Vineland Social Maturity Scale - Соціальна компетентність, адаптивні соціальні навички, самодопомога, соціалізація тощо.

У контексті вивчення курсу розглядалися соціально-психологічні проблеми, які найчастіше виникають у обдарованих дітей (наприклад: соціальна ізоляція, перфекціонізм, емоційна нестабільність тощо). Акцентовано увагу на асинхронному розвитку обдарованих дітей, перфекціонізмі та заниженій самооцінці, неуспішності обдарованих учнів, проблемах спілкування обдарованих дітей з однолітками та дорослими.

Здійснювався аналіз системи підтримки обдарованих дітей у країнах ЄС: законодавче поле, освітні моделі, соціальні програми.

Порівнювалися підходи в Україні та країнах ЄС щодо виявлення, розвитку та супроводу обдарованих дітей.

Здійснювалося підвищення обізнаності фахівців щодо інклюзивного підходу в роботі з різними типами обдарованості (інтелектуальна, креативна, емоційна, спортивна, лідерська тощо).

(DESSA) - assessment of socio-emotional competencies of children (self-regulation, interaction with others, emotional control, etc.); Vineland Social Maturity Scale - Social competence, adaptive social skills, self-help, socialization, etc.

In the context of studying the course, socio-psychological problems that most often arise in gifted children were considered (for example: social isolation, perfectionism, emotional instability, etc.). Attention was focused on the asynchronous development of gifted children, perfectionism and low self-esteem, the failure of gifted students, problems of communication of gifted children with peers and adults.

The analysis of the system of support for gifted children in EU countries was carried out: legislative field, educational models, social programs.

Approaches in Ukraine and EU countries to the identification, development and support of gifted children were compared.

Awareness of specialists was raised regarding an inclusive approach in working with different types of giftedness (intellectual, creative, emotional, sports, leadership, etc.).

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми з обмеженими можливостями (подвійно особливою) в країнах ЄС

Ключова мета – забезпечення теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти задля ефективної підтримки розвитку обдарованих дітей з обмеженими можливостями, спрямованої на створення інклюзивного освітнього середовища, яке враховує як сильні сторони, так і особливі освітні потреби дітей, створює умови для соціальної інтеграції.

Європейські інструменти: Tovertafel (Нідерланди) – інтерактивна технологія / ігрова система, що проєктує світлові ігри на поверхні, реагуючи на рухи користувачів, використовується в освітніх закладах для дітей із порушеннями, для стимулювання когнітивних, соціальних, емоційних функцій; Lekotek – мережа, яке надає іграшки, технологічні засоби, експертну підтримку дітям з інвалідністю. Використовується ігровий підхід як засіб розвитку. Circle of Friends – підхід, коли навколо дитини з інвалідністю формується “коло” з однолітків та дорослого фасилітатора, що зустрічаються регулярно для соціалізації, розвитку навичок комунікації, підтримки.

Ознайомлено студентів із теоретичними основами подвійної особливості: поняттями: «обдарованість» та «обмежені можливості» в контексті інклюзивної освіти; типологією подвійної особливості; особливостями

Socio-pedagogical work with gifted children with disabilities (double special) in EU countries.

The key goal is to provide theoretical and practical training for higher education students to effectively support the development of gifted children with disabilities, aimed at creating an inclusive educational environment that takes into account both the strengths and special educational needs of children, creating conditions for social integration.

European tools: Tovertafel (Netherlands) - interactive technology / game system that projects light games on the surface, responding to user movements, is used in educational institutions for children with disabilities, to stimulate cognitive, social, emotional functions; Lekotek - a network that provides toys, technological tools, expert support for children with disabilities. The game approach is used as a means of development. Circle of Friends – an approach where a “circle” of peers and an adult facilitator is formed around a child with a disability, who meet regularly for socialization, development of communication skills, and support.

Students were introduced to the theoretical foundations of dual speciality: the concepts of “giftedness” and “disability” in the context of inclusive education; the typology of dual speciality; the features of cognitive, emotional, and social development of such children. Attention was paid to gifted children with Asperger syndrome, gifted children with functional developmental disabilities (PDD), savant children, and gifted children with autism.

когнітивного, емоційного та соціального розвитку таких дітей. Звернуто увагу на обдарованих дітей з синдромом Аспергера, обдарованих з особливостями функціонального розвитку (ДЦП), дітей-савантів, обдарованих дітей з аутизмом.

Здійснювалося вивчення європейського досвіду підтримки подвійно особливих дітей. Зокрема, студенти дізналися про політику та законодавство ЄС щодо інклюзивної освіти; програми окремих країн (Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Швеція); мультидисциплінарну взаємодію: школа – родина – соціальний працівник – психолог.

Студенти формували навички ідентифікації обдарованості в умовах подвійної особливості: використовувати діагностичні інструменти та методики оцінки (з урахуванням особливостей розвитку); опанували методи педагогічної підтримки і соціалізації. Звертали увагу на адаптацію навчального матеріалу та середовища; методи навчання, що стимулюють розвиток талантів (інтерактивні, проєктне навчання, ТРВЗ-педагогіка).

Розвивали професійну компетентність фахівця: засвоювали етичні принципи роботи з подвійно особливими дітьми; виховували комунікативну культуру взаємодії з сім'ями та міжкультурні аспекти: толерантність, недискримінацію.

The European experience of supporting doubly special children was studied. In particular, students learned about EU policy and legislation on inclusive education; programs of individual countries (Finland, the Netherlands, Germany, Sweden); multidisciplinary interaction: school - family - social worker - psychologist.

Students developed skills in identifying giftedness in conditions of dual speciality: use diagnostic tools and assessment methods (taking into account developmental characteristics); mastered methods of pedagogical support and socialization. They paid attention to the adaptation of educational material and environment; teaching methods that stimulate the development of talents (interactive, project-based learning, TRVZ-pedagogy).

They developed professional competence of a specialist: they mastered the ethical principles of working with doubly special children; they cultivated a communicative culture of interaction with families and intercultural aspects: tolerance, non-discrimination.

Співпраця педагогів, соціальних працівників та представників соціальних служб у соціально-виховній роботі з обдарованими дітьми

Ключова мета – сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти професійних знань, умінь і навичок щодо ефективної взаємодії у соціально-виховній роботі з обдарованими дітьми; забезпечення підготовки до комплексного супроводу та розвитку потенціалу обдарованих дітей у різних соціокультурних умовах..

Європейські інструменти: індивідуальні освітні плани (Individual Education Plan – IEP), модель трикутника підтримки (Triangle of Support), платформи електронної взаємодії (eTwinning), європейська рамка компетентностей педагогів (DigCompEdu) - підготовка педагогів до ефективної комунікації з соціальними працівниками, використання цифрових засобів підтримки; метод кейс-менеджменту (Case Management) - індивідуальний супровід обдарованої дитини соціальним працівником у партнерстві з педагогами.

Студенти з'ясували сутність поняття «психолого-педагогічний супровід», мету, напрями, завдання, етапи, психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей.

Було звернуто увагу на особистість учителя та вимоги до нього.

Учасники дізналися про поняття «абнотивність» як комплексну характеристику педагога обдарованих дітей.

Cooperation of teachers, social workers and representatives of social services in social and educational work with gifted children

The key goal is to promote the formation of professional knowledge, skills and abilities in higher education applicants for effective interaction in social and educational work with gifted children; ensuring preparation for comprehensive support and development of the potential of gifted children in various socio-cultural conditions.

European tools: individual education plans (Individual Education Plan – IEP), Triangle of Support model, eTwinning platforms, European framework of teacher competences (DigCompEdu) - training teachers for effective communication with social workers, use of digital support tools; case management method (Case Management) - individual support of a gifted child by a social worker in partnership with teachers.

Students found out the essence of the concept of "psychological and pedagogical support", the purpose, directions, tasks, stages, psychological and pedagogical support of gifted children.

Attention was paid to the personality of the teacher and the requirements for him.

Participants learned about the concept of "abnотivity" as a complex characteristic of a teacher of gifted children.

Розкрито роль педагогів, соціальних працівників та соціальних служб у виявленні, супроводі та розвитку обдарованості у дітей.

Студенти навчилися визначити форми і методи ефективної міжвідомчої співпраці у процесі соціально-виховної підтримки обдарованих дітей; сформували практичні навички командної взаємодії фахівців у межах соціального партнерства; поглибили розуміння психолого-педагогічних потреб обдарованих дітей та механізмів їх соціалізації.

The role of teachers, social workers and social services in identifying, supporting and developing giftedness in children was revealed.

Students learned to identify forms and methods of effective interagency cooperation in the process of social and educational support of gifted children; formed practical skills of team interaction of specialists within the framework of social partnership; deepened their understanding of the psychological and pedagogical needs of gifted children and the mechanisms of their socialization.

Соціальна компетентність обдарованої дитини як основа особистісної самореалізації

Ключова мета – формування цілісного розуміння феномену соціальної компетентності особистості у динамічному взаємозв'язку її складових (емоційного інтелекту, соціального інтелекту, міжособистісної компетентності, соціальних навичок). Засвоєння знань про розвиток соціальної компетентності обдарованих дітей як основи їхньої особистісної самореалізації

Європейські інструменти: Європейська рамка особистісної, соціальної та навчальної ключової компетентності LifeComp (2020 р.); LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, 2020); позиційні документи Національної асоціації обдарованих дітей, Великобританія (National Association for Gifted Children (NAGC) UK), як-от: «Підтримка соціального та емоційного розвитку обдарованих **ocial**

Competence of the Gifted Child as the Foundation of Personal Self-Realisation

Key objective – to form a holistic understanding of the phenomenon of social competence of the individual in the dynamic interrelation of its components (emotional intelligence, social intelligence, interpersonal competence, social skills). To acquire knowledge about the development of social competence of gifted children as the foundation of their personal self-realisation.

European instruments: LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence (2020); position papers of the National Association for Gifted Children (NAGC UK), e.g., Nurturing the Social and Emotional Development of Gifted Children; mental health guides for gifted children from the European Council for High Ability (ECHA) Resource Library.

The topic covered the content, functions, and structure of social competence, which is a

У контексті вивчення теми було розглянуто зміст, функції і структуру соціальної компетентності особистості в сукупності її соціальних, когнітивних та емоційних складових. Проаналізовано етапи формування соціальної компетентності обдарованих дітей, розглянуто освітні та соціальні інструменти розвитку соціальної компетентності обдарованих у регіональному інклюзивному просторі. Особлива увага фокусувалася на впровадженні технології соціально-емоційного навчання в широкому соціальному контексті.

combination of its social, cognitive, and emotional components. The stages of social competence development in gifted children were analysed, and educational and social tools for its development within a regional inclusive environment were considered. Special attention was given to the implementation of social-emotional learning technologies in a broad social context.

дітей» («Nurturing the Social and Emotional Development of Gifted Children»); посібники з психічного здоров'я для обдарованих дітей з бібліотеки ресурсів Європейської ради з питань високих здібностей (ECHA, European Council for High Ability).

Волонтерська діяльність як засіб і форма розвитку соціальної компетентності обдарованої дитини

Ключова мета – розширення й систематизація уявлень про можливість формування різних соціальних навичок та складових соціальної компетентності через досвід волонтерства в обдарованих дітей у регіональному інклюзивному просторі на прикладах кейсів з різних країн – Хорватії, Угорщини, Німеччини, Австрії, Об'єднаного Королівства.

Європейські інструменти: Шкала соціальної зрілості Вайленда (Vineland Social Maturity Scale) для визначення рівня соціальної компетентності (адаптивні соціальні навички, самодопомога, соціалізація), mBET – багатовимірний інструмент розвитку талантів, розроблений фахівцями Австрійського центру досліджень та підтримки для обдарованих та

Volunteering as a Means and Form of Developing the Social Competence of a Gifted Child

Key objective: to expand and systematise the understanding of the formation of various social skills and components of social competence through the volunteering experience of gifted children in a regional inclusive environment, using case studies from Croatia, Hungary, Germany, Austria, and the United Kingdom.

European instruments: Vineland Social Maturity Scale (to determine the level of social competence – adaptive social skills, self-help, socialisation); mBET – a multidimensional talent development tool created by the Austrian Research Centre for Gifted Education (ÖZBF).

The topic's context implied developing future specialists' understanding that gifted

талановитих (Austrian Research Centre for Gifted Education (ÖZBF),

Контекст вивчення теми передбачав розвиток розуміння майбутніми фахівцями того факту, що обдарованим дітям варто допомогти успішно соціалізуватися, ввійти в складну систему соціальних відносин, щоб розвивати максимально свій творчий потенціал і задовольняти актуальні соціальні потреби. Цьому сприяє психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей, який передбачає формування соціальних навичок і соціальної компетентності обдарованих, зокрема через залучення дітей до різноманітних соціальних активностей, що дозволяють побудувати різні кола комунікації дитини і виробити в неї моделі ефективної поведінки в різних соціальних ситуаціях і життєвих обставинах. Під час виконання практичних вправ здійснювалося навчання способам діагностики соціальних навичок і сформованості соціальної компетентності обдарованих дітей за допомогою різних психодіагностичних інструментів (спостереження за навчальною та дозвіллевою діяльністю дитини, шкала соціальної зрілості Вайленда, методика Рене Жіля, Опитувальник сильних сторін та труднощів (The Strengths and Difficulties Questionnaire- SDQ) для дітей та підлітків).

Здійснювалося підвищення обізнаності майбутніх фахівців щодо практик розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей в різних видах діяльності, формування навичок сприйняття та розпізнавання емоцій інших людей, здатності взаємодіяти з іншими, виявляти емоційну грамотність, конструктивно розв'язувати конфлікти та виявляти співпереживання.

children need support to successfully socialise and integrate into a complex system of social relations in order to maximise their creative potential and meet current social needs. This process is supported by psychological and pedagogical guidance for the development of gifted children, including forming social skills and social competence, particularly through involving children in various social activities that allow them to build different communication circles and develop models of effective behaviour in diverse social situations and life circumstances.

During practical exercises, students were trained in diagnosing social skills and levels of social competence in gifted children using various psychodiagnostic tools (observation of educational and leisure activities, Vineland Social Maturity Scale, René Gill method, Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) for children and adolescents). Future specialists' awareness was raised regarding practices for developing social competence in gifted children across various activities, forming skills to perceive and recognise others' emotions, interact effectively, demonstrate emotional literacy, constructively resolve conflicts, and show empathy.

Використання потенціалу волонтерської діяльності для розвитку соціальних навичок обдарованих

Ключова мета – усвідомити роль волонтерства як для розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей, так і для розширення можливостей створення регіонального інклюзивного простору через реалізацію волонтерських ініціатив.

Європейські інструменти: Рекомендації Європейської комісії з підтримки обільності молодих волонтерів та транскордонної (Ecorys Council Recommendation of 20 November 2008 on the mobility of young volunteers across the European Union); результати міжнародного моніторингового дослідження Survey on Social and Emotional Skills (SSES) — Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН); практики соціально-емоційного навчання (SEL) - регулювання емоцій, позитивне підкріплення, спільнотворення, активне слухання;

У контексті вивчення теми було розглянуто досвід волонтерства для обдарованих дітей та молоді у різних країнах Європи, проаналізовано шляхи формування соціальних навичок і соціальної компетентності учасників волонтерських проєктів, що забезпечуються активною роллю дітей з місцевих громад. Така діяльність утворює в соціумі розуміння важливості кожного члена суспільства, розуміння індивідуального особистісного потенціалу кожного для сталого розвитку соціальних систем, а також формує на рівні суспільної думки усвідомлення необхідності залучення дітей з особливими потребами для розвитку культурного, економічного, соціального потенціалу конкретного регіону, територіальної громади, місцевих закладів освіти.

Utilizing the Potential of Volunteering for the Development of Social Skills in the Gifted

Key objective – to recognize the role of volunteering in developing the social competence of gifted children and in expanding opportunities to create a regional inclusive environment through the implementation of volunteer initiatives.

European instruments: Council Recommendation of 20 November 2008 on the Mobility of Young Volunteers Across the EU (Ecorys); results of the international monitoring Survey on Social and Emotional Skills (SSES); practices of social-emotional learning (SEL) – emotion regulation, positive reinforcement, community-building, active listening.

The topic included studying volunteering experiences for gifted children and youth in various European countries, analysing ways of forming social skills and social competence in participants of volunteer projects, which are supported by the active involvement of children from local communities. Such activities promote societal understanding of the value of each individual, recognition of each person's potential for the sustainable development of social systems, and awareness of the importance of involving children with special needs in the cultural, economic, and social development of the region, community, and local educational institutions.

A comparison was made of national volunteering schemes in Spain, Croatia, Germany, and the UK, which actively

Здійснювалося порівняння специфіки національних схем волонтерства в Іспанії, Хорватії, Німеччині, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північній Ірландії, до яких активно залучають дітей та підлітків, зокрема тих, хто має особливі потреби, в тому числі обдарованих. Проаналізовано репертуар соціальних ролей, які опановують учасники волонтерських проєктів (помічник літніх людей, волонтер благодійного магазину, молодіжний посол, наставник молодших учнів, стюард на масовому заході, волонтер догляду за тваринами, волонтер громадської кав'ярні тощо). Визначено переваги волонтерської діяльності порівняно з іншими видами соціальних активностей у розвитку соціальної компетентності: заохочення співпраці з іншими людьми, розвиток емпатії, розширення сфери особистих інтересів, формування адекватної самооцінки, розвиток лідерських якостей, зниження рівня тривожності, покращення емоційного благополуччя.

Проаналізовано досвід підготовки волонтерів для роботи з обдарованими дітьми, людьми з особливими потребами у таких організаціях як Social Action Volunteer, RVS, Volunteero, St John Ambulance, Organic Cookery School, British Heart Foundation та ін. Виокремлено особливості сервісного навчання, пропонуваного для майбутніх волонтерів (вебінари, відеоуроки, симуляції віртуальної реальності (VR) та інструменти для штучного інтелекту (AI), метод Walk-and-talks для розвитку комунікативних навичок, Table chats (табличні чати), тімбілдінг, дискусійні групи). У ході виконання практичних вправ і розв'язання кейсів студенти навчилися оцінювати ефективність різних форм взаємодії з обдарованими для розвитку соціальної компетентності дітей та підлітків.

involve children and adolescents, including those with special needs and gifted children. The repertoire of social roles mastered by volunteer project participants was analysed (assistant to the elderly, charity shop volunteer, youth ambassador, mentor to younger pupils, event steward, animal care volunteer, community café volunteer, etc.).

The advantages of volunteering compared to other types of social activity were identified: encouraging cooperation with others, developing empathy, expanding the scope of personal interests, forming adequate self-esteem, developing leadership qualities, reducing anxiety levels, and improving emotional well-being.

The experience of preparing volunteers to work with gifted children and persons with special needs was analysed in organizations such as Social Action Volunteer, RVS, Volunteero, St John Ambulance, Organic Cookery School, British Heart Foundation, etc. The specific features of service learning offered to future volunteers were highlighted (webinars, video tutorials, virtual reality (VR) simulations, artificial intelligence (AI) tools, Walk-and-Talks for communication skill development, Table Chats, team building and discussion groups). During practical exercises and case-solving, students learned to evaluate the effectiveness of various forms of interaction with gifted children in developing their social competence.

Ключові компоненти методики

- Інтерактивні лекції та дискусії з реальними кейсами;
- Виконання індивідуальних і групових творчих проєктів;
- Моделювання взаємодії закладів освіти, соціальних служб та громадських організацій;
- Використання європейських аналітичних звітів і практичних рекомендацій;
- Розробка адаптивних кейсів для дітей з ООП у різних соціальних умовах.

◆ Очікувані результати курсу:

- Формування у студентів компетентності у сфері правової та соціально-педагогічної підтримки дітей з ООП;
- Засвоєння європейських моделей взаємодії та правового захисту;
- Розробка студентами проєктів досвіду взаємодії закладів освіти та соціальних інституцій на прикладі європейських країн;
- Підвищення практичної готовності студентів до роботи у кризових та нестандартних ситуаціях;
- Мотивація до впровадження європейського досвіду у професійну діяльність та громадську практику;
- Формування навичок міждисциплінарної роботи, що включає юридичні, педагогічні та соціальні аспекти.

Key Methodological Components

- Interactive lectures and discussions with real-life case studies;
- Individual and group creative projects;
- Simulations of interactions between educational institutions, social services, and NGOs;
- Use of European analytical reports and practical recommendations;
- Development of adaptive cases for children with SEN in various social conditions.

◆ Expected Learning Outcomes:

- Competence in legal and socio-pedagogical support for children with SEN;
- Familiarity with European models of interaction and legal protection;
- Development of student projects reflecting collaboration between educational institutions and social institutions based on European examples;
- Enhanced practical readiness to work in crisis and non-standard situations;
- Motivation to implement European experience in professional and community practice;
- Development of interdisciplinary skills integrating legal, pedagogical, and social aspects.

Діаграми і результати опитувань

Чи задоволені Ви вивченням курсу «Європейські практики розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей у регіональному інклюзивному просторі»?

Результати відповідей були дуже позитивним. Усі студенти (100%) задоволені вивченням курсу. Наведемо декілька прикладів їхніх відповідей: «Лекції та практичні заняття були дуже цікавими та залишили після себе багато нових знань та корисної інформації», «Дуже, вони були насичені змістовною, цікавою інформацією», «Дуже задоволена. Гарне викладання матеріалу, цікаві думки, інформативні лекції, продуктивні практичні. Усе сподобалось», «Усе було проведено на високому рівні», «Задоволена, тому що на лекціях ми завжди обговорювали проблеми обдарованих дітей, ситуації, розглядали особливості підтримки дітей в Україні та країнах ЄС. Це давало нам змогу краще запам'ятати матеріал, а практичні заняття були цікаві, різноманітні, неординарні».

Charts and survey results

Are you satisfied with the course «European practices for developing social competence of gifted children in a regional inclusive space»?

The results of the responses were very positive. All students (100%) were satisfied with the course. Here are some examples of their responses: «Lectures and practical classes were very interesting and left behind a lot of new knowledge and useful information», «Very, they were full of meaningful, interesting information», «Very satisfied. Good teaching of the material, interesting thoughts, informative lectures, productive practical classes. I liked everything», «Everything was conducted at a high level», «Satisfied, because in the lectures we always discussed the problems of gifted children, situations, considered the features of supporting children in Ukraine and EU countries. This allowed us to better remember the material, and the practical classes were interesting, diverse, and extraordinary».

Що найбільше сподобалося під час вивчення курсу?

Аналіз відповідей показав, що значній частині студентів (38,0%) сподобалося все – цікаві практичні та лекційні заняття. Більшості здобувачам (44,3%) – виконувати творчі завдання в групах, брати участь у ділових іграх, працювати над творчими проєктами. Були й такі студенти (17,7%), що відзначили позитивну атмосферу, яка панувала на заняттях, підтримку, взаєморозуміння, виконання технік психоемоційної підтримки. Представимо відповіді студентів на дане запитання: «Сподобалося створювати креативні завдання на практичні заняття», «Виклад інформації відбувався в цікавій дискусійній формі, постійний зворотній зв'язок. На практичних заняттях використовувалися нові методики викладу нової інформації, ми створювали інтерактивні презентації для представлення практичних аспектів, інформація доповнювалася цікавими фактами викладачем», «Найбільше за все мені сподобалося виконувати такі цікаві практичні завдання», «Усе сподобалося. Наші групові практичні заняття і лекції, на яких ми могли висловити свою думку», «Проявляти свою творчість під час лекційних та практичних занять», «Сподобався настрій викладача та позитивна енергія, яка лунала навіть на відстані», «Легкість та хороша атмосфера на практичних та лекційних заняттях».

What did you like most about the course?

Analysis of the responses showed that a significant part of the students (38.0%) liked everything – interesting practical and lecture classes. Most applicants (44.3%) liked performing creative tasks in groups, participating in business games, working on creative projects. There were also such students (17.7%) who noted the positive atmosphere that prevailed in the classes, support, mutual understanding, and implementation of psycho-emotional support techniques. Let us present the students' answers to this question: «I liked creating creative tasks for practical classes», «The presentation of information took place in an interesting discussion form, constant feedback. In practical classes, new methods of presenting new information were used, we created interactive presentations to present practical aspects, the information was supplemented with interesting facts by the teacher», «Most of all, I liked performing such interesting practical tasks», «I liked everything. Our group practical classes and lectures, where we could express our opinions», «Express our creativity during lectures and practical classes», «I liked the teacher's mood and positive energy, which resonated even at a distance», «Ease and good atmosphere in practical and lecture classes».

Відгуки учасників

«Курс був надзвичайно змістовним і практичним! Особливо сподобалося ознайомлення з європейськими підходами до інклюзивної освіти — багато ідей вже впроваджую у своїй роботі з обдарованими дітьми у дитячому садочку. Дякую організаторам за професіоналізм і сучасний формат навчання!»
Вихователька закладу дошкільної освіти

«Отримала багато корисних інструментів для роботи в інклюзивному середовищі! Вразила глибина теми соціальної компетентності – про це зазвичай мало говорять, але на курсі було розкрито максимально практично й доступно»

*Студентка спеціальності
«Початкова освіта»*

«Це був не просто курс, а новий етап мого професійного зростання. Після навчання з'явилося багато ідей для проєктів, а головне – бажання діяти. Відчувається європейський рівень організації та змісту»

Студентка спеціальності «Право»

Feedback from participants

“The course was extremely informative and practical! I especially liked the introduction to European approaches to inclusive education — I am already implementing many of the ideas in my work with gifted children in kindergarten. Thank you to the organizers for their professionalism and modern learning format!”

Primary school teacher

I received many useful tools for working in an inclusive environment! I was impressed by the depth of the topic of social competence – it is usually not talked about much, but the course revealed it in the most practical and accessible way possible”

Student of the specialty “Primary Education”

“It was not just a course, but a new stage in my professional growth. After studying, I had many ideas for projects, and most importantly, a desire to act. I can feel the European level of organization and content.”

Student of the specialty “Law”

Психоемоційна підтримка як складова соціальної інклюзії

Під час вивчення курсу "Європейські практики розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей у регіональному інклюзивному просторі" здійснювалася психоемоційна підтримка учасників, метою якої було сприяння комфортному та глибокому засвоєнню матеріалу, зниження стресу, підтримка емоційного добробуту учасників і сприяння розвитку емпатії до дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, створювався простір довіри з перших занять: спільне формулювання правил взаємодії, використання прийомів емоційної розминки (наприклад, «Емоційна температура», «я сьогодні відчуваю...»). Забезпечувалася психоемоційна безпека - заохочувалися вільні висловлення думок без осуду, проводилася регулярна рефлексія: «Що було цінним?», «Що викликало емоційний відгук?». Здійснювалася робота з кейсами, які дозволяли безпечно обговорювати складні ситуації. Були використані мікропрактики саморегуляції: дихальні вправи, методи зняття напруги (наприклад, «4-7-8», «заземлення»), короткі практики усвідомленості («майндфулнес»).

Psycho-emotional support as a component of social inclusion

During the course «European practices for the development of social competence of gifted children in a regional inclusive space», psycho-emotional support was provided to participants, the purpose of which was to promote comfortable and deep assimilation of the material, reduce stress, support the emotional well-being of participants and promote the development of empathy for children with special educational needs. In particular, a space of trust was created from the first lessons: joint formulation of rules of interaction, use of emotional warm-up techniques (for example, «Emotional temperature», «I feel today...»). Psycho-emotional safety was ensured - free expression of opinions without judgment was encouraged, regular reflection was carried out: «What was valuable?», «What caused an emotional response?». Work was carried out with cases that allowed for safe discussion of difficult situations. Micro-practices of self-regulation were used: breathing exercises, methods of stress relief (for example, «4-7-8», «grounding»), short practices of awareness («mindfulness»).

◆ Під час курсу інтегрувалися:

- європейські підходи до соціально-емоційного навчання (SEL);
- практики розвитку емпатії, саморегуляції, комунікації в інклюзивних класах;
- кейси з досвіду країн ЄС щодо супроводу обдарованих дітей у складних емоційних станах.

Основні інструменти підтримки

- Дихальні вправи: короткі паузи з глибоким диханням під час занять
- Перерви на релаксацію: 5-хвилинні паузи, щоб відновити концентрацію.
- Техніка «заземлення».
- Використання позитивних афірмацій: «Я можу це засвоїти», «Кожен день я стаю краще».
- Арт-терапія.

Ці інструменти довели свою ефективність навіть в умовах короткотривалих включень.

Ефекти впровадження

1. Покращення психічного здоров'я
 - Зниження рівня стресу, тривожності та депресивних станів.
 - Формування навичок саморегуляції емоцій.
 - Збільшення стійкості до психотравматичних подій (резилієнтність).
2. Підвищення продуктивності та ефективності

◆ During the course, the following were integrated:

- European approaches to social-emotional learning (SEL);
- practices for developing empathy, self-regulation, communication in inclusive classes;
- cases from the experience of EU countries in supporting gifted children in difficult emotional states.

Main support tools:

- Breathing exercises: short pauses with deep breathing during classes
- Relaxation breaks: 5-minute pauses to restore concentration.
- «Grounding» technique.
- Use of positive affirmations: «I can learn this», «Every day I get better».
- Art therapy.
- These tools have proven their effectiveness even in conditions of short-term inclusions.

Effects of implementation:

1. Improving mental health
 - Reducing stress, anxiety and depression.
 - Developing skills for self-regulation of emotions.
 - Increasing resistance to traumatic events (resilience).

- Поліпшення концентрації уваги, пам'яті, швидкості прийняття рішень.
 - Менше помилок через емоційне вигоряння або розгубленість.
 - Більша залученість до навчання.
3. Зміцнення соціальних зв'язків
- Поліпшення комунікативних навичок.
 - Підвищення емпатії та розуміння емоцій інших.
 - Зменшення конфліктів у колективі.
4. Розвиток навичок самодопомоги
- Формування вмінь ідентифікувати та контролювати власні емоційні стани.
 - Усвідомлення власних потреб та меж.
2. Increasing productivity and efficiency
- Improving concentration, memory, and decision-making speed.
 - Fewer mistakes due to emotional burnout or confusion.
 - Greater involvement in learning.
3. Strengthening social ties
- Improving communication skills.
 - Increasing empathy and understanding of the emotions of others.
 - Reducing conflicts in the team.
4. Developing self-help skills
- Developing skills to identify and control one's own emotional states.
 - Awareness of one's own needs and limits.

Відгуки учасників

«Вправи допомогли мені знизити рівень стресу під час навчання»

Студентка педагогічного факультету

Feedback from participants

"Exercises helped me reduce my stress levels while studying"

Pedagogical student

«Було приємно, що під час курсу дбали не лише про знання, а й про емоційний стан»

Студентка спеціальності «Початкова освіта»

"It was nice that during the course they cared not only about knowledge, but also about the emotional state"

Student of the specialty "Primary Education"

Вправи на емоційне розвантаження стали моїм щоденним ритуалом»

Студентка спеціальності «Дошкільна освіта»

"Exercises for emotional relief have become my daily ritual"

Student of the specialty "Preschool education"

✓ Підсумки реалізації курсу III модуля

«Європейські практики розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей у регіональному інклюзивному просторі»

За три роки вивчення модуля проєкту SEED:EU4UA учасники ознайомилися з актуальними європейськими підходами до розвитку соціальної компетентності у дітей з обдарованістю в умовах інклюзії. Розглянули ефективні моделі, програми та стратегії, які застосовуються в країнах Європи для забезпечення рівного доступу до освіти та соціалізації таких дітей. Особливу увагу було приділено адаптації цих практик до українських регіональних умов.

◆ Що вдалося досягти:

- Сформовано розуміння концепту соціальної компетентності як ключової складової розвитку особистості обдарованої дитини.
- Учасники навчилися ідентифікувати потреби обдарованих дітей в інклюзивному середовищі та добирати відповідні педагогічні інструменти.
- Учасники активно долучалися до обговорень, ділилися досвідом з власної практики, розглядали конкретні кейси.
- Позитивно сприйняли вправи з аналізу ситуацій, моделювання інклюзивного середовища для обдарованих дітей.

✓ Results of the course III module “European practices of development of social competence of gifted children in the regional inclusive space”

Over the three years of studying the SEED:EU4UA project module, participants became familiar with current European approaches to the development of social competence in gifted children in inclusive settings. They considered effective models, programs, and strategies used in European countries to ensure equal access to education and socialization of such children. Particular attention was paid to adapting these practices to Ukrainian regional conditions

◆ What was achieved:

- An understanding of the concept of social competence as a key component of the development of a gifted child's personality was formed.
- Participants learned to identify the needs of gifted children in an inclusive environment and select appropriate pedagogical tools.
- Participants actively participated in discussions, shared experience from their own practice, and considered specific cases.
- They positively perceived exercises on situation analysis and modeling an inclusive environment for gifted children.
- A significant part of the tasks was focused on the real challenges of regional educational institutions.

- Значна частина завдань була орієнтована на реальні виклики регіональних освітніх закладів.
- У модуль було вдало інтегровано елементи психоемоційної підтримки, які сприяли створенню комфортної, рефлексивної атмосфери навчання.
- Учасники відзначили важливість балансу між теоретичним навантаженням і психологічним ресурсом.
- Вправи на емоційне розвантаження підвищували якість сприйняття інформації та сприяли зниженню напруги.

Вивчення модуля «Європейські практики розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей у регіональному інклюзивному просторі» дало учасникам глибоке розуміння сучасних міжнародних тенденцій у сфері інклюзивної освіти. Здобуті знання та навички мають потенціал до практичного застосування в умовах регіональної освітньої системи та сприятимуть створенню ефективного, підтримуючого середовища для обдарованих дітей.

Методичні інновації

- впровадження компетентнісного формату оцінювання через рефлексивні щоденники, портфоліо учасників, самооцінку та кейс-аналізи;
- використання онлайн-платформ (Padlet, Jamboard, Canva) для створення цифрових продуктів учасників;
- розробка інтерактивних карт соціальної взаємодії;
- обговорення професійних ситуацій;
- The module successfully integrated elements of psycho-emotional support, which contributed to the creation of a comfortable, reflective learning atmosphere.
- Participants noted the importance of a balance between theoretical load and psychological resource.
- Emotional relief exercises improved the quality of information perception and helped reduce tension.

Studying the module “European practices for the development of social competence of gifted children in the regional inclusive space” gave the participants a deep understanding of modern international trends in the field of inclusive education. The acquired knowledge and skills have the potential for practical application in the conditions of the regional education system and will contribute to the creation of an effective, supportive environment for gifted children.

Methodological innovations

- implementation of a competency-based assessment format through reflective diaries, participant portfolios, self-assessment and case studies;
- use of online platforms (Padlet, Jamboard, Canva) to create digital products of participants;
- development of interactive maps of social interaction;
- discussion of professional situations;
- development of strategies for interaction with children with double exceptionality (giftedness + OOP);
- construction of maps of the professional identity of an inclusive space teacher;
- model of a “flipped course” - participants are previously familiarized with the content, and during classes - work in the format of practical work.

- вироблення стратегій взаємодії з дітьми з подвійною винятковістю (обдарованість + ООП);
- побудова карт професійної ідентичності педагога інклюзивного простору;
- модель «перевернутого курсу» — учасники попередньо ознайомлюються з контентом, а під час занять — працюють у форматі практичної роботи.

Значення для системи освіти

Курс показав, що:

- Європейський досвід у сфері інклюзивної освіти має велику практичну цінність для впровадження в українських реаліях, особливо у роботі з обдарованими дітьми.
- Соціальна компетентність є однією з ключових складових успішної самореалізації обдарованої дитини, її адаптації в суспільстві та ефективної комунікації з однолітками, педагогами й оточенням.
- Розвиток інклюзивного середовища на регіональному рівні потребує не лише нормативно-правової підтримки, а й активної участі освітян, психологів, батьків та громади.
- Вивчення методик і підходів, що застосовуються в країнах Європи (Фінляндія, Нідерланди, Німеччина тощо), дає можливість осучаснити вітчизняну систему підтримки обдарованих дітей, зробити її більш чутливою до індивідуальних потреб.
- Курс сприяв професійному зростанню майбутніх педагогів, підвищенню їхньої обізнаності щодо ефективних стратегій розвитку емоційного інтелекту, критичного мислення,

Significance for the education system

The course showed that:

- European experience in the field of inclusive education has great practical value for implementation in Ukrainian realities, especially in working with gifted children.
- Social competence is one of the key components of the successful self-realization of a gifted child, his adaptation in society and effective communication with peers, teachers and the environment.
- The development of an inclusive environment at the regional level requires not only regulatory and legal support, but also the active participation of educators, psychologists, parents and the community.
- The study of methods and approaches used in European countries (Finland, the Netherlands, Germany, etc.) makes it possible to modernize the domestic system of support for gifted children, to make it more sensitive to individual needs.
- The course contributed to the professional growth of future teachers, increasing their awareness of effective strategies for developing emotional intelligence, critical thinking, creativity and social skills in children with high potential.

The course as part of the European path

Course 4 meets European educational standards, as the European Union pays great attention to the development of inclusive education, support for gifted children and the formation of social competencies, such as: empathy, teamwork, communication, civic engagement. The course supports the main value of the EU - inclusiveness, that is, the availability of quality education for all. This approach forms a tolerant and fair society - a fundamental part of European identity. The course is part of the harmonization of the Ukrainian

креативності та соціальних навичок у дітей з високим потенціалом.

Курс як частина європейського шляху

Курс 4 відповідає європейським освітнім стандартам, оскільки Європейський Союз приділяє велику увагу розвитку інклюзивної освіти, підтримці обдарованих дітей та формуванню соціальних компетентностей, таких як: емпатія, командна робота, комунікація, громадянська активність. Курс підтримує головну цінність ЄС — інклюзивність, тобто доступність якісної освіти для всіх. Такий підхід формує толерантне та справедливе суспільство — фундаментальну частину європейської ідентичності. Курс є частиною гармонізації української системи освіти з європейською через запозичення кращих освітніх практик. Курс "Європейські практики розвитку соціальної компетентності обдарованих дітей у регіональному інклюзивному просторі" є не лише освітньою ініціативою, але й інструментом європейської інтеграції України, який: сприяє розвитку європейських цінностей в освіті; підтримує рівність, інклюзію та інновації; формує покоління соціально відповідальних громадян.

education system with the European one through the adoption of best educational practices. The course "European practices for the development of social competence of gifted children in a regional inclusive space" is not only an educational initiative, but also a tool for the European integration of Ukraine, which: promotes the development of European values in education; supports equality, inclusion and innovation; forms a generation of socially responsible citizens.

■ Частина 5

Part 5 ■

Аналітичний звіт за курсом IV модуля «Соціально-педагогічна підтримка дітей з обмеженими МОЖЛИВОСТЯМИ В різноманітному середовищі: досвід ЄС»

*Модератор та розробник курсу – доцент,
кандидат педагогічних наук
Ірина Саранча*

Analytical report on the course of the IV module “Social and pedagogical support for children with disabilities in a diverse environment: EU experience”

*Moderator and course developer - Associate
Professor, Candidate of Pedagogical Sciences
Iryna Sarancha*

DOI [10.5281/zenodo.16422368](https://doi.org/10.5281/zenodo.16422368)

Загальна характеристика курсу

Курс «Соціально-педагогічна підтримка дітей з обмеженими можливостями в різноманітному середовищі: досвід ЄС» було реалізовано в межах проєкту SEED:EU4UA протягом 2022–2025 років. Він став четвертим тематичним напрямом модульної ініціативи, присвяченої трансформації освітнього середовища через вивчення європейських підходів до інклюзії та соціального супроводу дітей з ООП. Основною метою курсу було формування компетентностей у майбутніх педагогів, соціальних педагогів, психологів і працівників освіти щодо практичної підтримки дітей з обмеженнями життєдіяльності у різноманітному освітньому середовищі – через призму міждисциплінарного і культурно чутливого підходів.

General description of the course

The course “Social and Pedagogical Support for Children with Disabilities in Diverse Environments: EU Experience” was implemented within the framework of the SEED:EU4UA project during 2022-2025. It became the fourth thematic area of a modular initiative dedicated to transforming the educational environment through the study of European approaches to inclusion and social support for children with SEN. The main goal of the course was to develop the competencies of future teachers, social workers, psychologists and educators in practical support of children with disabilities in a diverse educational environment - through the prism of interdisciplinary and culturally sensitive approaches.

Ключові завдання курсу:

- Ознайомлення з європейськими моделями соціально-педагогічного супроводу;
- Порівняння українського та європейського досвіду взаємодії з дитиною з ООП;
- Формування навичок аналізу освітнього простору на предмет бар'єрів і ресурсів;
- Розвиток вмінь комунікації, адвокації та етичної підтримки в інклюзивному середовищі;
- Осмислення ролі фахівця як фасилітатора соціальної інтеграції дитини.

Методика реалізації курсу включала:

- вивчення європейських концепцій, директив і практичних моделей (UNICEF, FRA, WHO, UNCRPD);
- аналіз кейсів і ситуацій, зокрема – з урахуванням стресових умов війни;
- тематичні Google-форми з аналітичними завданнями;
- рефлексивні онлайн-сесії в асинхронному та синхронному форматі;
- створення власних освітніх і консультаційних продуктів;
- інтервізійні обговорення в групах, зокрема з викладачами-практиками та студентами з досвідом мобільності.

Унікальною особливістю курсу стала його гнучкість і мультикультурний контекст – врахування досвіду студентів, які повернулися з-за кордону, і застосування матеріалів європейських програм із соціального супроводу, що базуються на правах людини, недискримінації та участі.

Key objectives of the course:

- Introduction to European models of social and pedagogical support;
- Comparison of Ukrainian and European experience of interaction with a child with SEN;
- Developing skills in analysing the educational space for barriers and resources;
- Development of communication, advocacy and ethical support skills in an inclusive environment;
- Understanding the role of a specialist as a facilitator of a child's social integration.

The course implementation methodology included:

- Study of European concepts, directives and practical models (UNICEF, FRA, WHO, UNCRPD);
- analysis of cases and situations, including those under stressful war conditions;
- thematic Google forms with analytical tasks;
- reflective online sessions in asynchronous and synchronous formats;
- creating its own educational and consulting products;
- interactive group discussions, including with practitioners and students with mobility experience.

A unique feature of the course was its flexibility and multicultural context - taking into account the experience of students who have returned from abroad and using materials from European social support programmes based on human rights, non-discrimination and participation.

Тематичні блоки модуля

Соціально-економічні та політичні передумови становлення соціально-психологічної підтримки дітей з інвалідністю в країнах ЄС

Ключова мета – розкрити, як соціальні трансформації, політичні рішення та правозахисний дискурс вплинули на формування системи підтримки дітей з інвалідністю в Європейському Союзі.

Європейські інструменти: Європейська соціальна хартія (European Social Charter); дані Євростату про доступність освітніх і соціальних послуг; моніторингові звіти FRA та UNICEF щодо інтеграції дітей з інвалідністю; ініціативи European Pillar of Social Rights.

Учасники аналізували глибинні причини й умови, що сприяли виникненню сучасних моделей соціально-педагогічної підтримки в ЄС. Розглядалися:

- історичні етапи трансформації підходів до дітей з інвалідністю – від ізоляції до інклюзії;
- зв'язок між економічною стабільністю країн ЄС і здатністю забезпечити рівний доступ до послуг;
- роль політичної волі та правозахисних рухів у зміні суспільного ставлення до дітей з інвалідністю;
- порівняння національних програм підтримки в країнах Західної та Східної Європи (зокрема, на прикладі даних FRA, UNICEF, Єврокомісії).

Знання з презентованої теми дозволили студентам побачити, що політика інклюзії не виникає у вакуумі – вона є результатом вибору громадянського суспільства, ресурсної спроможності та зміни парадигми «опіки» на «підтримку й участь». Учасники обговорювали й український контекст – як досвід війни та соціальної кризи формує нові запити до підтримки дітей з ООП.

Thematic blocks

of the module

Socio-economic and political prerequisites for the development of social and psychological support for children with disabilities in the EU

The key objective is to reveal how social transformations, political decisions and human rights discourse have influenced the development of the support system for children with disabilities in the European Union.

European instruments: The European Social Charter; Eurostat data on the availability of educational and social services; FRA and UNICEF monitoring reports on the integration of children with disabilities; European Pillar of Social Rights initiatives.

The participants analysed the underlying causes and conditions that contributed to the emergence of modern models of social and pedagogical support in the EU. They considered:

- historical stages of transformation of approaches to children with disabilities - from isolation to inclusion;
- the link between the economic stability of EU countries and the ability to ensure equal access to services;
- the role of political will and human rights movements in changing public attitudes towards children with disabilities;
- Comparison of national support programmes in Western and Eastern Europe (in particular, based on data from FRA, UNICEF, and the European Commission).

The knowledge on the topic allowed the students to see that inclusion policy does not emerge in a vacuum - it is the result of civil society's choice, resource capacity and a paradigm shift from “care” to “support and participation”. Participants also discussed the Ukrainian context - how the experience of war and social crisis shapes new demands for support for children with SEN.

Основні міжнародні документи, що регулюють соціально-психологічну підтримку дітей з обмеженими можливостями в країнах ЄС

Ключова мета – сформувані правову обізнаність щодо ключових документів, що визначають стандарти підтримки дітей з інвалідністю на європейському рівні.

Європейські інструменти: Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (CRPD); Європейська стратегія щодо прав осіб з інвалідністю 2021–2030; Стандарти FRA з антидискримінації та інклюзії дітей; CEDEFOP: компетентнісні рамки підтримки фахівців, що працюють з дітьми з ООП.

Робота в курсі включала:

- порівняльний аналіз норм європейських документів і українських підходів;
- вправи на інтерпретацію правових норм у практичному контексті;
- створення міні-карт «прав дитини з ООП» в освітньому середовищі;
- практичні ситуації щодо недискримінації, етики, правозахисного супроводу.

Учасники формували здатність «перекладати» мову правових документів у практичні кроки педагогів, соціальних працівників і адміністрацій закладів. Обговорювались питання відповідальності, етики та обов'язковості застосування стандартів.

Key international documents regulating social and psychological support for children with disabilities in the EU

The key goal is to create legal awareness of the key documents that define the standards of support for children with disabilities at the European level.

European instruments: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD); European Strategy on the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030; FRA Standards on Anti-Discrimination and Child Inclusion; CEDEFOP: Competence Framework for Supporting Professionals Working with Children with SEN.

The course work included:

- comparative analysis of the norms of European documents and Ukrainian approaches;
- exercises on interpreting legal norms in a practical context;
- creation of mini-maps of the “rights of a child with SEN” in the educational environment;
- practical situations of non-discrimination, ethics, and human rights support.

Participants developed the ability to “translate” the language of legal documents into practical steps for teachers, social workers and administrators of institutions. They discussed issues of responsibility, ethics and the mandatory application of standards.

Система соціально-психологічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в країнах ЄС

Ключова мета – ознайомити учасників із практичними моделями підтримки в країнах ЄС, підкресливши міжвідомчу взаємодію, роль шкіл, медіаторів, родин і громад.

Європейські інструменти: концепція «Team Around the Child» (Фінляндія, Бельгія); модель міжвідомчого супроводу з Нідерландів; платформи раннього втручання EURLYAID; супервізія як інструмент підвищення якості підтримки (європейські гайдлайни WHO/UNICEF/UNESCO).

Система підтримки аналізувалася через:

- структурування послуг за віковими та функціональними групами;
- інклюзивні мультидисциплінарні команди (команда навколо дитини);
- супервізію та професійну підтримку фахівців;
- системи раннього втручання та сімейного кейс-менеджменту.

Робота учасників включала:

- створення умовних моделей «маршрутів підтримки» для дитини з ООП;
- обговорення взаємодії школи, соціальних служб, громади;
- аналіз бар'єрів і механізмів подолання;
- інтеграцію прикладів із країн ЄС у практичні кейси (Фінляндія, Португалія, Іспанія).

Блок дав учасникам цілісне уявлення про те, що підтримка – це не одноразова дія, а система, де важлива координація. Європейський досвід надихнув студентів шукати варіанти покращення української системи через адаптацію: запровадження менторства, фокусування на потребах сім'ї, інституційне партнерство.

The system of social and psychological support for children with disabilities in the EU

The key objective is to introduce participants to practical support models in EU countries, emphasising interagency cooperation, the role of schools, mediators, families and communities.

European instruments: the concept of “Team Around the Child” (Finland, Belgium); the model of interagency support from the Netherlands; EURLYAID early intervention platforms; supervision as a tool for improving the quality of support (European guidelines WHO/UNICEF/UNESCO).

The support system was analysed through:

- structuring services by age and functional groups;
- inclusive multidisciplinary teams (team around the child);
- supervision and professional support of specialists;
- early intervention and family case management systems.

The participants' work included:

- creation of conditional models of “support routes” for a child with SEN;
- discussing the interaction between schools, social services, and the community;
- Analysis of barriers and mechanisms for overcoming them;
- integrating examples from EU countries into practical cases (Finland, Portugal, Spain).

The block gave participants a holistic view that support is not a one-time action, but a system where coordination is important. The European experience inspired the students to look for ways to improve the Ukrainian system through adaptation: introducing mentoring, focusing on family needs, and institutional partnerships.

Участь молоді у програмах підтримки дітей з обмеженими можливостями в країнах ЄС

Ключова мета – показати роль молоді як активного учасника інклюзії не лише у форматі фахівців, а як волонтерів, агентів змін, ініціаторів соціальних програм.

Європейські інструменти: програми European Solidarity Corps та Erasmus+ Youth Inclusion Projects; інструменти digital-volunteering (Canva, Padlet, Flipgrid); молодіжні програми Ради Європи з питань інклюзії та людських прав; приклади peer-to-peer mentor programs у школах Данії, Італії, Словенії..

Зміст блоку охоплював:

- волонтерські програми (Erasmus+, European Solidarity Corps);
- студентські ініціативи у сферах інклюзії, психоемоційної підтримки;
- приклади менторства та peer-to-peer програм;
- проекти, де молодь створює освітній або цифровий контент для дітей з ООП.

Практичні форми роботи включали:

- обговорення студентських ініціатив в Україні та ЄС;
- створення концептів цифрових міні-проектів з підтримки дітей;
- моделювання кампаній, що підвищують обізнаність про інклюзію;
- рефлексії щодо особистої місії молодого фахівця.

У фокусі курсу – зміна парадигми від «отримання знань» до «дій і впливу». Учасники побачили себе не просто як майбутніх фахівців, а як активну частину змін. Блок став мотивуючим і відкрив можливості реального включення в європейський молодіжний простір.

Youth participation in programmes to support children with disabilities in EU countries

The key goal is to showcase the role of young people as active participants in inclusion not only as professionals, but also as volunteers, change agents, and initiators of social programmes.

European tools: European Solidarity Corps and Erasmus programmes+ Youth Inclusion Projects; digital volunteering tools (Canva, Padlet, Flipgrid); Council of Europe youth programmes on inclusion and human rights; examples of peer-to-peer mentor programmes in schools in Denmark, Italy, Slovenia

The content of the block included:

- volunteer programmes (Erasmus+, European Solidarity Corps);
- student initiatives in the areas of inclusion and psycho-emotional support;
- examples of mentoring and peer-to-peer programmes;
- projects where young people create educational or digital content for children with SEN.

Practical forms of work included:

- Discussion of student initiatives in Ukraine and the EU;
- creating concepts for digital mini-projects to support children;
- modelling campaigns that raise awareness of inclusion;
- reflections on the personal mission of a young professional.

The course focused on a paradigm shift from “knowledge acquisition” to “action and influence”. The participants saw themselves not just as future professionals, but as an active part of change. The block was motivating and opened up opportunities for real inclusion in the European youth space.

Діаграми і результати опитувань

Наскільки ви впевнені у своїх знаннях про соціально-педагогічну підтримку дітей з ООП після проходження курсу?

58% респондентів оцінили свій рівень знань як високий, 36% – як середній і лише 6% вказали на низький рівень. Такий розподіл демонструє виражену позитивну динаміку засвоєння матеріалу навіть у групах із різним попереднім досвідом у сфері інклюзії.

Ці дані свідчать про те, що учасники не лише отримали інформацію – вони змогли інтегрувати її у власне фахове бачення. Формат курсу дозволив не просто споживати знання, а виробляти навички критичного осмислення та проектування підтримки у конкретних контекстах – школі, громаді, кризовому середовищі.

Особливо важливо, що підвищення впевненості супроводжувалось не декларативною, а аргументованою самооцінкою. У вільних коментарях учасники пояснювали, що саме дозволило їм «відчутися компетентними»: це були і кейси з ЄС, і адаптовані вправи, і можливість бачити зв'язок між соціальною підтримкою та інклюзивною педагогікою.

Таким чином, підвищення рівня впевненості стало маркером якісного переходу від «теоретичного» до «інструментального» знання – тобто здатності застосувати побачене й почуте у практиці.

Charts and survey results

After completing the course, how confident are you in your knowledge of social and pedagogical support for children with SEN?

58% of respondents rated their level of knowledge as high, 36% as average, and only 6% indicated a low level. This distribution demonstrates a pronounced positive trend in learning, even in groups with different prior experience in the field of inclusion.

This data shows that the participants not only received information, but were able to integrate it into their own professional vision. The format of the course allowed not only to consume knowledge, but also to develop skills of critical reflection and design of support in specific contexts - school, community, crisis environment.

It is especially important that the increase in confidence was accompanied by reasoned self-assessment rather than declarative. In their free comments, participants explained what exactly made them “feel competent”: these included EU cases, adapted exercises, and the opportunity to see the connection between social support and inclusive pedagogy.

Thus, an increase in confidence has become a marker of a qualitative transition from “theoretical” to “instrumental” knowledge - that is, the ability to apply what one has seen and heard in practice.

Що стало для вас найціннішим у курсі?

У відповідях учасників чітко домінували практичні розробки та приклади застосування, що посіли перше місце з результатом 55%. Другою за важливістю була робота з кейсами (32%), третю позицію зайняв теоретичний контент (13%).

Таке співвідношення показує перевагу практико-орієнтованого навчання. Курс не подавався як набір абстрактних тем – він був «вкорінений» у реальні приклади з життя дітей, батьків, шкіл і соціальних служб, як в Україні, так і в ЄС. Це дозволило побачити не лише «що робити», а й «як діяти» – з конкретними обмеженнями, в конкретному середовищі.

Цінність кейсів полягала у тому, що вони ілюстрували складні ситуації, в яких потрібно було приймати рішення з урахуванням правових, етичних, емоційних і контекстуальних факторів. Це наближало учасників до реального досвіду міждисциплінарної взаємодії – у стилі європейських практик.

Невеликий відсоток, який надали теорії, свідчить не про її непотрібність, а про ефективну інтеграцію: теоретичні концепти стали підґрунтям для практики, а не окремим блоком.

What was the most valuable part of the course for you?

Practical developments and examples of application clearly dominated the participants' responses, taking first place with a score of 55%. The second most important was working with cases (32%), and theoretical content (13%) took the third position.

This ratio demonstrates the advantage of practice-oriented learning. The course was not presented as a set of abstract topics - it was “rooted” in real-life examples from the lives of children, parents, schools and social services, both in Ukraine and in the EU. This made it possible to see not only “what to do” but also “how to do it” - with specific limitations, in a specific environment.

The value of the cases was that they illustrated complex situations in which decisions had to be made taking into account legal, ethical, emotional and contextual factors. This brought the participants closer to the real experience of interdisciplinary cooperation - in the style of European practices.

The small percentage of theories that were given does not indicate that they are unnecessary, but rather that they are effectively integrated: theoretical concepts have become the basis for practice, not a separate block.

Які інструменти курсу ви вже використовуєте або плануєте застосовувати у своїй роботі?

Найбільш популярним інструментом стали адаптовані презентації (61%), далі – інтерактивні платформи типу Kahoot (45%), методичні сценарії занять (34%) та симуляційна гра «Разом» (28%).

Це свідчить про впровадження елементів цифрової та методичної гнучкості – пріоритетів сучасної європейської освіти. Більшість інструментів курсу були представлені у форматі, який учасники могли одразу «перенести» у власні навчальні, соціальні чи волонтерські практики.

Особливо цінним є запит на використання симуляційної гри «Разом» – це показник того, що учасники прагнуть відтворювати моделі реальної взаємодії та рефлексії. Такий підхід відповідає міжнародним рекомендаціям у підготовці фахівців до роботи з вразливими категоріями населення.

Таким чином, курс виконав подвійну функцію: забезпечив навчання та розширив «методичний портфель» учасників. Це створює передумови для мультиплікації результатів навчання – через учнів, батьків, освітнє середовище.

Which course tools do you already use or plan to use in your work?

The most popular tool was adapted presentations (61%), followed by interactive platforms such as Kahoot (45%), methodological lesson scenarios (34%) and the simulation game “Together” (28%).

This demonstrates the introduction of elements of digital and methodological flexibility, which are priorities of modern European education. Most of the course tools were presented in a format that participants could immediately “transfer” to their own educational, social or volunteer practices.

The request to use the simulation game “Together” is particularly valuable, as it shows that participants are eager to reproduce models of real interaction and reflection. This approach is in line with international recommendations for training professionals to work with vulnerable populations.

Thus, the course fulfilled a dual function: it provided training and expanded the participants' “methodological portfolio”. This creates the preconditions for multiplying learning outcomes - through students, parents, and the educational environment.

Відгуки учасників

Feedback from participants

«Цей курс — ковток професійного натхнення. Я не просто отримала знання, а й мотивацію змінювати систему»

*Керівниця освітнього проєкту в ОТГ,
студентка соціальної роботи*

“This course is a breath of professional inspiration. I not only gained knowledge, but also motivation to change the system”

*Head of an educational project in an AH,
social work student*

«Змогла по-новому поглянути на дітей з особливими потребами — не через діагнози, а через можливості»

Студентка юридичного

“I was able to look at children with special needs in a new way - not through diagnoses, but through opportunities”

A student of the Law

«Інформація про європейські практики вразила — вона не абстрактна, а дуже практична і доступна для впровадження»

*Студент психологічного
факультету*

“I was impressed with the information about European practices - it is not abstract, but very practical and accessible for implementation”

Student of the Faculty of Psychology

Психоемоційна підтримка як складова соціальної інклюзії

Хоча курс не передбачав окремого блоку, присвяченого психоемоційній підтримці, сама тематика роботи з дітьми з обмеженими можливостями в умовах соціальної вразливості, кризи або міграційних обставин постійно торкалася глибоко емоційних аспектів. Це викликало потребу у впровадженні практик турботи та безпечного освітнього середовища навіть у теоретичному навчальному курсі.

◆ Елементи підтримки були вбудовані у завдання курсу:

- **Рефлексивні обговорення** після презентацій європейських кейсів, особливо пов'язаних із травматичним досвідом дітей.
- **Завдання, що передбачали роботу з емпатією, аналіз етичних дилем, ролі фахівця у стресових ситуаціях.**
- Обговорення **життєвих історій**, адаптації в умовах кризи, втрати, переміщення.

◆ Учасники підкреслювали важливість не лише знати, але й бути емоційно готовими до роботи у складних соціальних умовах. Це породжувало мікроформати психоемоційної підтримки

- **короткі вправи на саморефлексію;**
- **діалоги щодо внутрішніх ресурсів педагога;**
- **паралелі з власним досвідом (особливо для студентів, які мали досвід волонтерства або взаємодії з дітьми з інвалідністю).**

Європейські підходи також ставали джерелом підтримки – моделі, де в центрі не лише дитина, а й добробут фахівця, стали основою для розуміння інклюзії як простору спільної турботи.

Таким чином, психоемоційна підтримка стала не окремим блоком, а наскрізною ниткою курсу, в якій студенти вчилися не лише допомагати іншим, а й помічати себе – у ситуаціях втоми, вигорання, безсилля чи надмірної відповідальності. Це відповідає європейській моделі гуманної інклюзії, де підтримка починається з людини.

Psycho-emotional support as a component of social inclusion

Although the course did not include a separate unit on psycho-emotional support, the very topic of working with children with disabilities in conditions of social vulnerability, crisis or migration circumstances constantly touched upon deeply emotional aspects. This necessitated the introduction of caring practices and a safe educational environment even in a theoretical course.

◆ **Support elements were built into the course assignments:**

- **Reflective discussions** after the presentations of European cases, especially those related to children's traumatic experiences.
- **The tasks involved working with empathy, analysing ethical dilemmas, and the role of a specialist in stressful situations.**
- Discussion of **life stories**, adaptation in times of crisis, loss, displacement.

◆ **Participants emphasised the importance of not only knowing but also being emotionally prepared to work in difficult social conditions. This gave rise to micro-formats of psycho-emotional support**

- **short self-reflection exercises;**
- **dialogues about the teacher's internal resources;**
- **parallels with their own experience (especially for students who have had experience of volunteering or interacting with children with disabilities).**

European approaches have also been a source of support - models that focus not only on the child but also on the well-being of the professional have become the basis for understanding inclusion as a space of shared care.

Thus, psycho-emotional support became not a separate block, but a cross-cutting thread of the course, in which students learned not only to help others, but also to notice themselves - in situations of fatigue, burnout, powerlessness or excessive responsibility. This is in line with the European model of humane inclusion, where support starts with the individual.

Відгуки учасників

«Не чекала, що прості вправи для стабілізації стану і маленькі емоційні паузи дадуть стільки підтримки. Після складного тижня ці моменти допомагали не втратити інтерес і включеність у навчання»

Студентка педагогічного факультету

«Тренінг дав змогу осмислити власні установки щодо дискримінації. Це було дуже особисто»

Студент факультету соціальної роботи

«Після тем про кризовий досвід і систему допомоги в ЄС я зрозуміла, що ми часто ігноруємо свої емоції як фахівці. Але це теж частина інклюзії — турбота про себе, щоб бути ресурсом для інших»

Студентка з юридичного факультету

Feedback from participants

“I didn't expect that simple exercises to stabilise my condition and small emotional pauses would provide so much support. After a difficult week, these moments helped me not to lose interest and engagement in my studies”

Student of the Faculty of Education

“The training allowed me to reflect on my own attitudes towards discrimination. It was very personal”

Student of the Faculty of Social Work

“After the topics on crisis experience and the EU aid system, I realised that we often ignore our emotions as professionals. But this is also part of inclusion - taking care of yourself to be a resource for others”

A student from the Faculty of Law

✓ Підсумки реалізації курсу IV «Соціально-педагогічна підтримка дітей з обмеженими можливостями в різноманітному середовищі: досвід ЄС»

◆ Що вдалося досягти

Протягом трьох років реалізації курс став платформою для осмислення підходів до соціальної підтримки дітей з інвалідністю не лише як фрагментарного втручання, а як системної, ціннісної і міждисциплінарної стратегії. Завдяки зіставленню європейського й українського досвіду, учасники курсу поглибили розуміння того, як працює соціальна підтримка в реальних громадах, що стоїть за моделями координації послуг і яка роль фахівця у цьому процесі.

Студенти, викладачі, соціальні працівники навчилися порівнювати не лише інституційні моделі, а й конкретні механізми впливу на благополуччя дитини: від соціального супроводу до участі молоді в підтримувальних програмах. Зміцнено розуміння взаємозв'язку політичних, економічних та культурних факторів із доступністю підтримки.

Курс посилив інтерес до міжнародного співробітництва – багато учасників після завершення модуля виявили бажання долучитися до міжнародних волонтерських ініціатив, тренінгів, програм обміну. Це означає, що курс став «вікном до Європи» – не в теорії, а в дії.

✓ Results of Course IV “Social and Pedagogical Support for Children with Disabilities in Diverse Environments: EU Experience”

◆ What we have achieved

Over the three years of its implementation, the course has become a platform for understanding approaches to social support for children with disabilities not only as a fragmented intervention, but as a systemic, value-based and interdisciplinary strategy. Through a comparison of European and Ukrainian experience, the course participants deepened their understanding of how social support works in real communities, what is behind the models of service coordination, and what is the role of a specialist in this process.

Students, teachers, and social workers learned to compare not only institutional models, but also specific mechanisms of influence on the well-being of children: from social support to youth participation in support programmes. The understanding of the relationship between political, economic and cultural factors and the availability of support was strengthened.

The course increased interest in international cooperation - many participants expressed a desire to join international volunteer initiatives, trainings, and exchange programmes after completing the module. This means that the course has become a “window to Europe” - not in theory, but in action.

◆ Методичні інновації

Курс поєднував:

- **аналітичну роботу з європейськими звітами** (зокрема, FRA, UNICEF, EASPD);
- **роботу з кейсами**, адаптованими з практик Іспанії, Польщі, Бельгії;
- **роботу з нормативною базою** – студенти порівнювали Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, Європейську соціальну хартію, Директиви ЄС із локальними законами;
- **рефлексивні завдання**, які стимулювали розгляд власної професійної ролі як агентів змін.

Курс не лише надавав матеріал – він формував вміння його переосмислювати. Гнучкий формат дозволив адаптувати вивчене до різних спеціальностей, зокрема логопедії, початкової освіти, соціальної роботи та психології.

◆ Значення для системи освіти

Результати курсу показали:

- Сучасна освіта потребує не лише знань про інвалідність, а розуміння **соціальних механізмів підтримки**: координації, мультидисциплінарності, правозахисного підходу.
- **Соціальна педагогіка**, як напрям, здатна об'єднати гуманітарну, правову й етичну складову.
- Сформувалася **нова генерація фахівців**, які усвідомлюють важливість участі, етичного ставлення й поваги до гідності дитини.

Курс зруйнував уявлення про підтримку як щось «зовнішнє» або «одностороннє» – учасники побачили, що підтримка починається із середовища, у якому дитина живе, навчається, грає.

◆ Methodological innovations

The course combined:

- **analytical work with European reports** (in particular, FRA, UNICEF, EASPD);
- **work with cases** adapted from the practices of Spain, Poland, and Belgium;
- **working with the regulatory framework** - students compared the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the European Social Charter, and EU Directives with local laws;
- **reflective tasks** that stimulated consideration of their own professional role as change agents.

The course not only provided material, but also developed the ability to rethink it. The flexible format allowed us to adapt what we learned to different specialities, including speech therapy, primary education, social work and psychology.

◆ Implications for the education system

The results of the course showed:

- Modern education requires not only knowledge about disability, but also an understanding of **social support mechanisms**: coordination, multidisciplinary, and a human rights approach.
- **Social pedagogy** as a field is able to combine humanitarian, legal and ethical components.
- **A new generation of professionals** has emerged who recognise the importance of participation, ethical attitudes and respect for the dignity of the child.

The course destroyed the idea of support as something “external” or “one-sided” – the participants saw that support begins with the environment in which a child lives, learns, and plays.

Курс як частина європейського шляху

Учасники курсу засвоїли, що **європейська інтеграція в сфері освіти та підтримки дітей з інвалідністю – це не лише про формальні документи**. Це – про створення реального середовища, де кожна дитина отримує не однакове, а відповідне до її потреб – середовище, де є голос дитини, де враховується досвід родини, і де фахівець не «чиновник», а партнер.

Таке бачення стало можливо завдяки роботі з реальними джерелами, аналізу програм Erasmus+, участі у міжнародних обмінах, міні-дискусіях з тими, хто повернувся з-за кордону. Саме ця практична складова змінила уявлення учасників про соціальну інклюзію: від «турботи» – до **соціальної справедливості**.

The course as part of the European path

The course participants learnt that **European integration in the field of education and support for children with disabilities is not just about formal documents**. It is about creating a real environment where each child receives not the same, but appropriate to his or her needs - an environment where the child's voice is heard, where the family's experience is taken into account, and where the specialist is not an “official” but a partner.

This vision was made possible by working with real sources, analysing Erasmus+ programmes, participating in international exchanges, and holding mini-discussions with those who have returned from abroad. It was this practical component that changed the participants' perception of social inclusion: from “care” to **social justice**.

Аналітичний звіт за тренінгами модуля

*Модератори та розробники тренінгів –
Марина Давидюк & Юлія Бондар*

Загальна характеристика курсу

Модуль спрямований на формування системного розуміння інклюзивної освіти та соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (ООП) у контексті європейського та українського досвіду. Тематика навчального модуля орієнтована на різні категорії учасників – педагогів, спеціалістів соціономічних професій, членів громадських організацій та батьків дітей з ООП, що забезпечує комплексний підхід до розвитку інклюзивної культури у суспільстві.

Навчальні модулі охоплюють сучасні правові, педагогічні й соціально-психологічні засади роботи з дітьми, а також практики ефективної співпраці між школою, сім'єю та громадським сектором. Програма базується на тренінгових технологіях, що дозволяє учасникам не лише отримати знання, а й відпрацювати конкретні навички взаємодії.

Analytical report on module training courses

*Moderators and training developers –
Olena Kolosova & Tetyana Kronivets*

General description of the course

The module aims to develop a systematic understanding of inclusive education and socio-pedagogical support for children with special educational needs (SEN) in the context of European and Ukrainian experience. The topics covered in the training module are tailored to different categories of participants – teachers, specialists in socio-economic professions, members of public organisations and parents of children with SEN, ensuring a comprehensive approach to the development of an inclusive culture in society.

The training modules cover the modern legal, pedagogical and socio-psychological foundations of working with children, as well as practices for effective cooperation between schools, families and the public sector. The programme is based on training technologies that allow participants not only to gain knowledge, but also to practise specific interaction skills.

Тематика тренінгів:

- Тема 1. Тренінг для вчителів на тему «Європейські студії формування інклюзивної освіти в середовищі різноманітності»
- Тема 2. «Підготовка спеціалістів із соціономії до роботи в середовищі різноманітності та інклюзії»
- Тема 3. Тренінг для членів громадських організацій та батьків дітей з ООП «Правові та соціально-педагогічні засади підготовки дітей з особливими потребами до успішної життєдіяльності: порівняння європейського та українського досвіду»
- Тема 4 Тренінг для членів НУО та батьків дітей з ООП «Соціально-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в різноманітному середовищі: досвід ЄС».

Мета модулю:

Формування у слухачів цілісного уявлення про інклюзивну освіту та соціально-педагогічний супровід дітей з ООП у різноманітному середовищі, розвиток навичок практичної роботи на основі кращих європейських і українських практик, сприяння формуванню толерантності, соціальної відповідальності та культури інклюзії.

Мета модулю:

- Ознайомити педагогів із європейськими підходами до формування інклюзивної освіти та можливостями їх адаптації в Україні.
- Сформувати у спеціалістів соціономічних професій компетентності для ефективної

Training topics:

- Topic 1. Training for teachers on ‘European studies on inclusive education in a diverse environment’
- Topic 2. ‘Training specialists in sociology to work in a diverse and inclusive environment’
- Topic 3. Training for members of civil society organisations and parents of children with SEN on ‘Legal and socio-pedagogical foundations for preparing children with special needs for successful life: a comparison of European and Ukrainian experience’
- Topic 4 Training for members of NGOs and parents of children with SEN ‘Social and pedagogical support for children with disabilities in a diverse environment: EU experience’.

Module objective:

To provide participants with a comprehensive understanding of inclusive education and social and educational support for children with SEN in diverse environments, to develop practical skills based on best European and Ukrainian practices, and to promote tolerance, social responsibility and a culture of inclusion.

Module objectives:

- To familiarise educators with European approaches to inclusive education and the possibilities for adapting them in Ukraine.
- To develop the competencies of specialists in socio-economic professions for effective work in conditions of diversity and inclusion.
- To deepen the knowledge of parents and representatives of public organisations regarding the legal and socio-pedagogical foundations of preparing

Діаграми і результати опитувань

Таблиця 1.

Питання	Результати	Короткі висновки
1. Чи знаєте ви, що таке «інклюзивне навчання»?	100% – так	Усі респонденти знають, що таке інклюзивне навчання.
2. Чи готові заклади освіти створити умови для впровадження інклюзивного навчання?	15% – так; 26% – ні; 59% – частково	Більшість вважає, що заклади освіти лише частково готові до впровадження інклюзивної освіти.
3. Що ефективніше для дитини?	34% – індивідуальне навчання; 66% – інклюзивна освіта	Перевагу надають інклюзивній освіті.
4. Чи порушуються права дітей з особливими потребами в системі надання їм освіти?	42% – так; 58% – ні	Думки щодо порушення прав дітей розділилися.
5. Як ви думаєте, чи вплине спільне проведення дозвілля дітей різних категорій на покращення морального виховання особистості?	100% – так	Єдина думка – спільне дозвілля важливе для виховання.
6. Чи готові ви психологічно подолати бар'єри у роботі з дітьми з особливими потребами?	61% – так; 39% – ні	Більшість готові подолати бар'єри, але значна частина має труднощі.

Charts and survey results

Table 1.

Question	Results	Brief conclusions
1. Do you know what 'inclusive education' is?	100% – yes	All respondents know what inclusive education is.
2. Are educational institutions ready to create conditions for the implementation of inclusive education?	15% – yes; 26% – no; 59% – partially	The majority believe that educational institutions are only partially ready to implement inclusive education.
3. What is more effective for a child?	34% – individual learning; 66% – inclusive education	Preference is given to inclusive education.
4. Are the rights of children with special needs violated in the education system?	42% – yes; 58% – no	Opinions on the violation of children's rights are divided.
5. Do you think that joint leisure activities for children of different categories will improve their moral education?	100% – yes	The consensus is that shared leisure activities are important for education.
6. Are you psychologically prepared to overcome barriers when working with children with special needs?	61% – yes; 39% – no	Most are prepared to overcome barriers, but a significant proportion have difficulties.

1. Чи знаєте ви, що таке «інклюзивне навчання»?

1. Do you know what 'inclusive education' is?

2. Чи готові заклади освіти створити умови для впровадження інклюзивного навчання?

2. Are educational institutions ready to create conditions for the implementation of inclusive education?

2. Чи готові заклади освіти створити умови?

3. Що ефективніше для дитини?

3. What is more effective for a child?

3. Що ефективніше для дитини?

4. Чи порушуються права дітей з особливими потребами в системі надання їм освіти?

4. Are the rights of children with special needs violated in the education system?

4. Чи порушуються права дітей з ООП?

5. Чи вплине спільне проведення дозвілля дітей різних категорій на покращення морального виховання особистості?

5. Do you think that joint leisure activities for children of different categories will improve their moral education?

5. Чи вплине спільне дозвілля на виховання?

6. Чи готові ви психологічно подолати бар'єри у роботі з дітьми з особливими потребами?

6. Are you psychologically prepared to overcome barriers when working with children with special needs?

6. Чи готові ви подолати бар'єри?

Відповіді учасників на запитання: «Що нового ви дізналися під час тренінгу?» були наступні

Participants' answers to the question, 'What new things did you learn during the training?' were as follows

Під час тренінгу я дізналась про плюси і мінуси кадрової доступності для людей з ООП.

During the training, I learned about the pros and cons of personnel accessibility for people with visual impairments.

Дізнався багато цікавої інформації про досвід впровадження інклюзивного навчання в країнах ЄС, зокрема Болгарії, Нідерландів, Іспанії тощо.

I learned a lot of interesting information about the experience of implementing inclusive education in EU countries, in particular Bulgaria, the Netherlands, Spain, etc.

Відчула проблеми дітей з порушенням зору і усвідомила, як їм складно в соціальному середовищі.

I felt the problems of children with visual impairments and realised how difficult it is for them in a social environment.

*Дізналася про різні
прийоми релаксації, які
можна
використовувати в
роботі з дітьми з
ООП, а також про
глобальні проблеми у*

*I learned about various
relaxation techniques that can
be used when working with
children with SEN, as well as
about global issues in a
diverse environment.*

*Цікаву та корисну
інформацію про
освітню доступність.*

*Interesting and useful
information about
educational accessibility.*

*Змогла усвідомити
труднощі, які відчувають
діти з ООП в
навколишньому
середовищі, нової
інформації про досвід
країн ЄС щодо*

*I was able to understand the
difficulties that children with
SEN experience in their
environment, and I learned
new information about the
experience of EU countries in
implementing inclusive
education.*

Проведені тренінги продемонстрували високий рівень ефективності у підвищенні компетентності учасників щодо роботи в середовищі різноманітності та інклюзії. Тренінги для вчителів, спеціалістів із соціомії, членів громадських організацій та батьків дітей з особливими освітніми потребами сприяли формуванню системного розуміння принципів інклюзивної освіти, а також конкретних практичних навичок соціально-педагогічного супроводу.

Так, під час проходження тренінгу «Європейські студії формування інклюзивної освіти в середовищі різноманітності» учасники отримали ґрунтовні знання про європейські підходи до інклюзії, що дозволяє ефективніше адаптувати міжнародні практики до українського освітнього середовища. Робота за темою «Підготовка спеціалістів із соціомії до роботи в середовищі різноманітності та інклюзії» посилила професійну готовність спеціалістів до роботи в різноманітному соціальному середовищі, покращила розуміння механізмів інклюзивної підтримки. Тренінг для членів громадських організацій та батьків дітей з ООП «Правові та соціально-педагогічні засади підготовки дітей з особливими потребами до успішної життєдіяльності: порівняння європейського та українського досвіду» дозволив учасникам усвідомити прогалини в національній системі та сформулювати практичні рекомендації для покращення підготовки дітей до самостійного життя. Тренінг для членів НУО та батьків дітей з ООП «Соціально-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в різноманітному середовищі: досвід ЄС» сприяв підвищенню компетентності батьків і членів НУО у забезпеченні ефективного супроводу дітей у різноманітному

The training sessions demonstrated a high level of effectiveness in improving participants' competence in working in an environment of diversity and inclusion. The training sessions for teachers, social science specialists, members of civil society organisations and parents of children with special educational needs contributed to the formation of a systematic understanding of the principles of inclusive education, as well as specific practical skills in social and educational support.

For example, during the training course 'European Studies on the Formation of Inclusive Education in a Diverse Environment,' participants gained in-depth knowledge of European approaches to inclusion, which allows for more effective adaptation of international practices to the Ukrainian educational environment. The work on the topic 'Training specialists in sociology to work in an environment of diversity and inclusion' strengthened the professional readiness of specialists to work in a diverse social environment and improved their understanding of the mechanisms of inclusive support. The training for members of civil society organisations and parents of children with SEN, entitled 'Legal and socio-pedagogical foundations for preparing children with special needs for successful life: a comparison of European and Ukrainian experience,' enabled participants to identify gaps in the national system and formulate practical recommendations for improving the preparation of children for independent living. The training for NGO members and parents of children with SEN, entitled 'Social and educational support for children with disabilities in a diverse environment: EU experience', helped to improve the competence of parents and NGO members in providing effective support for children in a diverse environment, focusing on practical tools and EU experience.

середовищі, акцентуючи увагу на практичних інструментах та досвіді ЄС.

Загалом, тренінги сприяли:

- розвитку професійних та практичних навичок у середовищі різноманітності;
- підвищенню обізнаності про європейські стандарти інклюзивної освіти;
- зміцненню міжсекторної взаємодії між освітянами, спеціалістами та батьками;
- формуванню активної позиції щодо впровадження інклюзії в навчальні та соціальні практики.

Таким чином, програма тренінгів довела свою ефективність як у теоретичній, так і у практичній підготовці учасників, сприяючи інтеграції європейського досвіду та підвищенню якості інклюзивної освіти в Україні.

Overall, the training contributed to:

- the development of professional and practical skills in a diverse environment;
- raising awareness of European standards of inclusive education;
- strengthening cross-sectoral cooperation between educators, specialists and parents;
- the formation of an active position on the implementation of inclusion in educational and social practices.

Thus, the training programme proved its effectiveness in both theoretical and practical training of participants, contributing to the integration of European experience and improving the quality of inclusive education in Ukraine.

Підсумок

◆ Основні досягнення проекту

За три роки реалізації було досягнуто низку стратегічних результатів:

- **Освітній контент**
Створено 4 модулі курсу, понад 100 тестових завдань, 50+ презентацій, кейси для симуляцій, сценарії тренінгів.
- **Наукова діяльність**
Опубліковано 10+ статей у міжнародних наукових виданнях, 2 колективні монографії, проведено щорічні конференції.
- **Цифрова взаємодія**
Розроблено інтерактивні Google-форми, візуальний календар, цифрові інструменти зворотного зв'язку та захисту конфіденційності.
- **Публічне поширення**
Проведено понад 15 заходів – хакатон, симпозіум, онлайн-консультації, симуляційні ігри, акції та челенджі.
- **Європейський компонент**
Вивчено практики країн ЄС у галузі інклюзії (Фінляндія, Італія, Польща, Іспанія тощо), проведено міжкультурні порівняння, створено низку наукових та методологічних публікацій порівняльної педагогіки.
- **Робота з громадою**
Налагоджено сталі партнерства зі школами, місцевими управліннями освіти, волонтерськими ініціативами.

Проект вирізняється системним підходом до впровадження інклюзивної освіти, що поєднує освітню, наукову, організаційну та комунікаційну складові, а також етичну й ціннісну орієнтацію.

Summary

◆ Main achievements of the project

Over the three years of implementation, a number of strategic results have been achieved:

- **Educational content**
Four course modules, over 100 test tasks, 50+ presentations, simulation cases, and training scenarios have been created.
- **Scientific activity**
10+ articles published in international scientific journals, 2 collective monographs, annual conferences held.
- **Digital interaction**
Interactive Google forms, a visual calendar, digital feedback and privacy protection tools developed.
- **Public dissemination**
Over 15 events held, including a hackathon, symposium, online consultations, simulation games, campaigns, and challenges.
- **European component**
EU countries' practices in the field of inclusion (Finland, Italy, Poland, Spain, etc.) have been studied, intercultural comparisons have been made, and a series of scientific and methodological publications on comparative pedagogy have been produced.
- **Community work**
Sustainable partnerships have been established with schools, local education authorities and volunteer initiatives.

The project is distinguished by its systematic approach to the implementation of inclusive education, combining educational, scientific, organisational and communication components, as well as ethical and value-based orientation.

Діаграми з аналітичними висновками (2022–2025)

2022–2023

Наскільки корисним для вас був курс з інклюзивної освіти?

Понад 62% учасників зазначили, що курс був «дуже корисним», а ще 28% – «корисним». Це свідчить про те, що навіть у першому пілотному циклі курс потрапив у точку очікувань аудиторії. Лише 10% виявили сумнів щодо корисності, що вказує радше на потребу в уточненні рівня адаптації матеріалів до специфіки конкретних груп.

Такий високий рівень задоволеності пов'язаний, зокрема, з інтеграцією до курсу сучасних європейських підходів до інклюзивної освіти. Окрему роль зіграли приклади з країн ЄС (Фінляндія, Польща, Італія), які були подані у доступному форматі з адаптацією до українських реалій.

Курс також допоміг знизити напруження щодо складної теми інклюзії, розкриваючи її не як «складну вимогу», а як простір для розвитку взаєморозуміння та поваги до прав дитини. Тому сам факт позитивного сприйняття програми – вже крок до зміни ставлення в закладах освіти.

Цей показник є також маркером потенціалу масштабування курсу, оскільки він продемонстрував практичну цінність для викладачів, психологів, студентів і працівників соціальної сфери.

Charts with analytical conclusions (2022–2025)

How useful was the inclusive education course for you?

Over 62% of participants said that the course was “very useful”, and another 28% said it was “useful”. This shows that even in the first pilot cycle, the course met the audience's expectations. Only 10% expressed doubts about its usefulness, which indicates a need to refine the level of adaptation of the materials to the specific needs of particular groups.

This high level of satisfaction is linked, in particular, to the integration of modern European approaches to inclusive education into the course. Examples from EU countries (Finland, Poland, Italy), which were presented in an accessible format and adapted to Ukrainian realities, played a special role.

The course also helped to reduce tension around the complex topic of inclusion, presenting it not as a “difficult requirement” but as an opportunity to develop mutual understanding and respect for children's rights. Therefore, the positive perception of the programme is already a step towards changing attitudes in educational institutions.

This indicator is also a marker of the course's potential for scaling up, as it has demonstrated practical value for teachers, psychologists, students and social workers.

Які аспекти курсу були для вас найбільш цінними?

Респонденти віддали перевагу практичним вправам (55%) і обговоренню кейсів (32%), що перевищує частку теоретичних занять (13%). Це демонструє важливість активного навчання – саме воно дозволяє глибше засвоїти інклюзивні підходи, співвіднести їх із власним досвідом і розвивати критичне мислення.

Обговорення кейсів із реального освітнього середовища допомогло учасникам не лише засвоїти знання, а й усвідомити складність взаємодії між фахівцями, батьками та адміністрацією. Такий підхід прямо відображає методологію, що активно застосовується в курсах професійної підготовки в ЄС.

Застосування таких інструментів, як аналіз етичних дилем, симуляції та вправи з командного ухвалення рішень, стало ключовим чинником успіху. Саме ці елементи наближали учасників до реалій інклюзивного класу – з усіма його викликами та неоднозначностями.

Таким чином, результат цього опитування дає підстави стверджувати, що майбутнє інклюзивної освіти – за активними методами навчання й етично орієнтованим підходом.

What aspects of the course were most valuable to you?

Respondents preferred practical exercises (55%) and case discussions (32%), which exceeded the share of theoretical classes (13%).

This demonstrates the importance of active learning, which allows participants to gain a deeper understanding of inclusive approaches, relate them to their own experience and develop critical thinking.

Discussing case studies from real educational settings helped participants not only to acquire knowledge, but also to understand the complexity of interactions between professionals, parents and administrators. This approach directly reflects the methodology actively used in professional training courses in the EU.

The use of tools such as ethical dilemma analysis, simulations and team decision-making exercises was a key factor in the success of the course. It was these elements that brought participants closer to the realities of an inclusive classroom, with all its challenges and ambiguities.

Thus, the results of this survey suggest that the future of inclusive education lies in active learning methods and an ethically oriented approach.

Чи плануєте ви впроваджувати отримані знання у своїй роботі?

81% респондентів відповіли «так», ще 16% обрали «поки не знаю», а лише 3% – «ні». Це дозволяє говорити про високий рівень внутрішньої мотивації до практичного застосування знань, що є критично важливим у трансформаційних освітніх процесах.

Особливо цінно, що це стосується педагогів, які вже працюють у школах і дошкільних установах, а також студентів, які тільки формують свою професійну ідентичність. Курс створив підґрунтя для реалізації отриманого на практиці – не лише у формі абстрактного «знання», а як конкретного плану дій.

Окрім того, така відповідь вказує на готовність учасників до змін. Вони не лише дізналися щось нове, а й відчули, що можуть впливати на інклюзивні процеси у своїй громаді, школі або закладі вищої освіти.

Це підтверджує, що реалізований курс виконує не лише освітню, а й соціальну функцію, сприяючи поширенню європейських практик через призму локальної відповідальності.

Do you plan to apply the knowledge you have gained in your work?

81% of respondents answered “yes”, another 16% chose “I don't know yet”, and only 3% answered “no”. This indicates a high level of internal motivation to apply knowledge in practice, which is critical in transformational educational processes.

This is particularly valuable for teachers already working in schools and pre-school institutions, as well as students who are just forming their professional identity. The course has laid the foundation for putting the knowledge gained into practice – not just in the form of abstract “knowledge”, but as a concrete action plan.

In addition, this response indicates the participants' readiness for change. They not only learned something new, but also felt that they could influence inclusive processes in their community, school or higher education institution.

This confirms that the course fulfils not only an educational but also a social function, promoting the dissemination of European practices through the prism of local responsibility.

2023–2024

Наскільки глибше ви зрозуміли інклюзію після проходження курсу?

Понад 68% учасників зазначили, що зрозуміли тему інклюзії «значно глибше», ще 25% – трохи глибше, і лише 7% не відчували змін. Така картина підтверджує високий рівень ефективності курсу саме в контексті **зміни парадигми мислення** – від формального ставлення до розуміння інклюзії як соціально-гуманітарної цінності.

Ключову роль тут відіграла тематична побудова модуля: кожна тема підкріплювалась реальними кейсами, обговореннями, мультимедійними ресурсами та можливістю висловити власну думку. Такі підходи активно використовуються в європейській освіті (особливо в Іспанії, Польщі, Скандинавських країнах), де зміна ставлення – один із головних індикаторів ефективності інклюзивних курсів.

Важливо, що зміни у ставленні фіксувалися не лише на рівні знань, а й через рефлексивні коментарі учасників. У своїх відгуках вони зазначали, що вперше усвідомили інклюзію не як «додаткове навантаження», а як **етичний імператив** у професійній діяльності.

Таким чином, курс у 2023–2024 навчальному році став поштовхом до глибинного осмислення ролі фахівця в процесах інклюзивного зростання учнів, громад і освітніх інституцій.

How much deeper did you understand inclusion after completing the course?

Over 68% of participants said they understood the topic of inclusion “much deeper”, another 25% said a little deeper, and only 7% didn't feel any change.

This picture confirms the high level of effectiveness of the course, particularly in the context of a paradigm shift in thinking – from a formal attitude to an understanding of inclusion as a social and humanitarian value.

The thematic structure of the module played a key role here: each topic was supported by real-life cases, discussions, multimedia resources, and opportunities to express one's own opinion. Such approaches are actively used in European education (especially in Spain, Poland, and Scandinavian countries), where a change in attitude is one of the main indicators of the effectiveness of inclusive courses.

It is important that changes in attitude were recorded not only at the level of knowledge, but also through the reflective comments of participants. In their feedback, they noted that for the first time they realised that inclusion is not an “additional burden” but an **ethical imperative** in professional activity.

Thus, the course in the 2023–2024 academic year became an impetus for a profound understanding of the role of specialists in the processes of inclusive growth of students, communities and educational institutions.

Чи змінився ваш підхід до взаємодії з батьками дітей з ООП?

78% учасників відповіли, що їхній підхід «змінився», 16% – «частково», 6% – «не змінився». Ці дані засвідчують позитивний зсув у розумінні потреб сімей, що виховують дітей з ООП, а також важливість партнерства між школою й батьками.

Значну роль у цьому відіграли тематичні вправи, присвячені комунікації з родинами: моделювання діалогів, аналіз помилок, практичні алгоритми співпраці. Це відповідає підходам ЄС, де **партнерство з батьками** є обов'язковим компонентом інклюзивної політики навчального закладу.

Курс також створив умови для формування емпатії та розуміння, що **батьки не вороги, а союзники** у процесі підтримки дитини. Для українських фахівців ця тема особливо актуальна через часто нестійке ставлення до ролі батьків у шкільному процесі.

Отже, курс сприяв не лише зміні поглядів, а й створенню **нової комунікативної культури**, що базується на європейських принципах поваги, прозорості та включеності.

Has your approach to interacting with parents of children with SEN changed?

78% of participants responded that their approach had “changed”, 16% said it had “changed somewhat”, and 6% said it had “not changed”.

These data demonstrate a positive shift in understanding the needs of families raising children with SEN, as well as the importance of partnership between schools and parents.

Thematic exercises dedicated to communication with families played a significant role in this: dialogue modelling, error analysis, practical algorithms for cooperation. This is in line with EU approaches, where **partnership with parents** is a mandatory component of inclusive school policy.

The course also created conditions for empathy and understanding that **parents are not enemies but allies** in the process of supporting their children. This topic is particularly relevant for Ukrainian professionals due to the often unstable attitude towards the role of parents in the school process.

Thus, the course contributed not only to a change in attitudes, but also to the creation of a **new communication culture** based on European principles of respect, transparency and inclusion.

Чи зросло ваше бажання працювати в інклюзивному середовищі після курсу?

74% відповіли «так», 21% – «нейтрально», 5% – «ні». Це – показник мотиваційного зростання, що свідчить про емоційне включення учасників, віру у власні сили й зниження тривожності перед інклюзивними викликами.

Багато респондентів зазначали, що до курсу відчували «страх помилитися» або «не мали достатніх знань», але зараз готові спробувати, шукати рішення, звертатися за допомогою. Така внутрішня мобілізація – ключовий результат, який важко досягти лише інформаційним шляхом.

Мотивація посилилась завдяки включенню європейських історій успіху, що стали інструментом натхнення. Формат онлайн-челенджів, дискусій і симуляцій дав змогу кожному учаснику побачити себе в інклюзивному просторі – не як «глядача», а як дієвого суб'єкта змін.

Цей індикатор має стратегічне значення: саме від особистої мотивації фахівців залежить

ефективність імплементації політик інклюзії в системі освіти України.

Did your desire to work in an inclusive environment increase after the course?

74% answered 'yes', 21% "neutral", and 5% 'no'. This is an indicator of motivational growth, demonstrating the emotional engagement of participants, belief in their own abilities, and reduced anxiety about inclusive challenges.

Many respondents noted that before the course they felt 'afraid of making mistakes' or 'did not have enough knowledge,' but now they are ready to try, seek solutions and ask for help. Such internal mobilisation is a key result that is difficult to achieve through information alone.

Motivation was strengthened by the inclusion of European success stories, which became a source of inspiration. The format of online challenges, discussions and simulations allowed each participant to see themselves in an inclusive space – not as a "spectator" but as an active agent of change.

This indicator is of strategic importance: the effectiveness of the implementation of inclusion policies in the Ukrainian education system depends on the personal motivation of specialists.

2024–2025

Як курс вплинув на ваше розуміння соціальної справедливості в освіті?

69% учасників зазначили, що їхнє розуміння соціальної справедливості стало «глибшим», 24% – що не змінилось, і 7% – що їм важко оцінити. Це означає, що більшість учасників почали сприймати інклюзію не просто як інструмент доступності, а як частину боротьби за рівність, людську гідність та права дитини.

Курс 2024–2025 особливо наголошував на ціннісному аспекті інклюзії – через вивчення концепцій соціального партнерства, рівних можливостей та антидискримінаційної політики. Завдяки модулям і симуляціям, учасники побачили, як шкільні практики можуть або сприяти справедливості, або – навпаки – відтворювати нерівність.

Цей зсув відбувся не лише через академічний контент, а й через особисті рефлексії. Учасники почали шукати відповіді на глибші запитання: «Чи дійсно ми створюємо справедливе середовище?», «Як впливають наші рішення на вразливих учнів?» – і це свідчить про **вихід на новий рівень педагогічної відповідальності**.

Таким чином, курс підсилив гуманітарну складову професійної підготовки, що цілком відповідає європейській моделі освіти як простору розвитку громадянської зрілості.

How did the course affect your understanding of social justice in education?

69% of participants said that their understanding of social justice had become “deeper”, 24% said it had not changed, and 7% said it was difficult to assess. This means that most participants began to perceive inclusion not simply as a tool for accessibility, but as part of the struggle for equality, human dignity, and children's rights.

The 2024–2025 course placed particular emphasis on the value aspect of inclusion through the study of concepts such as social partnership, equal opportunities, and anti-discrimination policies. Through modules and simulations, participants saw how school practices can either promote justice or, conversely, reproduce inequality.

This shift took place not only through academic content, but also through personal reflection. Participants began to seek answers to deeper questions: “Are we really creating a fair environment?”, “How do our decisions affect vulnerable students?”. This demonstrates a new level of pedagogical responsibility.

In this way, the course strengthened the humanities component of professional training, which is fully in line with the European model of education as a space for the development of civic maturity.

Наскільки ви почуваетесь впевнено у впровадженні інклюзивних практик після проходження курсу?

58% респондентів відчувають «високу впевненість», 36% – «середню», і лише 6% – «низьку». У порівнянні з попередніми роками, це найвищий показник внутрішньої впевненості в учасників, що дозволяє говорити про системне формування інклюзивної компетентності.

Курс не лише пояснював інклюзивні стратегії, а й демонстрував, як їх реалізовувати покроково. Заняття були спрямовані на розвиток алгоритмів дій, здатність працювати в умовах невизначеності, обрати відповідні підходи до дитини та до команди.

Це відповідає європейським вимогам до інклюзивної кваліфікації вчителя, де в центрі – не лише знання, а здатність **приймати рішення в складних педагогічних ситуаціях**. Значення цього результату важко переоцінити в умовах кризи, коли стабільність інклюзивної політики залежить від щоденних рішень фахівців на місцях.

Таким чином, рівень впевненості учасників є показником зрілості курсу як інструменту **послідовної трансформації практик через освіту**.

How confident do you feel about implementing inclusive practices after completing the course?

58% of respondents feel “highly confident”, 36% feel “moderately confident” and only 6% feel “not very confident”. Compared to previous years, this is the highest level of internal confidence among participants, which suggests the systematic development of inclusive competence.

The course not only explained inclusive strategies but also demonstrated how to implement them step by step.

The classes were aimed at developing algorithms for action, the ability to work in conditions of uncertainty, and choosing appropriate approaches to children and the team. This is in line with European requirements for inclusive teacher qualifications, which focus not only on knowledge but also on the ability to make decisions in complex pedagogical situations. The significance of this result cannot be overestimated in a crisis situation, when the stability of inclusive policies depends on the daily decisions of local professionals.

Thus, the level of confidence of the participants is an indicator of the maturity of the course as a tool for **consistent transformation of practices through education**.

Які інструменти курсу ви вже використовуєте або плануєте застосовувати у своїй роботі?

Серед найпопулярніших: адаптовані презентації – 61%, Kahoot – 45%, симуляційна гра «Разом» – 28%, методичні сценарії занять – 34%. Це свідчить не лише про позитивне ставлення до курсу, а й про реальне вбудовування його змісту в педагогічну практику.

Особливо показовим є використання ігор, цифрових інструментів і кейсів. Це означає, що учасники не просто «послухали», а перенесли формат навчання у свою аудиторію. Використання Kahoot демонструє цифрову гнучкість, а симуляційна гра – глибину засвоєння командної етики.

Це відповідає європейському принципу «learner-centered inclusive education», згідно з яким учитель – не лише носій знань, а фасилітатор безпечного, гнучкого і відкритого середовища.

Отже, ми маємо справу не лише з високими оцінками, а з **практичним підтвердженням впровадження**, що і є метою модулів Jean Monnet: інституційна трансформація через освітні практики.

Which course tools are you already using or planning to use in your work?

Among the most popular are: adapted presentations – 61%, Kahoot – 45%, the simulation game “Together” – 28%, and lesson plans – 34%. This indicates not only a positive attitude towards the course, but also the real integration of its content into teaching practice.

The use of games, digital tools and case studies is particularly noteworthy. This means that participants did not just ‘listen’, but transferred the learning format to their own audience.

The use of Kahoot demonstrates digital flexibility, while the simulation game demonstrates the depth of understanding of team ethics.

This is in line with the European principle of “learner-centred inclusive education”, according to which the teacher is not only a knowledge carrier but also a facilitator of a safe, flexible and open environment.

So, we are not just dealing with high marks, but with **practical confirmation of implementation**, which is the goal of the Jean Monnet modules: institutional transformation through educational practices.

 Науково-методичні публікації в межах проєкту SEED:EU4UA
Scientific and methodological publications within the SEED:EU4UA project
(presented in the original)

Основні етапи та результати роботи представлено у наступних публікаціях:

- Інклюзивний соціоосвітній простір: порівняльна характеристика європейського та українського досвіду: Монографія. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 468с.
- Хіля А.В., Саранча І.Г., Кронівець Т.М., Колосова О.В., Давидюк М., Бондар Ю.В. Інклюзивні практики країн ЄС та України з підготовки дітей до соціальної взаємодії. Навчально-методичний посібник. Вінниця. ВДПУ. ФДПО. 2024. 348 с. – Електронний ресурс.
- Мотиваційний календар: Спільні кроки – спільний успіх / А.В.Хіля. Кальп. 2025.
- 2022-2023. Перший крок до виконання пункту D1.6 “Результати” робочого плану проєкту: Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту “Підготовка членів команди психолого-педагогічного супроводу до соціальної інклюзії в контексті модульного проєкту ЄС Еразмус + Жан Моне: досвід та перспективи” / А.В.Хіля. Кальп. 2023. – [Електронний ресурс](#).
- 2023-2024. Другий крок до виконання пункту D1.6 “Результати” робочого плану проєкту: Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту “Підготовка членів команди психолого-педагогічного супроводу до соціальної інклюзії в контексті модульного проєкту ЄС Еразмус + Жан Моне: досвід та перспективи” / А.В.Хіля. Кальп. 2023. – [Електронний ресурс](#).
- 2024-2025. Третій крок до виконання пункту D1.6 “Результати” робочого плану проєкту: Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту “Підготовка членів команди психолого-педагогічного супроводу до соціальної інклюзії в контексті модульного проєкту ЄС Еразмус + Жан Моне: досвід та перспективи” / А.В.Хіля. Кальп. 2023. – [Електронний ресурс](#).

Додаткові публікації, що розкривають окремі аспекти реалізації проєкту:

- Implementation of the European Experience of Social Inclusion in the Training of Specialists of a Socio-Economic Profile (Ukrainian Context). Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 47-56. <https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6876>
- Socio-Pedagogical Support for Children with Disabilities in a Diverse Environment: EU Experience. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 88-96. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-64-88-96>
- Tolerant Attitudes Towards Persons with Special Educational Needs as a Component of Professional Training for Teachers in Higher Education Institutions. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 126-135. <https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6875>

- Video Projects as a Component of Inclusive Competence of Future Teachers, ETR, vol. 2, pp. 132–135, Jun. 2023, doi: 10.17770/etr2023vol2.7257.
- Inclusive Socio-Educational Space: Comparative Characteristics of European and Ukrainian Experience (Bulgaria, Spain, Poland and Finland). Modern science: theory and practice of applying the latest paradigm: Collective monograph. Institute of professional development. Bratislava, Slovakia. 2023. 72-89.
- Organization of Distance Learning in the Ukrainian Practice of Inclusive Education, ETR, vol. 2, pp. 156–161, Jun. 2023, doi: 10.17770/etr2023vol2.7243.
- Basic Knowledge of Software and Web Content as Elements of Social Programming in Education, ETR, vol. 2, pp. 136–140, Jun. 2023. doi: 10.17770/etr2023vol2.7258.
- Specifications of «Managing» the Educational Process in the Conditions of Distance Learning (Experience Of Ukraine). Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 309-317. <https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7139>
- Historical and cultural prerequisites for the formation of an inclusive educational environment in the EU countries. Inclusive socio-educational space: comparative characteristics of the European and Ukrainian experience: WORKS, 2023. 6-45. <https://library.vspu.net/handle/123456789/11228>
- Features of synchronous and asynchronous e-learning on the example of teaching the European experience of social inclusion. ETR 2024, vol. 2, pp. 410-416. <https://doi.org/10.17770/etr2024vol2.8074>
- The impact of online social communication on the training of social workers and educators (Ukrainian universities). ETR. 2024, vol. 2, pp. 74–78. <https://doi.org/10.17770/etr2024vol2.8018>
- Pedagogical technologies of work with different categories of children with special educational needs in modern conditions: European approaches and Ukrainian experience. Training of specialists in preschool and primary education in the context of Ukraine's integration into the European educational space: A collective monograph. - Vinnytsia, 2023. - 106-127.

Невдовзі готуються до випуску додаткові публікації за результатами реалізації проєкту:

- Khilya, O. Kolosova, T. Kronivets, I. Sarancha, M. Davydiuk, “Web-Based Environment for Project Implementation: Tools for Non-Technical Specialists
- O. Palamarchuk, I. Haba, H. Shulha, A. Khilya, I. Sarancha, “Neuroplasticity and Digital Tools in Lifelong Learning: Cognitive Challenges and Opportunities”, ETR, 2025
- Sarancha, “Assessment Model for the Effectiveness of Hybrid Learning in the Training of Social Workers in Ukraine”

Аналітичні підсумки

- ◆ Поширення європейського досвіду через академічні публікації.

Практики, адаптовані в межах проєкту, були представлені у відкритих наукових джерелах міжнародного рівня – це сприяє трансферу українського досвіду до європейської спільноти й одночасно закріплює європейські цінності у вітчизняній педагогіці.

- ◆ Різноманітність типів публікацій.

Від монографій до тез та наукових статей у рецензованих журналах. Це дозволяє охопити як фундаментальні підходи, так і прикладні рішення (e.g. дистанційне навчання, технології для дітей з ООП, інтерактивні методи).

- ◆ Міжнародна інтеграція.

Публікації в Латвії, Словаччині, Литві, участь у конференціях з міжнародною участю стали не лише формальним представленням, а й **мостом між українськими та європейськими підходами** до інклюзивної освіти.

- ◆ Постійне оновлення змісту.

Робота над публікаціями відбувалась упродовж усього періоду проєкту – щороку оновлювались теми, враховувались результати опитувань та освітніх подій, що гарантувало актуальність і практичність наукового контенту.

Analytical results

- ◆ Dissemination of European experience through academic publications.

The practices adapted within the project were presented in open international scientific sources, which contributes to the transfer of Ukrainian experience to the European community and at the same time consolidates European values in domestic pedagogy.

- ◆ Diversity of publication types.

From monographs to abstracts and scientific articles in peer-reviewed journals. This allows covering both fundamental approaches and applied solutions (e.g. distance learning, technologies for children with SEN, interactive methods).

- ◆ International integration.

Publications in Latvia, Slovakia, Lithuania, and participation in international conferences have become not only a formal presentation but also a **bridge between Ukrainian and European approaches** to inclusive education.

- ◆ Constant updating of content.

Work on publications took place throughout the entire project period – topics were updated annually, and the results of surveys and educational events were taken into account, which ensured the relevance and practicality of the scientific content.

Основні заходи проєкту SEED:EU4UA (2022–2025)

№	Назва події	Формат / код	Рік	Короткий опис
1	Пресконференція: офіційний старт проєкту	E1.1	2022	Представлено цілі, завдання та команду проєкту. Висвітлено концепцію модуля Jean Monnet та стратегію реалізації.
2	Секція конференції «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія...»	E1.2	2022, 2023, 2024, 2025	У межах конференції з міжнародною участю щороку організовувалась тематична секція з інклюзії.
3	Літня школа з підвищення кваліфікації	E1.3	2023, 2024	Практичні заняття, тренінги з європейських підходів до підтримки дітей з ООП. Залучено 40+ учасників.
4	Симуляційна гра «Разом»	E1.4	2023– 2025	Три роки поспіль – у різних форматах (онлайн/Google-форми). Відпрацювання моделей міжфахової взаємодії.
5	Онлайн-консультування для батьків	E1.5	2022– 2025	Серія зустрічей і порадників щодо взаємодії з дітьми з ООП, підтримка психоемоційної стабільності.
6	Мінісимпозіум «Соціокультурні цінності інклюзії: уроки для України»	E1.6	2022– 2023	Обговорення ціннісних основ інклюзії у порівняльній перспективі. Презентація результатів симуляцій, курсів, практик.
7	Онлайн-челендж «Україна в європейському просторі різноманіття»	E1.7	2023, 2024	Соцмережевий флешмоб до Дня Європи: малюнки, слогани, відеоучасть. Понад 250 учасників.
8	Онлайн-челендж «#Не_ховай_свій_талант»	E1.8	2023	До Європейського дня талантів. Відео/історії учасників із досвідом інклюзії.
9	Волонтерська акція «Подаруй дитині мир»	E1.9	2023– 2024	Учасники збирали підтримку, ідеї, малюнки, книжки для дітей із сімей у складних обставинах.
10	Освітній хакатон (формат обміну досвідом)	E1.10	2023, 2024	Зустрічі між студентами й фахівцями для створення ідейних рішень. Теми – інклюзивна школа, етична взаємодія, підтримка родини.
11	Волонтерський юридичний проєкт «Юридична субмарина»	E1.11	2024	Правопросвітницький компонент. Віртуальні консультації, «інфотур» про права дітей з ООП у місті Вінниці.
12	Фінальна пресконференція	E1.12	2025	Підсумки проєкту, презентація аналітичного звіту, обговорення перспектив з академічною спільнотою.

Key activities of the SEED:EU4UA project (2022–2025)

№	Event name	Format / code	Year	Brief description
1	Press conference: official launch of the project	E1.1	2022	The project's goals, objectives and team were presented. The concept of the Jean Monnet module and the implementation strategy were highlighted.
2	Conference section “Inclusive education as an individual trajectory...”	E1.2	2022, 2023, 2024, 2025	A thematic section on inclusion was organised annually as part of an international conference.
3	Summer school for professional development	E1.3	2023, 2024	Practical classes and training sessions on European approaches to supporting children with SEN. Over 40 participants were involved.
4	Simulation game “Together”	E1.4	2023– 2025	Three years in a row – in various formats (online/Google forms). Development of models of interdisciplinary interaction.
5	Online counselling for parents	E1.5	2022– 2025	A series of meetings and guides on interacting with children with SEN, supporting their psycho-emotional stability.
6	Mini-symposium “Sociocultural values of inclusion: lessons for Ukraine”	E1.6	2022– 2023	Discussion of the value foundations of inclusion from a comparative perspective. Presentation of the results of simulations, courses, and practices.
7	Online challenge “Ukraine in the European space of diversity”	E1.7	2023, 2024	Social media flash mob for Europe Day: drawings, slogans, video participation. Over 250 participants.
8	Online challenge “#Don't_hide_your_talent”	E1.8	2023	For European Talent Day. Videos/stories of participants with experience of inclusion.
9	Volunteer campaign “Give a child peace”	E1.9	2023– 2024	Participants gathered support, ideas, drawings and books for children from families in difficult circumstances.
10	Educational hackathon (experience exchange format)	E1.10	2023, 2024	Meetings between students and specialists to develop conceptual solutions. Topics: inclusive schools, ethical interaction, family support.
11	Volunteer legal project “Legal Submarine”	E1.11	2024	Legal awareness component. Virtual consultations, an “info tour” on the rights of children with SEN in the city of Vinnytsia.
12	Final press conference	E1.12	2025	Project results, presentation of an analytical report, discussion of prospects with the academic community.

Відгуки учасників

«Це не просто навчання – це поштовх до дії. Тепер я знаю, що інклюзія – це не про жалість, а про рівні можливості для всіх».

Учасниця тренінгу, студентка педфакультету

«Вперше тема соціальної інклюзії була подана настільки глибоко, з реальними прикладами, європейськими практиками й адаптацією до наших умов».

Слухач курсу, вчителька початкових класів

«Матеріал структурований і динамічний. Особливо сподобалися вправи з Kahoot та аналіз кейсів. Це змінює сприйняття інвалідності в освіті».

Студент, спеціальність «Соціальна робота»

«Отримала практичні поради, як створити підтримувальне середовище для дітей з ООП у моїй школі. Планую впровадити частину з них уже з вересня».

Практична психологиня з Вінниччини

«Дякую за можливість зрозуміти інклюзію не лише як вимогу закону, а як щось, що змінює наші громади».

Викладачка ЗВО, учасниця літньої школи

«Дуже важливо, що порушувались питання не тільки про дітей з інвалідністю, а й про тих, хто пережив війну, переселення, травму. Це – справжня інклюзія».

Учасниця модулю про соціальну підтримку

Participant feedback

“This is not just training – it is a push to take action. Now I know that inclusion is not about pity, but about equal opportunities for everyone”

Training participant, student at the Faculty of Education

“This was the first time that the topic of social inclusion was presented in such depth, with real examples, European practices and adaptation to our conditions”

Course participant, primary school teacher

“The material is structured and dynamic. I especially liked the Kahoot exercises and case studies. It changes the perception of disability in education”

Student, majoring in social work

“I received practical advice on how to create a supportive environment for children with SEN in my school. I plan to implement some of them starting in September”

Practical psychologist from Vinnytsia region

“Thank you for the opportunity to understand inclusion not only as a legal requirement, but as something that changes our communities”

Higher education teacher, summer school participant

“It is very important that issues were raised not only about children with disabilities, but also about those who have experienced war, displacement and trauma. This is true inclusion”

Participant in the module on social support

«Заняття відкрили для мене нові виміри інклюзії. Робота з кейсами допомогла побачити ситуації зсередини».

Студентка педагогічного факультету

“The classes opened up new dimensions of inclusion for me. Working with case studies helped me see situations from the inside”

Student at the Faculty of Education

«Навчання було емоційним, але дало сили. Тепер я відчуваю впевненість у власних діях».

Вчителька початкових класів

“The training was emotional, but it gave me strength. Now I feel confident in my actions”

Primary school teacher

«Курс розвиває не тільки знання, а й емпатію. Це допомагає будувати інклюзивне середовище з повагою до кожного».

Соціальна працівниця

“The course develops not only knowledge but also empathy. This helps to build an inclusive environment with respect for everyone”

Social worker

«Найцінніше – практичні інструменти. Цей курс не залишає байдужими, він дає дії».

Учасниця з ГО, яка працює з молоддю

“The most valuable thing is the practical tools. This course does not leave you indifferent; it gives you action”

Participant from an NGO working with young people

«Ці заняття дали мені змогу глибше подивитися на власний педагогічний досвід і побачити зони росту».

Магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта»

“These classes allowed me to take a deeper look at my own teaching experience and see areas for growth”

Master's student majoring in Special Education

«Питання прихованих бар'єрів були справжнім відкриттям. Тепер бачу їх у своїй школі й хочу змінити ситуацію».

Педагог-практик, учасниця інклюзивної команди

“The issue of hidden barriers was a real eye-opener. Now I see them in my school and want to change the situation”

Practising teacher, member of an inclusive team

«Цей курс – ковток професійного натхнення. Я не просто отримала знання, а й мотивацію змінювати систему».

Керівниця освітнього проєкту в ОТГ

“This course is a breath of professional inspiration. I didn't just gain knowledge, but also the motivation to change the system”

Head of an educational project in a territorial community

«Змогла по-новому поглянути на дітей з особливими потребами – не через діагнози, а через можливості».

Слухачка курсу 2

“I was able to look at children with special needs in a new way – not through diagnoses, but through opportunities”

Course participant 2

«Інформація про європейські практики вразила – вона не абстрактна, а дуже практична і доступна для впровадження».

Вчителька інформатики з Луганщини

“The information about European practices was impressive – it is not abstract, but very practical and accessible for implementation”

IT teacher from Luhansk region

«Тренінг дав змогу осмислити власні установки щодо дискримінації. Це було дуже особисто».

Молодий викладач, гуманітарний факультет

“The training allowed me to reflect on my own attitudes towards discrimination. It was very personal”

Young lecturer, Faculty of Humanities

«Сподобалась атмосфера довіри, коли можна було ділитися складними випадками без осуду».

Практикуюча психологиня з громади

“I liked the atmosphere of trust, where it was possible to share difficult cases without judgement”

Practising psychologist from the community

Аналітичні підсумки:

- **Регулярність і послідовність:** західна логіка планування дозволила щороку реалізовувати як навчальні, так і промоційні події з підсумковим аналізом.
- **Баланс онлайн / офлайн:** у періоди пікової небезпеки заходи переходили в асинхронні / діджитал-формати, але зберігали якісний контакт і залучення.
- **Міжсекторальна взаємодія:** до заходів долучалися не лише освітяни, а й юристи, волонтери, батьки, що відповідає цінностям соціальної інклюзії в ЄС.
- **Гуманітарний вимір:** акції, челенджі, симпозиуми показали, що проєкт не замикається на академічній діяльності, а працює з емоційною, етичною, людською частиною змін.

Узагальнення

Включеність і взаємодія – попри війну

Попри воєнний стан, постійні відключення електроенергії, перебої з інтернетом, сигнали повітряної тривоги й загрозу безпеці, реалізація проєкту SEED:EU4UA у 2022–2025 роках не лише не була призупинена, а навпаки – набула особливого значення.

Учасники демонстрували надзвичайну стійкість, залученість і мотивацію:

- приєднувалися до занять із укриттів, мобільного інтернету або в асинхронному форматі;
- виконували завдання через Google Classroom, коментували матеріали в чатах, надсилали зворотний зв'язок навіть за відсутності світла;
- створювали власні міні-проєкти, відео, презентації на основі отриманих знань – що перетворювало курс на простір активного громадянського включення.

В умовах, коли звичне освітнє середовище було зруйноване, учасники сформували **сильну онлайн-спільноту**, об'єднану не лише спільною темою, а й ціннісними орієнтирами. Саме у таких умовах виявилась реальна суть інклюзії – як взаємодії, підтримки, гнучкості та людської гідності.

Символічними стали ініціативи, що вийшли за рамки формального навчання: **онлайн-челенджі** до Дня Європи та Дня талантів ЄС (зокрема «#Не_ховай_свій_талант» і «Україна в європейському просторі різноманіття та толерантності»); **волонтерська акція «Подаруй дитині мир»**, спрямована на привернення уваги до потреб дітей з ООП у прифронтових регіонах; **освітній хакатон** як формат співтворчості та взаємодії фахівців із різних сфер; **участь у науково-практичних конференціях** – як спосіб трансляції досвіду проєкту у фахову спільноту.

Таким чином, SEED:EU4UA реалізував не лише освітню місію, а й **створив платформу опору, солідарності та дії в умовах невизначеності**. Саме це стало найціннішим внеском у побудову інклюзивного середовища – не на словах, а в реальності.

Conclusions:

- **Regularity and consistency:** Western planning logic allowed us to implement both educational and promotional events with a final analysis every year.
- **Online/offline balance:** during periods of peak danger, events were moved to asynchronous/digital formats, but maintained high-quality contact and engagement.
- **Cross-sectoral interaction:** the events were attended not only by educators, but also by lawyers, volunteers and parents, in line with the values of social inclusion in the EU.
- **Humanitarian dimension:** campaigns, challenges and symposiums showed that the project is not limited to academic activities, but also addresses the emotional, ethical and human aspects of change.

Summary

Inclusion and interaction – despite the war

Despite the state of war, constant power cuts, internet outages, air raid sirens and security threats, the implementation of the SEED:EU4UA project in 2022–2025 was not only not suspended but, on the contrary, took on special significance.

Participants demonstrated extraordinary resilience, commitment and motivation:

- joined classes from shelters, via mobile internet or in asynchronous format;
- completed tasks via Google Classroom, commented on materials in chat rooms, and sent feedback even when there was no electricity;
- created their own mini-projects, videos, and presentations based on the knowledge they gained, transforming the course into a space for active civic engagement.

In a situation where the usual educational environment had been destroyed, the participants formed a **strong online community**, united not only by a common theme but also by shared values. It was in these conditions that the true essence of inclusion emerged – as interaction, support, flexibility and human dignity.

Initiatives that went beyond formal education became symbolic: **online challenges** for Europe Day and EU Talent Day (in particular, #Не_ховай_свій_талант [Don't hide your talent] and Ukraine in the European space of diversity and tolerance); **the volunteer campaign “Give a Child Peace”**, aimed at drawing attention to the needs of children with SEN in frontline regions; **an educational hackathon** as a format for co-creation and interaction between specialists from different fields; **participation in scientific and practical conferences** as a way of sharing the project's experience with the professional community.

In this way, SEED:EU4UA has not only fulfilled its educational mission, but also created a platform for resilience, solidarity and action in times of uncertainty. This has been the most valuable contribution to building an inclusive environment – not just in words, but in reality.

Analytical report on the results of the implementation of the project "Training of members of the psycho-pedagogical support team for social inclusion in the context of the EU Erasmus + Jean Monnet module project: experience and perspectives". Analytical Monograph. 2025. 128

Співфінансується
Європейським Союзом